

ЄДИНОБОРСТВА № 4(10)

EDINOBORSTVA № 4(10)

ЕДИНОБОРСТВА № 4(10)

Електронний науковий журнал

Харків – 2018

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

ЄДИНОБОРСТВА

EDINOBORSTVA

ЄДИНОБОРСТВА

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Виходить 4 рази на рік
Видається з 2016 року

№4 (10)

Харків

Харківська державна академія фізичної культури

2018

УДК 796.8 (051)

ББК 75.715/75.715.9

Е 33

ISSN (Ukrainian ed. Online) 2523-4196

Видається за постановою Вченої ради ХДАФК від 30.10.2018 р. протокол №4.

(2018). Єдиноборства, № 4(10).

(Укр., рус., англ.)

Видання Харківської державної академії фізичної культури
кафедри одноборств

Головний редактор:

Бойченко Н.В., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)

Члени редакційної колегії:

Ажиппо О.Ю., доктор педагогічних наук, професор (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)

Врублевський Є.П., доктор педагогічних наук, професор (Білорусь, Гомель, Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини)

Єрмаков С.С., доктор педагогічних наук, професор (Україна, Харків, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)

Камаєв О.І., доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)

Пашков І.М., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)

Ровний А.С., доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)

Тропін Ю.М., кандидат наук з фізичного виховання і спорту (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)

Спеціалізоване видання з проблем єдиноборств

Рік заснування до: 2016 (з 2004 видавався як матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах»)

Область і проблематика: У збірнику представлені статті з проблем організації навчально-тренувального процесу в закладах вищої освіти, ДЮСШ; вдосконалення підготовки спортсменів в сучасних умовах; стану фізичної, техніко-тактичної та психологічної підготовленості спортсменів; ефективності змагальних показників; організації патріотичного виховання молоді України в процесі занять єдиноборствами; вдосконалення процесу фізичного виховання студентів з використанням єдиноборств.

Для аспірантів, докторантів, магістрів, тренерів, спортсменів, викладачів навчальних закладів, вчителів середніх шкіл.

Періодичність: 4 рази на рік

Журнал включено до бази даних: **ROAD** (Directory of Open Access scholarly Resources);

Google Scholar; PBN (Polish Scholarly Bibliography).

Адреса редакції: Клочківська, 99, каб. 203, м. Харків, 61168, Україна.

Телефон: +380987747875 **E-mail:** natalya-meg@ukr.net

Електронна версія журналу розміщена на сайті: <http://www.sportscience.org>

ЗМІСТ

Бойченко Н.В. Прогнозування технічної майстерності єдиноборців 15-16 років.....	4-12
Кравчук Т.М., Огарь Г.О., Новікова А.Р. Зниження маси тіла спортсменок перед змаганнями (на прикладі боротьби самбо).....	13-22
Лойко О.М., Лесько О.М., Васянович А.С. Хортинг у системі фізичної підготовки курсантів	23-32
Романенко В.В, Голоха В.Л., Веретельникова Н.А. Особенности проявления кратковременной зрительной памяти у единоборцев ХГАФК.....	33-41
Санжарова Н.М., Огарь Г.О., Креньов Р.М. Методика спеціальної фізичної підготовки юних кікбоксерів.....	41-51
Скрипка І.М., Чередніченко С.В. Результати впровадження програми з загально та спеціальної фізичної підготовки з елементами панкратіону в процес фізичного виховання учнів молодших класів.....	52-61
Тропин Ю.Н. Особенности физической подготовленности юношей и девушек, занимающихся вольной борьбой.....	62-68
Хуртенко О.В., Дмитренко С.М. Педагогічні технології удосконалення фізичної та технічної підготовки боксерів.....	69-79
Шандригось В.І., Яременко В.В., Первачук Р.В. Аналіз виступів борців різних країн на чемпіонаті Європи 2018 року з вільної боротьби серед чоловіків....	80-90

Прогнозування технічної майстерності єдиноборців 15-16 років

Бойченко Н.В.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотація. Мета: здійснити прогнозування технічної майстерності єдиноборців на основі регресійного аналізу. **Матеріал і методи.** Педагогічне тестування фізичних якостей, психофізіологічних показників і техніко-тактичної підготовленості здійснювалось на єдиноборцях 15-16 років ($n=15$). На основі результатів тестування був проведений регресійний аналіз залежності досліджуваних показників. **Методи дослідження:** теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел, педагогічні спостереження, педагогічне тестування, методи математичної статистики. **Результати:** Проведений регресійний аналіз та побудовані на його основі моделі дозволили вибрати комплекс найбільш впливових технічних елементів на реакцію вибору: прямий удар рукою, удар знизу рукою, прямий удар ногою, удар коліном, удар зверху-вниз ногою, удар в сторону ногою. Дослідження технічних елементів та їх комбінацій дозволили виконати моделювання тренувального процесу та виявити найбільш впливові з них. Моделювання тренувальних ситуацій виконання аналізованих технічних елементів під впливом психофізіологічних факторів: рухова реакція на звук та світло дозволило виявити ті елементи, виконання яких потребує найменших часових затрат сенсорної системи організму спортсменів. Проведений аналіз дозволяє використовувати технічні елементи які мають достовірний вплив на реакцію вибору. За результатами прогнозування виявлено з 15 спортсменів, що досліджуються 7 спортсменів у яких отриманий результат є дещо меншим ніж прогнозований, тобто з цим спортсменами потрібно продовжувати вдосконалення технічної майстерності і надалі. Три спортсмени виявили практичне збігання реальних та прогнозованих результатів, що свідчить про їх стабільність та надійність, тренер може планувати виступ даних спортсменів на змаганнях. П'ять спортсменів є перспективними в тренуванні тому, що їх реальний результат перевищив прогнозований. Аналіз впливу психофізіологічних факторів у даних спортсменів на виконання технічних елементів свідчить про наявність 6 спортсменів які отримали кращі результати ніж було прогнозовано серед яких 2 спортсмени показали високий рівень ефективності виконання технічних елементів. Таким чином аналіз даних дозволяє науково обґрунтувати прогнозування спортивного результату спортсменів. Виявити спортсменів які мають перспективу підвищення майстерності. **Висновки.** Проведений регресійний аналіз та побудовані на його основі моделі дозволили вибрати комплекс найбільш впливових технічних елементів на реакцію вибору. Дослідження технічних елементів та їх комбінацій дозволили виконати моделювання тренувального процесу та виявити найбільш впливові з них. Аналіз дозволив виявити спектр технічних елементів які відпрацьовано до рівня рефлекторного навичку. Прогнозування дозволило виявити спортсменів з якими потрібно продовжувати вдосконалення технічної майстерності. Спортсменів, що показали стабільність і надійність техніки та можуть виступати на змаганнях. Та перспективних спортсменів. Також спортсменів які не є повністю реалізованими на даний момент.

Ключові слова: єдиноборства, прогнозування, аналіз, результат, моделі.

Вступ. Одним з цікавих і перспективних напрямків в спортивній науці є процес прогнозування спортивного результату (Бойченко, 2007; Курамшин, 2005; Латышев, 2009). Методологія

прогнозування спортивних результатів спортсменів цікавить багатьох авторів, відбувається активний пошук методів оптимізації прогнозування (Арзютов, & Бородин, 2010; Boychenko, 2008; Novikov,

Radchich, & Morozov 2012; Zhumakulov, 2017).

Так, вивчення літературних джерел показало, що на сучасному етапі можна виділити наступні напрямки дослідження прогнозування в спорті: використання комп'ютерних технологій для прогнозування спортивних результатів у штовханні ядра (Кудряшова, & Коломоєц, 2009); розробка системи оцінки і прогнозування фізичного стану кваліфікованих спортсменів у легкій атлетиці (Бобровник, 2013); методики оптимізації тренувального процесу стрибунів у висоту з використанням інтерактивної системи прогнозування успішності стрибка (Кривецкий, & Попов, 2011); методики прогнозування спортивних результатів в міні-гольфі (Корольков, 2014).

Аналіз літературних джерел також дозволив виділити наступні напрямки дослідження прогнозування в єдиноборствах: прогнозування індивідуальної успішності спортсменів-єдиноборців з урахуванням генетичних факторів тренуваності, генетичних основ родової, міжвидової і внутрішньовидової орієнтації (Бакулев, 2012; Таймазов, Бакулев, & Чистяков, 2011); прогнозування результатів по психологічним критеріям (Зефірова, 2010); оцінка змагальної діяльності як основи прогнозування результатів у спортивних єдиноборствах (Васильєв, Новиков, Крупник, & Тиунова, 2016; Новиков, Морозов, & Васильєв, 2015).

Також вивчалися можливості прогнозування змагальної ефективності спортсменів на основі математичного моделювання (Козіна, 2007). Розглядалася можливість здійснення прогнозу результативності спортсменів на базі статистичного факторного аналізу та експертного ранжирування повної сукупності антропометричних, технічних і спеціалізованих параметрів спортсменів (Ахметов, 2004). Що підтверджує актуальність обраного напрямку.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами та темами.

Дослідження проводилося відповідно до теми науково-дослідної роботи Харківської державної академії фізичної культури «Психо-сенсорна регуляція рухової діяльності спортсменів ситуативних видів спорту» (номер державної реєстрації 0116U008943).

Мета дослідження – здійснити прогнозування технічної майстерності на основі регресійного аналізу.

Завдання дослідження:

1. На основі результатів педагогічного тестування фізичних якостей, психофізіологічних показників і техніко-тактичної підготовленості єдиноборців провести регресійний аналіз залежності досліджуваних показників.

2. Здійснити прогнозування технічної майстерності єдиноборців на основі проведеного регресійного аналізу.

Матеріали та методи дослідження. Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел, педагогічні спостереження, педагогічне тестування, методи математичної статистики.

Результати дослідження та їх обговорення. На основі педагогічного тестування фізичних якостей, психофізіологічних показників і техніко-тактичної підготовленості єдиноборців був проведений регресійний аналіз залежності досліджуваних показників, який встановив їх відповідність прогнозованим та відсутність результатів, які б не відповідали межах залишків. Це дозволило розробити регресійні моделі залежності реакції вибору від швидкісних характеристик єдиноборців (1), технічних (2) та психофізіологічних показників (3) спортсменів експериментальної групи:

$$Y = -28,8 + 0,11x_1 + 0,68x_2 + 0,28x_3 + 0,14x_4 \quad (1),$$

де Y – результативний показник, x_1 – це кількість ударів ногами за 10с, x_2 – це кількість ударів руками за 10с, x_3 – це кількість присідань за 10с, x_4 – це кількість віджимань за 10с.

Проведений регресійний аналіз та побудовані на його основі моделі дозволили вибрати комплекс найбільш впливових технічних елементів на реакцію вибору: прямий удар рукою, удар знизу рукою, прямий удар ногою, удар коліном, удар зверху-вниз ногою, удар в сторону ногою.

Дослідження технічних елементів та їх комбінацій дозволили виконати моделювання тренувального процесу та виявити найбільш впливові з них.

$$Y = 21,42 + 0,25x_1 - 2,42x_2 - 0,54x_3 - 1,65x_4 - 0,02x_5 - 0,57x_6 + 3,92x_7 - 0,33x_8 + 1,28x_9 - 1,08x_{10} - 1,41x_{11} \quad (2),$$

де Y – результативний показник, x_1 – це прямий удар рукою, x_2 – це боковий удар рукою, x_3 – це удар знизу рукою, x_4 – це прямий удар ногою, x_5 – це боковий удар ногою, x_6 – це круговий удар ногою, x_7 – це удар коліном, x_8 – це удар назад ногою, x_9 – це удар зверху-вниз ногою, x_{10} – це удар з розворотом ногою, x_{11} – це удар в сторону ногою.

Моделювання тренувальних ситуацій виконання аналізованих технічних елементів під впливом психофізіологічних факторів: рухова реакція на звук та світло дозволило виявити ті елементи, виконання яких потребує найменших часових затрат сенсорної системи організму спортсменів.

$$Y = 27,37 - 28,63x_1 - 17,90x_2 - 40,63x_3 - 9,36x_4 - 18,81x_5 + 12,41x_6 + 26,95x_7 - 11,23x_8 + 15,90x_9 - 35,25x_{10} + 49,71x_{11} + 13,43x_{12} \quad (3),$$

де Y – результативний показник, x_1 – це рухова реакція на звук при виконанні прямого удару рукою, x_2 – бокового удару рукою, x_3 – удару знизу рукою, x_4 – прямого удару ногою, x_5 – бокового удару ногою, x_6 – кругового удару ногою, x_7 – це рухова реакція на світло при виконанні прямого удару рукою, x_8 – бокового удару рукою, x_9 – удару знизу рукою, x_{10} –

прямого удару ногою, x_{11} – бокового удару ногою, x_{12} – кругового удару ногою.

Завдяки даному аналізу виявлено спектр технічних елементів які відпрацьовано до рівня рефлекторного навику: боковий удар ногою, прямий удар рукою, удар знизу рукою, круговий удар ногою при світловому сигналі. При звуковому сигналі відмічено підвищення ефективності точних попадань в мішень при виконанні кругового удару ногою.

За показниками даної регресійної моделі можна сказати що найбільш впливовими технічними елементами на точність ударів є удар коліном, удар зверху-вниз ногою, прямий удар рукою, удар знизу рукою, круговий удар ногою. Достовірний показник впливу технічних елементів, що досліджуються, на точність удару за t -критерієм при регресійному моделюванні виявлено при боковому ударі ($t=3,06$; $p>0,001$); при прямому ударі ногою ($t=2,67$; $p>0,01$); ударі коліном ($t=2,28$; $p>0,05$); при ударі з розворотом ногою ($t=2,22$; $p>0,05$). Проведений аналіз дозволяє використовувати технічні елементи які мають достовірний вплив на реакцію вибору в пропонованих завданнях.

При проведенні регресійного аналізу виконано прогнозування технічної майстерності кожного спортсмена експериментальної групи що показано в таблиці 1.

За результатами прогнозування виявлено з 15 спортсменів, що досліджуються, 7 спортсменів у яких отриманий результат є дещо меншим ніж прогнозований, тобто з цим спортсменами потрібно продовжувати вдосконалення технічної майстерності і надалі. Три спортсмени виявили практичне збігання реальних та прогнозованих результатів, що свідчить про їх стабільність та надійність, тренер може планувати виступ даних спортсменів на змаганнях. П'ять спортсменів є перспективними в тренуванні тому, що їх реальний результат перевищив прогнозований.

Таблиця 1

Прогнозування технічної майстерності спортсменів експериментальної групи

№ спортсмена	Прогнозований результат	Отриманий Результат (бали)	Залишки
1	10,999	11	0,001
2	11,413	12	0,587
3	12,551	13	0,449
4	11,999	12	0,001
5	10,913	11	0,087
6	11,096	11	-0,096
7	13,646	14	0,354
8	12,225	12	-0,225
9	11,225	11	-0,225
10	11,992	12	0,008
11	11,225	11	-0,225
12	10,871	11	0,129
13	14,225	14	-0, 225
14	12,492	12	-0,492
15	11,129	11	-0,129

Аналіз впливу психофізіологічних факторів у даних спортсменів на виконання технічних елементів свідчить про відсутність достовірних факторів за t-критерієм ($p < 0,05$), але аналіз залишків прогнозованих результатів свідчить про

наявність 6 спортсменів які отримали кращі результати ніж було прогнозовано серед яких 2 спортсмени показали високий рівень ефективності виконання технічних елементів (таблиця 2).

Таблиця 2

Прогнозування технічної майстерності під впливом психофізіологічних факторів спортсменів експериментальної групи

№ спортсмена	Прогнозований результат	Отриманий результат (бали)	Залишки
1	11,464	11	-0,464
2	12,161	12	-0,161
3	12,682	13	0,318
4	11,447	12	0,563
5	11,326	11	-0,316
6	11,890	11	-0,890
7	13,778	14	0,232
8	12,179	12	-0,179
9	10,965	11	0,045
10	10,941	12	1,059
11	12,031	11	-1,031
12	11,153	11	-0,147
13	13,033	14	0, 967
14	12,405	12	-0,405
15	11,408	11	-0,408

Серед цих 6 - 2 мають стабільний та сталий технічний рівень, який підтверджено готовністю їх психофізіологією сенсорних систем до змагальної діяльності. Таким чином аналіз даних дозволяють науково обґрунтувати

прогнозування спортивного результату спортсменів № 4 та 10. До спортсменів які мають перспективу підвищення майстерності слід віднести 9 та 13 які під впливом звукових та світлових сигналів показали покращення результату у

порівнянні з прогнозованим та у порівнянні з виконанням технічних елементів без психофізіологічного подразника. Це можна пояснити потенціалом психофізіологічних можливостей цих спортсменів які не є повністю реалізованими на даний момент.

Висновки.

1. Проведений регресійний аналіз та побудовані на його основі моделі дозволили вибрати комплекс найбільш впливових технічних елементів на реакцію вибору. Дослідження технічних елементів та їх комбінацій дозволили виконати моделювання тренувального процесу та виявити найбільш впливові з них. Аналіз дозволив виявити спектр технічних елементів які відпрацьовано до рівня рефлексорного навичку.

2. Прогнозування дозволило виявити спортсменів з якими потрібно продовжувати вдосконалення технічної

майстерності. Спортсменів, що показали стабільність і надійність техніки та можуть виступати на змаганнях. Та перспективних спортсменів. Також спортсменів які не є повністю реалізованими на даний момент.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку будуть спрямовані на створення моделей тренувального процесу на основі результатів регресійного аналізу.

Конфлікт інтересів. Автор відзначає, що не існує ніякого конфлікту інтересів.

Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, громадської або комерційної організації.

Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, громадської або комерційної організації.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Арзютов, Г. Н., & Бородин, Ю. А. (2010). «Методология теории поэтапной многолетней подготовки спортсменов в единоборствах». *Физическое воспитание студентов*, 2, 7-10.
- Ахметов, Р. Ф. (2004). «Прогноз результативности спортсменов на базе статистического факторного анализа и экспертного ранжирования полной совокупности антропометрических, технических и специализированных параметров». *Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту*, (7), 82-95.
- Бакулев, С. Е. (2012). *Прогнозирование индивидуальной успешности спортсменов-единоборцев с учетом генетических факторов тренируемости* (Doctoral dissertation, Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. ПФ Лесгафта).
- Бобровник, В. (2013). «Система оценки и прогнозирования физического состояния квалифицированных спортсменов в легкой атлетике». *Педагогіка, психологія і медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту*, (1).
- Бойченко, Н. В. (2007). «Пути повышения эффективности тренировочного процесса в восточных единоборствах». *Физическое воспитание студентов творческих специальностей*, 2, 148-150.
- Васильев, Г. Ф., Новиков, А. А., Крупник, Е. Я., & Тиунова, О. В. (2016). «Оценка соревновательной деятельности как основа прогнозирования результатов в спортивных единоборствах». *Вестник спортивной науки*, (5).
- Зефирова, Е. В. (2010). «Точность психологического прогнозирования успешности выступлений спортсменов-единоборцев». *Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта*, (10 (68)).
- Козіна, Ж. Л. (2007). «Возможности прогнозирования соревновательной эффективности спортсменов на основе математического моделирования». *Слобожанський науково-спортивний вісник*, (12), 96-103.
- Корольков, А. Н. (2014). «Стохастическое прогнозирование результатов в мини-гольфе». *Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта*, (11 (117)).

- Кривецкий, И. Ю., & Попов, Г. И. (2011). «Методика оптимизации тренировочного процесса прыгунов в высоту с использованием интерактивной системы прогнозирования успешности прыжка». *Вестник спортивной науки*, (6).
- Кудряшова, Т. И., & Коломоец, В. Н. (2009). «Использование компьютерных технологий для прогнозирования спортивных результатов в толкании ядра». *Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта*, (8).
- Курамшин, Ю. Ф. (2005). «Проблемы прогнозирования высших спортивных достижений». *Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта*, (18).
- Латышев, С. В. (2009). «Проблема отбора и прогнозирования спортивных результатов в вольной борьбе». *Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта*, (10).
- Новиков, А., Морозов, О., & Васильев, Г. (2015). «Моделирование соревновательной деятельности как процесс оценки предельных и резервных возможностей единоборцев». *Наука в олимпийском спорте*, (1), 38-42.
- Таймазов, В. А., Бакулев, С. Е., & Чистяков, В. А. (2011). «Повышение эффективности прогнозирования успешности спортсменов-единоборцев с учетом генетических основ родовой, межвидовой и внутривидовой ориентации». *Вестник спортивной науки*, (2).
- Boychenko, N. V. (2008). «Ways of improving technical preparation of combat sportsmen». *Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo viovanna i sportu*, 2, 19-21.
- Novikov, A. A., Radchich, I. Ju., & Morozov O. S. (2012). «Theoretical and methodological position management training elite athletes». *Vestnik sportivnoj nauki*, 3, 13–18.
- Zhumakulov, Z. P. (2017). «Education Technology of Primary Training Sport Wrestling», *Eastern European Scientific Journal*, 5, 29-35.

Стаття надійшла до редакції: 13.09.2018 р.

Опубліковано: 01.11.2018 р.

Аннотация. Бойченко Н. В. Прогнозирование технического мастерства единоборцев 15-16 лет. Цель: осуществить прогнозирование технического мастерства единоборцев на основе регрессионного анализа. **Материал и методы.** Педагогическое тестирование физических качеств, психофизиологических показателей и технико-тактической подготовленности осуществлялось на единоборцах 15-16 лет (n=15). На основе результатов тестирования был проведен регрессионный анализ зависимости исследуемых показателей. **Методы исследования:** теоретический анализ и обобщение литературных источников, педагогические наблюдения, педагогическое тестирование, методы математической статистики. **Результаты.** Проведенный регрессионный анализ и построенные на его основе модели позволили выбрать комплекс наиболее влиятельных технических элементов на реакцию выбора: прямой удар рукой, удар снизу рукой, прямой удар ногой, удар коленом, удар сверху вниз ногой, удар в сторону ногой. Исследование технических элементов и их комбинаций позволили выполнить моделирование тренировочного процесса и выявить наиболее влиятельные из них. Моделирование тренировочных ситуаций выполнения рассматриваемых технических элементов под влиянием психофизиологических факторов: двигательная реакция на звук и свет позволило выявить те элементы, выполнение которых требует наименьших временных затрат сенсорной системы организма спортсменов. Проведенный анализ позволяет использовать технические элементы, которые имеют достоверное влияние на реакцию выбора. По результатам прогнозирования выявлены с 15 спортсменов 7 спортсменов у которых полученный результат несколько меньше чем прогнозируемый, то есть с этим спортсменами нужно продолжать совершенствование технического мастерства и в дальнейшем. У трех спортсменов обнаружено практическое совпадение реальных и прогнозируемых результатов, что свидетельствует об их стабильности и надежности,

тренер может планировать выступление данных спортсменов на соревнованиях. Пять спортсменов являются перспективными, так как их реальный результат превысил прогнозируемый. Анализ психофизиологических факторов у данных спортсменов на выполнение технических элементов свидетельствует о наличии 6 спортсменов получивших лучшие результаты чем прогнозировалось среди которых 2 спортсмена показали высокий уровень эффективности выполнения технических элементов. Таким образом, анализ данных позволяет научно обосновать прогнозирования спортивного результата спортсменов. Выявить спортсменов, имеющих перспективу повышения мастерства. **Выводы.** Проведенный регрессионный анализ и построенные на его основе модели позволили выбрать комплекс наиболее влиятельных технических элементов реакции выбора. Исследование технических элементов и их комбинаций позволили выполнить моделирование тренировочного процесса и выявить наиболее влиятельные из них. Анализ позволил выявить спектр технических элементов, которые отработаны до уровня рефлексивного навыка. Прогнозирование позволило выявить спортсменов, с которыми нужно продолжать совершенствование технического мастерства. Спортсменов, показавших стабильность и надежность техники, которые могут выступать на соревнованиях. И перспективных спортсменов. Также спортсменов, которые являются не полностью реализованными на данный момент.

Ключевые слова: единоборства, прогнозирование, анализ, результат, модели.

Annotation. Boychenko N. V. *Forecasting technical skills martial arts 15-16 years.*

Purpose: To predict the technical skills of martial artists based on regression analysis. **Material and methods.** Pedagogical testing of physical qualities, psychophysiological indices and technical and tactical preparedness was carried out on 15-16 year old men ($n = 15$). Based on the test results, regression analysis of the dependence of the studied indicators was carried out. Research methods: theoretical analysis and generalization of literary sources, pedagogical observations, pedagogical testing, methods of mathematical statistics. **Results.** The regression analysis and models constructed on its basis allowed to choose a complex of the most influential technical elements for the choice reaction: a direct hand strike, a blow from the bottom with a hand, a straight kick, a knee kick, a kick from the top down, a kick to the side. The study of technical elements and their combinations made it possible to simulate the training process and identify the most influential of them. Modeling of training situations for the performance of the considered technical elements under the influence of psychophysiological factors: the motor reaction to sound and light made it possible to identify those elements, the performance of which requires the least time spent in the sensory system of the athlete's body. The analysis allows us to use technical elements that have a significant influence on the selection reaction. Based on the results of the forecast, 7 athletes were identified from 15 athletes, whose result is slightly less than predicted, that is, with these athletes it is necessary to continue improving technical skills in the future. Three athletes found a practical coincidence of real and predictable results, which indicates their stability and reliability, the coach can plan the performance of these athletes in the competition. Five athletes are promising, as their actual result exceeded the forecasted one. Analysis of psychophysiological factors in these athletes for the performance of technical elements indicates the presence of 6 athletes who received better results than predicted among which 2 athletes showed a high level of efficiency in the performance of technical elements. Thus, the analysis of the data makes it possible to scientifically justify the prediction of the sports result of athletes. Identify athletes who have the prospect of improving skills. **Conclusions.** The regression analysis and the models constructed on its basis allowed us to choose a complex of the most influential technical elements of the selection reaction. The study of technical elements and their combinations made it possible to simulate the training process and identify the most influential of them. The analysis made it possible to identify a spectrum of technical elements that have been worked out to the level of a reflex skill. Forecasting allowed to identify athletes with whom you need to continue improving technical skill. Athletes who have shown the stability and reliability of equipment that can compete in competitions. And promising athletes. Also athletes who are not fully implemented at the moment.

Key words: martial arts, forecasting, analysis, result, models.

References

- Arzjutov, G. N., & Borodin, Ju. A. (2010). «Metodologija teorii pojetapnoj mnogoletnej podgotovki sportsmenov v edinoborstvah». *Fizicheskoe vospitanie studentov*, 2, 7-10.
- Ahmetov, R. F. (2004). «Prognoz rezul'tativnosti sportsmenov na baze statisticheskogo faktornogo analiza i jekspertnogo ranzhirovanija polnoj sovokupnosti antropometricheskikh, tehniceskikh i specializirovannyh parametrov». *Pedagogika, psihologija ta mediko-biologichni problemi fizichnogo vihovannja i sportu*, (7), 82-95.
- Bakulev, S. E. (2012). *Prognozirovanie individual'noj uspešnosti sportsmenov-edinoborcev s uchetom geneticheskikh faktorov treniruemosti* (Doctoral dissertation, Nacional'nyj gosudarstvennyj universitet fizicheskoy kul'tury, sporta i zdorov'ja im. PF Lesgafta).
- Bobrovnik, V. (2013). «Sistema ocenki i prognozirovanija fizicheskogo sostojanija kvalificirovannyh sportsmenov v legkoj atletike». *Pedagogika, psihologija i mediko-biologicheskie problemy fizicheskogo vospitanija i sporta*, (1).
- Boychenko, N. V. (2007). «Puti povyšeniya jeffektivnosti trenirovochnogo processa v vostochnyh edinoborstvah». *Fizicheskoe vospitanie studentov tvorcheskikh special'nostej*, 2, 148-150.
- Vasil'ev, G. F., Novikov, A. A., Krupnik, E. Ja., & Tiunova, O. V. (2016). «Ocenka sorevnovatel'noj dejatel'nosti kak osnova prognozirovanija rezul'tatov v sportivnyh edinoborstvah». *Vestnik sportivnoj nauki*, (5).
- Zefirova, E. V. (2010). «Tochnost' psihologicheskogo prognozirovanija uspešnosti vystuplenij sportsmenov-edinoborcev». *Uchenye zapiski universiteta im. PF Lesgafta*, (10 (68)).
- Kozina, Zh. L. (2007). «Vozmožnosti prognozirovanija sorevnovatel'noj jeffektivnosti sportsmenov na osnove matematicheskogo modelirovanija». *Slobozhans'kij naukovno-sportivnij visnik*, (12), 96-103.
- Korol'kov, A. N. (2014). «Stohasticheskoe prognozirovanie rezul'tatov v mini-gol'fe». *Uchenye zapiski universiteta im. PF Lesgafta*, (11 (117)).
- Kriveckij, I. Ju., & Popov, G. I. (2011). «Metodika optimizacii trenirovochnogo processa prygunov v vysotu s ispol'zovaniem interaktivnoj sistemy prognozirovanija uspešnosti pryzhka». *Vestnik sportivnoj nauki*, (6).
- Kudrjashova, T. I., & Kolomoec, V. N. (2009). «Ispol'zovanie komp'yuternyh tehnologij dlja prognozirovanija sportivnyh rezul'tatov v tolkanii jadra». *Pedagogika, psihologija i mediko-biologicheskie problemy fizicheskogo vospitanija i sporta*, (8).
- Kuramshin, Ju. F. (2005). «Problemy prognozirovanija vysshih sportivnyh dostizhenij». *Uchenye zapiski universiteta im. PF Lesgafta*, (18).
- Latyshev, S. V. (2009). «Problema otbora i prognozirovanija sportivnyh rezul'tatov v vol'noj bor'be». *Pedagogika, psihologija i mediko-biologicheskie problemy fizicheskogo vospitanija i sporta*, (10).
- Novikov, A., Morozov, O., & Vasil'ev, G. (2015). «Modelirovanie sorevnovatel'noj dejatel'nosti kak process ocenki predel'nyh i rezervnyh vozmožnostej edinoborcev». *Nauka v olimpijskom sporte*, (1), 38-42.
- Tajmazov, V. A., Bakulev, S. E., & Chistjakov, V. A. (2011). «Povyšenie jeffektivnosti prognozirovanija uspešnosti sportsmenov-edinoborcev s uchetom geneticheskikh osnov rodovoj, mezhhvidovoj i vnutrividovoj orientacii». *Vestnik sportivnoj nauki*, (2).
- Boychenko, N. V. (2008). «Ways of improving technical preparation of combat sportsmen». *Pedagogika, psihologija ta mediko-biologichni problemi fizichnogo vihovanna i sportu*, 2, 19-21.
- Novikov, A. A., Radchich, I. Ju., & Morozov O. S. (2012). «Theoretical and methodological position management training elite athletes». *Vestnik sportivnoj nauki*, 3, 13–18.
- Zhumakulov, Z. P. (2017). «Education Technology of Primary Training Sport Wrestling», *Eastern European Scientific Journal*, 5, 29-35.

Відомості про автора:

Бойченко Наталя Валентинівна: к.фіз.вих., доцент; Харківська державна академія фізичної культури: вул. Клочківська, 99, м. Харків, 61058, Україна.

Бойченко Наталья Валентиновна: к.физ.восп., доцент; Харьковская государственная академия физической культуры: ул. Клочковская 99, г. Харьков, 61058, Украина.

Natalia Boychenko: Phd (Physical Education and Sport), Associate Professor; Kharkiv State Academy of Physical Culture: Klochkovskaya st., 99, Kharkov, 61058, Ukraine.

<http://orcid.org/0000-0003-4821-5900>

E-mail: natalya-meg@ukr.net

Зниження маси тіла спортсменок перед змаганнями (на прикладі боротьби самбо)

Кравчук Т.М., Огарь Г.О., Новікова А.Р.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. Мета: дослідити вплив методик зниження маси тіла, при підготовці до змагань, на спеціальну працездатність жінок у боротьбі самбо. **Матеріали і методи:** в педагогічному експерименті взяла участь Новікова Анастасія Романівна (майстер спорту міжнародного класу з боротьби самбо, чемпіонка Європи і світу серед юніорок, срібна призерка чемпіонатів Європи і світу серед жінок). Експеримент проводився у два етапи. Перший етап припав на підготовку до чемпіонату України 2016 року (з 5.01.16 до 6.02.16). Зниження ваги проводилось з застосуванням форсованого методу. Другий етап експерименту був присвячений дослідженню зниження маси тіла спортсменки інтервальним методом. Він проходив під час підготовки до Чемпіонату Європи 2016 року і тривав з 1.03.16 до 12.05.16. **Методи дослідження:** аналіз науково-методичної літератури, педагогічні спостереження, педагогічний експеримент, педагогічне тестування, методи математичної статистики. **Результати:** аналіз динаміки працездатності спортсменки на першому і другому етапах експерименту показав, що форсований метод зниження маси тіла більш негативно впливає на рівень працездатності в порівнянні з інтервальним методом. Так, після зниження ваги форсованим методом працездатність борчині знизилась на 11,7%, тоді як після використання інтервального методу всього на 9,63%. **Висновки:** метод інтервального зниження маси тіла, при підготовці кваліфікованої самбістки до змагань, виявився більш прийнятним ніж метод форсованого зниження ваги. Доводити масу тіла до меж вагової категорії у відповідності з запропонованою методикою необхідно поступово, протягом 1-2 місяців (у залежності від ступеня зниження маси тіла) в період безпосередньої підготовки до змагань. Спеціальна працездатність спортсменки при використанні даного методу знизилась менш виражено ніж при зменшенні ваги форсованим методом

Ключові слова: спортсменка, маса тіла, зниження ваги, працездатність, підготовка до змагань.

Вступ. У видах спорту зі строго фіксованими ваговими категоріями більшість спортсменів прагнуть перейти у більш легку категорію, через те, що це дає перевагу у силовому компоненті підготовленості. Не становить виняток і спортивна боротьба. Величина «зайвої» маси тіла, яку необхідно «втратити» перед змаганням, коливається в досить широких межах, в середньому від 3 % до 10–12 % від вихідної.

Часто борці, при підготовці до змагань, знижують масу тіла, з метою збільшення своєї відносної сили. Але неправильно підібрана методика зниження ваги, навпаки, може негативно вплинути на спортивний результат і взагалі на

удосконалення спортивної майстерності, особливо молодих атлетів (коли вага спортсмена ще не стабілізувалась). Як правило, після зниження маси тіла, вага відновлюється з надлишком, і це відбувається не за рахунок збільшення м'язової маси, а за рахунок води, вуглеводів, жирів, міжклітинної речовини й інших компонентів, так званого баласту (Лопатина, 2016b). У зв'язку з цим спортсменові доводиться переходити в наступну вагову категорію, але вже з меншою відносною силою. Тому регулювання маси тіла є одним з важливіших чинників, які впливають на результат участі у змаганнях (Алексєєв, Ананченко, & Бойченко, 2014; Казілов, &

Подливаев, 2014; Лопатина, 2016а; Полева 2009).

Ще одною проблемою є зниження працездатності після штучного скидання ваги, на що наголошували фахівці у області спортивних єдиноборств (Леготкина, & Лопатина, 2016). В дослідженнях було виявлено погіршення деяких показників працездатності у спортсменів під впливом зниження ваги. Автори наголошують на те, що при зниженні маси тіла слід враховувати рівень штучно зменшеної ваги. За їхніми даними, якщо ця величина не перевищувала 3%, то відбуваються несуттєві зміни працездатності. Але якщо величина зменшення ваги більше 3%, то вони констатували ознаки зниження фізичної працездатності. Причому, чим вищий відсоток зниження маси тіла від вихідного рівня, тим більш суттєвими виявилися негативні зміни рівня працездатності спортсменів.

За оцінкою, з точки зору спортивної медицини, зниження ваги в межах 5% від маси тіла спортсмена, не впливає на «бойові» якості атлета, а навпаки, сприяє покращенню працездатності, роблячи його більш швидшим й рішучим, що позитивно позначається на спортивному результаті (Казилів, & Подливаев, 2014).

В дослідженні вченого автора було експериментально встановлено граничні норми зниження маси тіла спортсменів перед змаганнями у різних вагових категоріях, які при раціональній методиці скидання ваги не мають негативного впливу на здоров'я борців. Ці межі в середньому складають 10% від тренувальної ваги спортсмена (Полева, 2009). Часто спортсмени змушені знижувати вагу, яка значно перевищує допустимі межі. В цьому випадку, без ретельно підібраної методики зниження маси тіла, може суттєво постраждати здоров'я спортсмена.

Деякі автори наголошують, що для збереження здоров'я в процесі зниження ваги важлива не лише кількість втрачених кілограмів, але і методика скидання та

відновлення ваги після зважування (Казилів, & Подливаев, 2014).

Питанню раціонального зниження маси тіла і відновлення після штучного скидання ваги були присвячені дослідження багатьох інших фахівців (Маннапова, Гордиенко, & Жидунова, 2018; Мантыков, 2003; Платонов, 2015; Пшендин, 2002).

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами та темами. Дослідження проводились відповідно до теми плану НДР кафедри гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Методологія та методика викладання спеціальних дисциплін у вищому педагогічному закладі та загальноосвітній школі». Реєстраційний номер: 0114U003932 від 06.11.14.

Мета дослідження. Дослідити вплив різних методик зниження маси тіла на спеціальну працездатність жінок у боротьбі самбо при підготовці до змагань.

Матеріали і методи дослідження. *Учасники дослідження.* В експерименті з дослідження впливу різних методик зниження маси тіла на працездатність самбістів при підготовці до змагань, взяла участь спортсменка Новікова Анастасія Романівна (майстер спорту міжнародного класу з боротьби самбо, чемпіонка Європи і світу серед юніорок, срібна призерка чемпіонатів Європи і світу серед жінок).

Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, педагогічні спостереження, педагогічний експеримент, педагогічне тестування, методи математичної статистики.

Одним з найбільш популярних методів зниження маси тіла перед змаганнями є форсований метод. Основними умовами цього методу є різке обмеження питного і харчового раціону, а також відвідування сауни, що призводить до зневоднення організму. Не дивлячись на негативні наслідки форсованого зниження ваги, більшість спортсменів використовують саме цей метод, що відбивається на їхньому самопочутті, працездатності і спортивному результаті.

Як альтернативний метод зниження маси тіла при підготовці до змагань деякі спортсмени використовують інтервальний метод, який характеризується тим, що через певну кількість днів вага знижується, потім досягнутий рівень зберігається протягом декількох днів, потім знову йде зниження ваги до певного рівня, потім знову збереження досягнутої ваги, і все повторюється до досягнення потрібної ваги.

Експеримент проводився у два етапи. Перший етап експериментального дослідження припав на підготовку до чемпіонату України 2016 року (з 5.01.16 до 6.02.16). На початку експерименту спортсменка важила 58 кг, за період експерименту потрібно було зменшити вагу до 48 кг – 17% від вихідного рівня маси тіла. Зниження ваги проводилось із застосуванням форсованого методу. Другий етап експерименту був присвячений дослідженню зниження маси тіла спортсменки інтервальним методом. Він відбувався під час підготовки до Чемпіонату Європи 2016 року і тривав з 1.03.16 до 12.05.16. Як і на першому етапі на початку експерименту спортсменка важила 58 кг, за період експерименту

потрібно було зменшити вагу до 48 кг – 17% від вихідного рівня маси тіла.

Для визначення рівня спеціальної працездатності спортсменки був застосований тест, який використовується у національній збірній України. Спортсмени виконують комплекс спеціально підібраних вправ на швидкість. По закінченні виконання вправ фіксується час. Комплекс включає наступні вправи:

- кидки через стегно – 6 разів;
- згинання й розгинання рук в упорі лежачи – 50 разів;
- кидки підхватом – 6 разів;
- підтягування на гімнастичній поперечині – 12 разів;
- задня підніжка – 6 разів;
- згинання й розгинання рук на паралельних брусах – 12 разів;
- кидки боковим переверотом – 6 разів;
- піднімання партнера з партеру – 6 разів;
- кидки перекидом на коліно – 6 разів;
- вихід з положення лежачи на спині в міст – 6 разів;

Тестування спеціальної працездатності спортсменки проводилось перед початком експерименту, в середині та наприкінці експерименту.

Результати дослідження та їх обговорення. На рисунку 1 представлений

Рис 1. Графік зниження маси тіла при застосуванні форсованого методу (кг)

експеримент зі зниження маси тіла форсованим методом, який проводився у наступний спосіб:

1) за перший тиждень було зменшено раціон до 1200 калорій, кількість тренувань складала 10 на тиждень (по 1,5 години) і було знижено масу на 3 кг.;

2) під час другого тижня експерименту збільшилась тривалість тренувань з 1,5 до 2,5 годин і до тренувань з боротьби додалися кроси, при цьому вага впала на 1,5 кг і становила 53,5 кг.;

3) протягом третього тижня експерименту раціон був зменшений до

700-800 калорій і додалися 2 тренування у вихідні дні, таким чином стало 12 тренувальних занять за тиждень, вага зменшилась на 1 кг і стала 52,5.

4) на четвертому тижні раціон довелося зменшити до 300-400 калорій на добу, а за 3 дні до зважування перейти на жорстку дієту, ранкові тренування замінили на крос у термокоштові (сауні);

5) за 3 дні до зважування спортсменка майже перестала вживати воду, за 2 дні до зважування та в день зважування відвідувала сауну. Таким чином в день зважування вага була 48 кг.

Таблиця 1

Базисні показники динаміки працездатності спортсменки під час експерименту №1

№ і дата тестування	Час виконання комплексу (сек.)	Зміни часу виконання комплексу відносно вихідного часу (сек.)	Динаміка часу виконання комплексу (%)	Зміни часу виконання комплексу відносно вихідного часу (%)
1 (05.01.16)	282	-	100	-
2 (20.01.16)	260	-22	92,2	-7,8
3 (05.02.16)	315	33	111,7	11,7
Разом	857			

Дослідження динаміки працездатності спортсменки за період проведення експерименту показало часткове зниження часу виконання комплексу вправ швидко-силової спрямованості в середині експерименту (на 7,8%) і збільшення часу виконання комплексу вправ (на 11,7%) наприкінці експериментального дослідження (рис. 1).

Під час проведення експерименту зі зниження маси тіла форсованим методом спортсменка відчувала слабкість, особливо в останні 2 тижні, знизилась працездатність та загальмувалися процеси сприйняття інформації, спостерігалось погіршення пам'яті та уваги. Після зниження ваги пройшовши медогляд було встановлено: погіршення функцій шлунково-кишкового тракту та порушення гормонального фону, що спричинило погіршення психічного здоров'я

спортсменки. Після форсованого зниження маса тіла спортсменки відновилась до рівня початкової (58 кг) через 3 тижні.

На другому етапі, досліджуючи вплив інтервального методу, 6 разів застосовувалось форсоване зниження маси в межах від 1 до 2-3 кг, після чого борчиня намагалася стабілізувати вагу, потім форсоване зниження повторювалось знов.

На даному етапі експерименту режим харчування спортсменки був наступним: до 12-ї години борчиня могла їсти солодке (гіркий шоколад, зефір), до 15-ї години вона могла їсти фрукти (все окрім бананів і винограду), після 17-ї години тільки білкові продукти (сир, куряче філе, рибу); раціон харчування складався з 5 прийомів їжі (через кожні 4 години) не більше 250 г. на кожний прийом їжі, на день розраховувався раціон так, щоб вживати не більше ніж 160 г. вуглеводів, 25-30 г.

жирів, не менше 120 г. білків, 1200-1400 калорій, не менше 2,5 л. води.

На 5-му тижні розмір порцій було зменшено до 200 г. за один прийом їжі. Якісний склад: 140 г. вуглеводів, 25г. жирів, 100г. білків, 1200 калорій.

На 9-му тижні розмір порцій було знижено до 150 гр. на один прийом їжі. Якісний склад їжі при цьому становив: 120-140 г. вуглеводів, 15-20 г. жирів, 60-80 г. білків, 1000 калорій.

В період з 08.05 до 12.05 кількість прийомів їжі скоротилась до 3 (100 гр). При цьому норма поживних речовин на добу складала: 15-20 г. жирів, 20-50 г. білків, 60-100 г. вуглеводів, 800 калорій, 0,5 -1 л. води.

Кожного дня окрім вихідних було заплановано 2 тренувальних заняття (ранком – крос 10 км або тренування на килимі, увечері – тренування на килимі).

09.03, 23.03, 06.04, 20.04, 04.05, 11.05. були заплановані дні форсованого зниження маси тіла спортсменки. Під час яких застосовувались 3 тренування:

- ранком - крос 10 км та тренування на килимі (тренування займало 3 години), увечері – крос 7 км та тренування на килимі (тренування займало 4 години), сауна (2 години). В цей день спортсменці необхідно було випивати не менше 3,5 л. води.

**Базисні показники динаміки працездатності спортсменки
під час експерименту №2**

Дата тестування	Час виконання комплексу (сек.)	Зміни часу виконання комплексу відносно вихідного часу (сек.)	Динаміка часу виконання комплексу (%)	Зміни часу виконання комплексу відносно вихідного часу (%)
1 (08.03.16)	270	-	100	-
2 (30.03.16)	250	-20	92,59	-7,4
3 (11.05.16)	296	26	109,63	9,63
Разом	816			

Наприкінці другого експерименту, працездатність борчині знизилась на 9,63%, тоді як попереднього - 11,7%. Причому, вихідний рівень працездатності перед другим експериментом був дещо кращим ніж перед першим (комплекс вправ був виконаний швидше на 12 сек.; 4,26%). Різниця між швидкістю виконання комплексу вправ наприкінці першого і другого експериментів була вже 19 сек.; 6,03%.

За перший тиждень після зважування спортсменка набрала 4 кг, за наступні 2 місяці її вага складала 56 кг, тобто за 2 місяці вона набрала 8 кг.

В даній роботі було досліджено два методи зниження маси тіла, при підготовці до змагань, а саме - форсований та інтервальний. Кожен з цих методів, безперечно має свої позитивні і негативні сторони. В даному випадку, коли ставилось за мету зниження ваги більш ніж на 10% від загальної маси тіла, інтервальний метод є більш доцільним, оскільки поступове зниження ваги зменшує стрес, який виникає в організмі під впливом великих навантажень, і таким чином зменшує негативний вплив на функціональні системи організму, а отже і на його працездатність.

Аналіз динаміки працездатності спортсменки на першому і другому етапах експерименту показав, що форсований метод зниження маси тіла більш негативно впливає на рівень працездатності в порівнянні з інтервальним методом (таблиці 1 і 2). Можна спостерігати спільну тенденцію, що простежується на

першому і другому етапах експерименту, а саме те, що коли вага знижується до певної граничної відмітки (в нашому випадку близько 10%) спостерігається зниження не тільки працездатності, а й координації, пружкості та швидко-силових здібностей.

Результати дослідження доповнюють дані: про дослідження методів раціонального зниження маси тіла в єдиноборствах: (Леготкина, & Лопатина, 2016), про вплив штучного зниження маси тіла на функціональні системи організму спортсменів: (Полева, 2009; Казілов, & Подливаєв, 2014).

Висновки:

1. Управління тренувальним процесом в спортивних єдиноборствах ускладнюється чітко регламентованими межами вагових категорій на змаганнях. В період безпосередньої підготовки до змагань багато спортсменів штучно знижують масу тіла, щоб увійти у межі вагової категорії.

2. Для ефективного зниження маси тіла спортсменів, існує декілька методів, які включають ряд процедур (фізичні вправи, дієта, питний режим, лазня, тощо).

3. Аналіз результатів дослідження показав, що метод інтервального зниження маси тіла, при підготовці кваліфікованої самбістки до змагань, є більш прийнятним ніж метод форсованого зниження ваги. Доводити масу тіла до меж вагової категорії у відповідності з запропонованою методикою необхідно поступово, протягом 1-2 місяців в період безпосередньої підготовки до змагань (у залежності від

ступеня зниження маси тіла). Спеціальна працездатність спортсменки при використанні даного методу знизилась менш виражено ніж при зменшенні ваги форсованим методом.

4. Необхідно пам'ятати, що зниження маси тіла спортсменів більш ніж на 10% від вихідного рівня маси тіла, незалежно від використаного методу, веде до тимчасових негативних наслідків для функціональних систем організму спортсменів і вимагає спеціальної реабілітації після змагань.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку. У подальшому буде цікавим дослідити вплив різних методів штучного зниження маси тіла на організм, в групі спортсменів, у залежності від ступеня зменшення ваги.

Конфлікт інтересів. Автори відзначають, що не існує ніякого конфлікту інтересів.

Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, громадської або комерційної організації.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Алексеев, А. Ф., Ананченко, К. В., & Бойченко, Н. В. (2014). *Теорія та методика викладання дзюдо та самбо: навч. посіб. для студентів 3 курсу (за кредитно-модульною системою)*. ХДАФК, Харків.
- Казілов, М. М. & Подливаєв, Б. А. (2014). «Проблеми сгонки веса и повышения работоспособности в спортивной борьбе». *Известия МГТУ «МАМИ»*, 2(20), 155 – 162.
- Леготкина, Л. Р., & Лопатина, А. Б. (2016). «Основные ошибки и правила сгонки веса юных дзюдоистов». *Успехи современной науки*, 3(8), 81-83.
- Лопатина, А. Б. (2016). «Предсоревновательная регуляция массы тела юных дзюдоистов». *Современные наукоемкие технологии*, (3-1), 162-166.
- Лопатина, А. Б. (2016). «Теоретические основы режима питания юных дзюдоистов в предсоревновательный период». *Современные наукоемкие технологии*, (3-2), 372-376.
- Маннапова Н. И., Гордиенко С. О., & Жидунова Е. Г. (2018). «Рациональное питание для спортсменов». *Современные проблемы и перспективные направления инновационного развития науки*, 40-45.
- Мантыков, А. Л. (2003). *Организация учебно-тренировочного процесса высококвалифицированных борцов при снижении массы тела перед соревнованиями*. Doctoral dissertation, Улан-Уде.
- Платонов, В. Н. (2015). *Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : учебник [для тренеров] : 1 кн.* Олимп. лит., Киев.
- Полева Н. В. (2009). «Методика рационального снижения массы тела спортсмена в единоборствах». *Вестник Томского гос. ун-та*, (322), 218- 222.
- Пшендин, А. И. (2002). *Рациональное питание спортсменов*. СПб, Гиорд.

Стаття надійшла до редакції: 10.09.2018 р.

Опубліковано: 01.11.2018 р.

Аннотация. *Кравчук Т. Н., Огарь Г. А., Новикова А. Р. Снижение массы тела спортсменок перед соревнованиями (на примере борьбы самбо) Цель: Исследовать влияние методик снижения массы тела, при подготовке к соревнованиям, на специальную работоспособность женщин в борьбе самбо. Материалы и методы: в педагогическом эксперименте участвовала Новикова Анастасия Романовна (мастер спорта международного класса по борьбе самбо, чемпионка Европы и мира среди юниорок,*

серебряная призерша чемпионатов Европы и мира среди женщин). Эксперимент проводился в два этапа. Первый этап проводился при подготовке к чемпионату Украины 2016 года (с 5.01.16 до 6.02.16). Вес снижался форсированным методом. Второй этап эксперимента был посвящен исследованию снижения массы тела интервальным методом. Он проводился во время подготовки к Чемпионату Европы 2016 года и длился с 1.03.16 до 12.05.16.. Методы исследования: анализ научно-методической литературы, педагогические наблюдения, педагогический эксперимент, педагогическое тестирование, методы математической статистики. **Результаты:** анализ динамики работоспособности спортсменки на первом и втором этапах эксперимента показал, что форсированный метод снижения массы тела более негативно влияет на уровень работоспособности по сравнению с интервальным методом. Так, после снижения веса форсированным методом, работоспособность борчихи снизилась на 11,7%, тогда как после интервального метода всего на 9,63%. **Выводы:** метод интервального снижения массы тела, при подготовке квалифицированной самбистки к соревнованиям, оказался более эффективным, чем метод форсированного снижения веса. Доводить массу тела до границ весовой категории в соответствии с предложенной методикой необходимо постепенно, в течение 1-2 месяцев (в зависимости от степени снижения массы тела) в период непосредственной подготовки к соревнованиям. Специальная работоспособность спортсменки при использовании данного метода снизилась меньше чем при сгонке веса форсированным методом.

Ключевые слова: спортсменка, масса тела, снижения веса, работоспособность, подготовка к соревнованиям.

Abstract. Kravchuk T., Ogar G., Novikova A. Decline of body of sportswomen weight before competitions (on the example of sambo). Purpose: To investigate influence of technology of decline of body weight, at preparation to the competitions of women in a sambo. **Material and methods:** Новикова Anastasiya Romanovna (master of sport of international class on a sambo, champion of Europe and world among juniors, silver medalist of championships of Europe and world among women) participated in the experiment. An experiment was conducted in two stages. The first stage was conducted at preparation to championship of Ukraine 2016 year (from 5.01.16 to 6.02.16). The technology of forced weight loss was used. The second stage of experiment was sanctified to research of decline of body weight by an interval method. He was conducted during preparation to Championship of Europe 2016 year and lasted from 1.03.16 to 12.05.16.. Research methods: analysis of scientifically-methodical literature, pedagogical observations, pedagogical testing, video shooting, methods of mathematical statistics. **Results.** Analysis of dynamics of capacity of sportswoman on the first and second the stages of experiment showed that a force method of decline of body weight more negatively influenced on the level of capacity as compared to an interval method. Initial level of capacity investigated before the second stage of experiment was some better, than before the first (the complex of exercises was executed quicker on 12 seconds.; 4,26%). Difference between speed of implementation of complex of exercises at the end of the first and second experiments made 19 seconds.; 6,03%. **Conclusions:** The method of interval decline of body weight, at preparation of the skilled sportsman unarmed self-defence to the competitions, appeared some more effective, than method of a force decline of weight. To take body weight to the borders of gravimetric category in accordance with an offer methodology it is necessary gradually, during 1-2 months (depending on the degree of decline of body weight) in the period of direct preparation to the competitions. The special endurance of sportswoman at the use of this method went down less than at the decline of by a force method.

Key words: sportswoman, body mass, decline of weight, capacity, preparation to the competitions.

References

- Aleksjejev, A. F., Ananchenko, K. V., & Boychenko, N. V. (2014). *Teorija ta metodyka vykladannja dzjudo ta sambo: navch. posib. dlja studeniv 3 kursu (za kredytno-modul'noju systemoju)*. HDAFK, Xarkiv.
- Kazilov, M. M. & Podlivaev, B. A. (2014). «Problemy sgonki vesa i povyshenija rabotosposobnosti v sportivnoj bor'be». *Izvestija MGTU «MAMI»*, 2(20), 155 – 162.
- Legotkina, L. R., & Lopatina, A. B. (2016). «Osnovnye oshibki i pravila sgonki vesa junyh dzjudoistov». *Uspehi sovremennoj nauki*, 3(8), 81-83.
- Lopatina, A. B. (2016). «Predsorevnovatel'naja reguljacija massy tela junyh dzjudoistov». *Sovremennye naukoemkie tehnologii*, (3-1), 162-166.
- Lopatina, A. B. (2016). «Teoreticheskie osnovy rezhima pitaniya junyh dzjudoistov v predsorevnovatel'nyj period». *Sovremennye naukoemkie tehnologii*, (3-2), 372-376.
- Mannarova N. I., Gordienko S. O., & Zhidunova E. G. (2018). «Racional'noe pitanie dlja sportsmenov». *Sovremennye problemy i perspektivnye napravlenija innovacionnogo razvitija nauki*, 40-45.
- Mantikov, A. L. (2003). *Organizacija uchebno-trenirovochnogo processa vysokokvalificirovannyh borcov pri snizhenii massy tela pered sorevnovanijami*. Doctoral dissertation, Ulan-Ude.
- Platonov, V. N. (2015). *Sistema podgotovki sportsmenov v olimpijskom sporte. Obshhaja teorija i ee prakticheskie prilozhenija : uchebnik [dlja trenerov] : 1 kn.* Olimp. lit., Kiev.
- Poleva N. V. (2009). «Metodika racional'nogo snizhenija massy tela sportsmena v edinoborstvah». *Vestnik Tomskogo gos. un-ta*, (322), 218- 222.
- Pshendin, A. I. (2002). *Racional'noe pitanie sportsmenov*. SPb, Giord.

Відомості про авторів:

Кравчук Тетяна Миколаївна: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств; ХНПУ імені Г.С. Сковороди: вул. Валентинівська, 2, Харків, 61000, Україна.

Кравчук Татьяна Николаевна: кандидат педагогических наук, доцент кафедры гимнастики, музыкально-ритмического воспитания и единоборств; ХНПУ имени Г.С. Сковороды: ул. Валентиновская, 2, Харьков, 61000, Украина.

Kravchuk Tatyana: candidate of pedagogical sciences, associate professor of pulpit of gymnastics, musical-rhythmic education and martial arts; Kharkov National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda: Valentinovskaya street, 2, Kharkiv, 61000, Ukraine.

<http://orcid.org/0000-0002-6370-4000>

E-mail: tatyana1409@gmail.com

Огарь Геннадий Алексійович: старший викладач кафедри гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств; ХНПУ імені Г.С. Сковороди: вул. Валентинівська, 2, Харків, 61000, Україна.

Огарь Геннадий Алексеевич: старший преподаватель кафедрой гимнастики, музыкально-ритмического воспитания и единоборств; ХНПУ имени Г.С. Сковороды: ул. Валентиновская, 2, Харьков, 61000, Украина.

Ogar Gennady: senior lecturer of the pulpit of gymnastics, musical-rhythmic education and martial arts; Kharkov National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda: Valentinovskaya street, 2, Kharkiv, 61000, Ukraine.

<http://orcid.org/0000-0002-7039-5365>

E-mail: gena.ogar@gmail.com

Новікова Анастасія Романівна: студентка 62 гр. факультету фізичного виховання і спорту; ХНПУ імені Г.С. Сковороди: вул. Валентинівська, 2, Харків, 61000, Україна.

Новикова Анастасия Романовна: студент 62 гр. факультету фізического воститання и спорта; ХНПУ имени Г.С. Сковороды: ул. Валентиновская, 2, Харьков, 61000, Украина.

Novikova Anastasia: student 62 group to the faculty of physical education and sport; Kharkov National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda: Valentinovskaya street, 2, Kharkiv, 61000, Ukraine.

Хортинг у системі фізичної підготовки курсантів

Лойко О.М., Лесько О.М., Васянович А.С.

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів

Анотація. Мета: визначити суб'єктивне відношення курсантів ВВНЗ до хортингу і бажання займатись цим видом спорту під час навчальних занять з дисципліни «Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт» та спортивно-масової роботи. **Матеріал і методи:** теоретичне аналіз і узагальнення літературних джерел; педагогічні спостереження; тестування (на основі особистого опитування); методи математичної статистики. В даному дослідженні було розглянуто актуальні проблеми удосконалення фізичної підготовленості курсантів ВВНЗ у період первинної підготовки. Автори досліджують можливості підвищення ефективності тренувального процесу шляхом використання системи неспеціалізованої високо інтенсивної підготовки хортингу. **Результати:** Визначено суб'єктивне відношення курсантів ВВНЗ до хортингу і бажання займатись цими видами спорту під час навчальних занять з фізичного виховання спеціальної фізичної підготовки і спорту та спортивно-масової роботи. Встановлено, що хортингом бажують займатись курсанти механізованих підрозділів 68,75%; курсанти танкових підрозділів 60%; курсанти підрозділів ракетних військ та артилерії 60%, курсанти інженерних військ 48,8%. Курсанти про хортинг у більшості дізнались з інтернету 83%, 15% з телебачення 2% з преси. **Висновки:** Проведено теоретичний аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури та всесвітньої інформаційної мережі Інтернет. В дослідженні брали участь 245 курсантів, які навчаються за різними військовими спеціальностями: підрозділи механізованих військ, танкових підрозділів; підрозділи ракетних військ та артилерії, інженерні підрозділи з якими було проведено опитування за допомогою спеціально розроблених анкет.

Ключові слова: курсант, фізична підготовка, спорт, хортинг, військовослужбовець, вищий військовий навчальний заклад (ВВНЗ).

Вступ. Під час навчання у ВВНЗ, курсанти в переважній більшості через великий обсяг навчального матеріалу не приділяють необхідної уваги фізичній підготовці, через що відбувається зниження фізичних кондицій. У підсумку за час навчання курсанти втрачають належний рівень розвитку фізичних якостей і, як наслідок, відбувається зниження рівня вмінь та навичок, погіршується працездатність. Пошук шляхів для уникнення вищезазначених недоліків та забезпечення повноцінного розвитку курсантів, є актуальним. Загальноприйняті методи фізичної підготовки не викликають захоплення, оскільки вимагають тривалої та рутинної праці (кроси, силові та бігові вправи тощо). Саме тому, на нашу думку, слід звертати увагу на засоби, що не лише

доступні, але й є популярними серед молоді та завдяки яким можна зміцнити національно-патріотичне виховання курсантів ВВНЗ. Одним з таких засобів є відносно новий національний вид спорту – хортинг. Цей вид спорту в останні роки набуває особливої популярності серед молоді. Методика тренувань, на відміну від інших видів фітнесу, здатна гармонійно впливати на всі види фізичних якостей. Можна впевнено стверджувати, що хортинг, як новий напрямок фітнесу, стає дуже популярним серед молоді і може стати системою загальної фізичної підготовки, що викликає максимальну адаптаційну реакцію організму (Васецький, 2011; Васюк, 2016; Данилюк, 2014). Елементи хортингу включають різноманітні прийоми атаки та захисту, які роблять заняття цікавішим. Водночас, як

показує аналіз літератури з означеної проблеми, відчутний брак наукових праць із обґрунтування теоретичних та методичних основ формування курсанта як різнобічної особистості засобами впровадження елементів хортингу на заняттях фізичного виховання. Одним із основних аспектів виховання в молоді особистих якостей у системі хортингу є патріотизм людини. Відповідно до таких поглядів хортинг підносить патріотизм на рівень головної національної цінності, високої і необхідної. Патріотизм являє собою одне з найглибших людських почуттів, закріплених віками і тисячоліттями, яке поєднує в собі любов до Вітчизни, гордість за свій народ, відповідальність за його минуле і сьогодення, готовність до його захисту (Азаров, 2014; Белан, 2014). У процесі використання елементів хортингу на заняттях з фізичного виховання викладач розповідає курсантам, що патріотизм є вищою формою проявлення духовності. У патріотично налаштованого курсанта завжди з'явиться сила волі і бажання перемогти, навіть за найскладнішої ситуації і надмірного навантаження. Патріотизм являє собою фундамент особистого самовиховання, суспільної і державної моралі, є опорою життєві спроможності національної виховної ідеї хортингу, однією із першочергових умов ефективності функціонування системи соціальних і державних інститутів у нашій державі. Основною метою впровадження елементів хортингу на заняттях з фізичного виховання є національно-патріотичне виховання підростаючого покоління, формування особистості патріота і громадянина, його стійкої мотивації до здорового способу життя, уникнення шкідливих звичок, вдосконалення фізичних якостей. Базова підготовка з хортингу – це фундамент не тільки для формування бойових навичок спортсмена, а також для розвитку фізичних якостей курсантів. Техніка хортингу включає в себе сукупність прийомів атаки та захисту, які належать до рухових вмінь та навичок для успішної

участі в навчальному процесі та повноцінного фізичного розвитку людини. Під базовою підготовкою слід розуміти певний набір прийомів, здатних забезпечити раціональність рухів і максимальну ефективність від виконуваних дій курсанта в процесі навчання. Відпрацювання базової техніки хортингу включає послідовність і безперервність вивчення рухів, а також велику кількість повторень кожного окремого елемента. Багаторазове виконання цих прийомів розвиває рухові навички й виробляє найбільш раціональні траєкторії та індивідуальні амплітуди рухів, властиві кожній фізично розвиненій людині (Boychenko, 2008). Вони сприяють розвитку координації рухів, витривалості та швидкісно-силових якостей, необхідних для ефективної фізичної діяльності. Всі фізичні якості тісно взаємопов'язані між собою: вдосконалення одних сприяє кращому прояву інших (Бойченко, 2007). Правильне застосування елементів хортингу на заняттях з фізичного виховання дозволяє швидко і легко виконувати найскладніші та різноманітні дії в період вивчення різних тем із навчальної дисципліни. Швидкий темп виконання базових вправ хортингу передбачає максимальну доцільність рухів. На початковому етапі застосовуються підготовчі вправи і комплекси, що можуть включати вивчення стійок і переміщень, способів самостраховки, основних варіантів виведення з рівноваги, простих малоамплітудних прийомів. Таким чином, базові елементи хортингу сприяють зміцненню всіх органів і систем організму курсанта, підвищують їх функціональні можливості, розвивають рухові якості та покращують здатність координувати рухи і проявляти вольові якості. Виконання перерахованих елементів хортингу на заняттях з фізичного виховання позитивно впливатиме на такі фізичні показники курсантів: координацію та швидкість рухів; силу, витривалість, гнучкість, спритність; здатність концентрувати увагу і зусилля; волю до прояву максимальних зусиль; вироблення умінь розслабитися;

серцево-судинну та дихальну системи, суглобово-зв'язковий апарат; сміливість, наполегливість і рішучість тощо; еластичність м'язів.

Таким чином, для досягнення мети щодо всебічного розвитку курсанта було рекомендовано впроваджувати елементи хортингу на заняттях з фізичного виховання. Отже, застосування хортингу у закладах військової освіти сприятиме комплексному розвитку фізичних і психічних якостей.

Як програма посиленої спортивної підготовки, хортинг вже довів свою ефективність. За останні декілька років кількість країн, де займаються хортингом зростає. Багато спеціалістів вважають, що саме хортинг з його різноманітними навантаженнями може допомогти у ефективній підготовці військових. Питанню фізичного розвитку учнів та їхнього здоров'я присвячені праці вчених Л. Волкова, Н. Євтушевської, Б. Шияна, Л. Горяної, С. Присяжнюк та ін. Проте сучасне заняття з фізичного виховання потребує нових поглядів. Елементи хортингу як національного бойового виду спорту дають викладачу можливість урізноманітнити заняття. Проблему викладання хортингу у загальноосвітніх навчальних закладах у своїх працях розглядають Е. Єрмоєнко, Є. Клименко, В. Саєнко, О. Семігал та ін. На офіційному сайті Української Національної Федерації Хортингу звертається увага на статтю 5 Закону України «Про загальну середню освіту», де визначено, що пріоритетом держави в роботі з підростаючим поколінням має бути виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій та звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй, а також виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів

(Єрмоєнко, 2009а). Слово «хортинг» походить від назви острова Хортиця, де була розташована і діяла Запорозька Січ, яка відіграла прогресивну роль в історії українського народу (Єрмоєнко, 2009а; Хатько, 2014). Ідея виникнення хортингу як комплексної системи самовдосконалення особистості, заснованої на фізичному, морально-етичному та духовному вихованні, пов'язана з відродженням давніх народних традицій, що передавались з покоління в покоління.

Мета дослідження – визначити суб'єктивне відношення курсантів ВВНЗ до хортингу і бажання займатись цим видом спорту під час навчальних занять з дисципліни «Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт» та спортивно-масової роботи.

Для досягнення даної мети були поставлені наступні **завдання дослідження**:

1. Провести аналіз літературних джерел, пов'язаних з проблемою визначення суб'єктивного відношення курсантів ВВНЗ до хортингу.

2. Встановити бажання курсантів займатись хортингом під час занять з фізичного виховання.

3. Встановити вплив занять фізичними вправами на формування професійних умінь та навичок.

Матеріал і методи дослідження. У ході дослідження використовувались такі методи: теоретичні – аналіз наукової літератури та документальних джерел із проблем загальної та спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців Збройних Сил України; емпіричні та експериментальні - анкетування для визначення суб'єктивного відношення курсантів ВВНЗ до хортингу і бажання займатись цим видом спорту; методи математичної статистики – для опрацювання та інтерпретації результатів дослідження.

На базі Національної академії сухопутних військ у 2017-2018 роках проводилось дослідження з визначення суб'єктивного відношення курсантів ВВНЗ

до хортингу і бажання займатись цим видом спорту під час навчальних занять з фізичного виховання спеціальної фізичної підготовки і спорту та спортивно-масової роботи. Нами було розроблено анкету та проведено анкетування серед курсантів. В дослідженні брали участь 243 курсанти, які навчаються за різними військовими спеціальностями: підрозділи механізованих та танкових військ; підрозділи ракетних військ та артилерії, інженерні підрозділи.

Результати дослідження та їх обговорення. Досліджуючи поінформованість курсантів про хортинг встановлено, що ознайомлені з цим видом спорту 70% курсантів. Найбільша поінформованість у курсантів

механізованих підрозділів 88%. Дізнались про хортинг найбільша кількість курсантів з інтернету 69%. Разом з тим, ми бачимо, що курсанти отримали саму малу кількість інформації про хортинг з телебачення 6%, радіо 1% , а з преси взагалі не отримували інформацію (табл. 1).

У процесі анкетного опитування встановлено, що хортингом займались тільки 3% курсантів, що свідчить про низьку популярність даного виду спорту серед молоді, яка вступає у ВВНЗ. Не дивлячись на зазначений момент нами встановлено, що 85% курсантів вважає ефективною системою тренувань та 69 % бажають займатись хортингом курсанти усіх спеціальностей.

Таблиця 1

Результати анкетного опитування курсантів різних спеціальностей

Питання та відповіді	Підрозділи n=243			
	МП n=80	РВ і А n=70	ТВ n=50	ІК n=43
Чи знайомі Ви з таким видом спорту, як хортинг?:				
Так	n=62 88%	n=53 75,7%	n=37 74%	n=29 67,4%
Ні	n=18 12%	n=17 24,3%	n=13 26%	n=14 32,6%
тяжко відповісти	n=0 0%	n=0 0%	n=0 0%	n=0 0%
Чи займались Ви хортингом?:				
Так	n=2 2,5%	n=3 4,3%	n=2 4%	n=1 2,33%
Ні	n=78 97,5%	n=67 95,7%	n=48 96%	n=42 97,67%
тяжко відповісти	n=0 0%	n=0 0%	n=0 0%	n=0 0%
Чи ефективна система тренувань хортинг?:				
Так	n=72 90%	n=60 85,3%	n=38 76%	n=37 86%
Ні	n=1 1,25%	n=0 0%	n=0 0%	n=0 0%
тяжко відповісти	n=7 8,25%	n=10 14,7 %	n=12 24%	n=6 14%
Звідки Ви дізнались про такий вид спорту, як хортинг?:				
Телебачення	n=2 2,5%	n=5 7,14 %	n=3 6%	n=2 4,66%
Радіо	n=1 1,25%	n=0 0%	n=0 0%	n=0 0%
Інтернет	n=59 73,25%	n=48 68,6%	n=34 68%	n=27 95,34%
Преса	n=0 0%	n=0 0%	n=0 0%	n=0 0%
Чи бажали б Ви займатись у спортивній секції хортинг?:				
Так	n=55 68,75%	n=42 60%	n=30 60%	n=21 48,8%
Ні	n=12 15%	n=9 20%	n=2 4%	n=10 23,3%
тяжко відповісти	n=13 16,25%	n=9 20%	n=18 36%	n=6 32,9%

Встановлено, що хортингом бажають займатись курсанти механізованих підрозділів 68,75%; курсанти танкових підрозділів 60%; курсанти підрозділів ракетних військ та артилерії 60%, курсанти інженерних військ 48,8%.

Дослідження показали, що курсанти бажають займатися на заняттях з дисципліни «Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт» та

спортивно-масової роботи хортингом, який найбільше впливає на їх загальнофізичну підготовку для формування професійних навичок та умінь. Хортингом бажають займатись курсанти механізованих підрозділів 29,70%; курсанти танкових підрозділів – 42,80%; курсанти підрозділів ракетних військ та артилерії – 11,30%, курсанти інженерних військ – 35,10%.

Таблиця 2

Результати анкетного опитування курсантів різних спеціальностей

Питання анкети	Військові спеціальності, за якими навчаються курсанти			
	МП	ТП	РВіА	ІІ
Чим би Ви хотіли займатися на заняттях з дисципліни ФВ, СФП і С та СМР?				
Традиційні та східні види єдиноборств	29,70%	42,80%	11,30%	35,10%
Спортивні ігри	14,80%	12,50%	41,20%	26,30%
Хортинг	42,60%	10,40%	37,30%	33,20%
Прискорене пересування	12,90%	34,30%	10,20%	5,40%

Проаналізувавши результати опитування можна зробити висновок, що хортинг став популярним серед курсантів першого курсу, але залишається проблема інформованості про дану систему тренувань.

З цими ж курсантами було проведено анкетування з визначення причин, які не дають активно займатись обраним видом спорту і встановлено, що 40,1-30,2%

курсантам заважають самостійно фізично розвиватися та вдосконалювати прикладні фізичні якості – відсутність секцій з обраного виду спорту. На нашу думку, це підтверджує факт відсутності в змісті навчальних занять, спортивно-масової роботи прикладних вправ та детального обґрунтування їх застосування з метою формування професійної підготовленості фахівця.

Таблиця 3

Результати анкетного опитування курсантів першого курсу різних спеціальностей

Питання	Відповіді у % співвідношенні		
	Так	Ні	Тяжко відповісти
Чи знайомі ви з таким видом спорту як хортинг?	52%	38%	10%
Чи займались ви даним видом спорту?	8%	81%	11%
Чи ефективна система тренувань хортингом?	54%	7%	39%

Аналіз відповідей курсантів на дане запитання виявив, що такий факт, як особисте небажання займатися фізичними вправами має малий відсоток відповідей серед респондентів. Так, серед курсантів, які навчаються за спеціальністю

«Управління діями механізованих підрозділів» не має жодного респондента, який би обрав дану причину, серед курсантів інших спеціальностей дану відповідь обрали 1-2 респонденти (2,7 – 3,1%).

Також нами виявлено, що значне місце в організації самостійних занять фізичною підготовкою займає відношення командирів підрозділів до фізичного самовдосконалення. В анкетах достатня кількість курсантів всіх спеціальностей відзначають, що займатися фізичними вправами їм не сприяє командир (18,7–27,8%). Даний факт доводить, що формувати позитивне відношення до занять фізичними вправами потрібно ще з моменту навчання у ВВНЗ, тому що командир підрозділу – це вчорашній курсант і він діє так, як його вчили в навчальному закладі. Таким чином, з метою підвищення ефективності системи фізичної підготовки необхідно вносити зміни до організації та проведення її форм.

Подібний висновок напрашується за результатами відповідей курсантів на питання «Що необхідно змінити для покращення ФП у ВВНЗ?». Більшість курсантів усіх спеціальностей відповіли, що хотіли б змінити теми та зміст занять з фізичної підготовки (37,1–46,3%).

Відзначимо, що в організації та проведенні форм ФП значна кількість респондентів (15,5–34,3%) вказують на низьке фізичне навантаження. При цьому, майже відсутні скарги на компетентність науково-педагогічних працівників, які проводять навчальні заняття з курсантами (0–7,7%).

Таким чином, можна стверджувати, що під час СМР та РФЗ, керівниками яких є командири курсантських підрозділів, курсанти не отримують достатнього навантаження, що, в свою чергу, вказує про недостатній рівень методичних навичок в організаторів та керівників форм фізичної підготовки.

В більшості курсантів всіх спеціальностей, за якими відбувається підготовка фахівців для Сухопутних військ сформовано розуміння позитивного впливу рівня фізичної підготовленості на ефективність виконання професійних завдань (Рис. 1.)

Рис. 1. Результати анкетного опитування курсантів різних спеціальностей з питання щодо позитивного впливу занять фізичними вправами на формування професійних умінь та навичок, (у %)

Дослідження довели, що 74,0–80,4% респондентів розуміють необхідність вдосконалення прикладних фізичних якостей та навичок для підвищення ефективності своєї професійної діяльності. Суб'єктивна думка решти курсантів (19,6–26%), на нашу думку, сформовано під впливом

негативного відношення деяких офіцерів до фізичної підготовки або «занадто чуйним» відношенням батьків до свого сина.

За результатами дослідження доведено, що до системи фізичної підготовки у ВВНЗ необхідно вносити зміни у напрямку вдосконалення саме

прикладних фізичних якостей. На цьому наполягають більшість курсантів (74,0–85,0%), а також фахівці фізичної підготовки, які пропонують різні напрямки вдосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки.

Висновки. В процесі проведеного дослідження нами встановлено, що курсанти бажають активно займатись хортингом в процесі занять з дисципліни «Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт».

Хортинг набуває поступово популярності серед курсантів усіх спеціальностей, але залишається проблема інформованості про дану систему тренувань.

На нашу думку, у ВВНЗ необхідно створювати умови (відкривати секції) з найбільш популярних серед курсантів видів хортингу. Перед початком

навчального процесу та при вступі у ВВНЗ проводити анкетування з визначення найбільш популярних видів хортингу.

Доведено, що до системи фізичної підготовки у ВВНЗ необхідно вносити зміни у напрямку вдосконалення саме прикладних фізичних якостей.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку. Подальше дослідження буде спрямоване на встановлення видів хортингу, якими б хотіли займатись курсанти у процесі навчання у ВВНЗ.

Конфлікт інтересів. Автори відзначають, що не існує ніякого конфлікту інтересів.

Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, громадської або комерційної організації.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Азаров, В. (2014). «Впровадження елементів хортингу на уроках фізичної культури». *Теорія і методика хортингу (1)*, 153–161.
- Белан, В. (2014). «Хортинг – історія становлення та розвитку національного виду спорту України». *Теорія і методика хортингу (1)*, 44–52.
- Бойченко, Н. В. (2007). «Пути повышения эффективности тренировочного процесса в восточных единоборствах». *Физическое воспитание студентов творческих специальностей: сб. научн. тр. под ред. проф. Ермакова СС-Харьков: ХГАДИ (ХХПІІ)*, (2), 12-15.
- Васецький, Ю. В. (2011). *Виховання молоді в традиціях запорозького козацтва, або чому навчає хортинг. Інформаційно-історичний довідник.*
- Васюк, О. П. (2016). «Розвиток фізичних і морально-вольових якостей під час уроків фізичного виховання засобами хортингу у дітей середніх класів». *Теорія і методика фізичного виховання і спорту НУФВС, № 4*, 38–40.
- Данилюк, І. (2014). «Формування навичок здорового способу життя засобами фізкультурно-оздоровчої роботи із елементами хортингу». *Теорія і методика хортингу, Вип. 1*, 97–106.
- Єрмоменко, Е. А. (2009а). *Принципи виконання й методика вивчення базових технічних елементів хортингу.* Методичний посібник.
- Єрмоменко, Е. А. (2009б). *Тренування в хортингу. Інформаційна довідка щодо офіційної реєстрації Української Федерації Хортингу [Електронний ресурс].* – Режим доступу : <http://www.horting.org.ua/node/1100>
- Хатько, А. В. (2014). «Стратегічні напрямки діяльності Української Федерації Хортингу». *Теорія і методика хортингу, Вип. 1*, 82-87
- Boychenko, N. V. (2008). «Ways of improving technical preparation of combat sportsmen». *Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i sportu*, 2, 19-21.

Стаття надійшла до редакції: 03.10.2018 р.

Опубліковано: 01.11.2018 р.

Аннотация. Лойко О.М., Лесько О.М., Васянович А.С. *Хортинг в системе физической подготовки курсантов.* **Цель:** определить субъективное отношение курсантов вуза к хортинга и желание заниматься этим видом спорта во время учебных занятий по дисциплине «Физическое воспитание, специальная физическая подготовка и спорт» и спортивно-массовой работы. **Материал и методы:** теоретический анализ и обобщение литературных источников; педагогические наблюдения; тестирование (на основе личного опроса) методы математической статистики. В данном исследовании были рассмотрены актуальные проблемы совершенствования физической подготовленности курсантов вуза в период первичной подготовки. Авторы исследуют возможности повышения эффективности тренировочного процесса путем использования системы неспециализированной высоко интенсивной подготовки хортинга. **Результаты** Определены субъективное отношение курсантов вуза к хортинга и желание заниматься этими видами спорта во время учебных занятий по физическому воспитанию специальной физической подготовки и спорта и спортивно-массовой работы. Установлено, что хортингом хотят заниматься курсанты механизированных подразделений 68,75%; курсанты танковых подразделений 60%; курсанты подразделений ракетных войск и артиллерии 60%, курсанты инженерных войск 48,8%. Курсанты о хортинг в большинстве узнали из интернета 83%, 15% из телевидении 2% из прессы. **Выводы:** Проведен теоретический анализ и обобщение данных научно-методической литературы и всемирной информационной сети Интернет. В исследовании принимали участие 245 курсантов, обучающихся по разным военным специальностям: подразделения механизированных войск, танковых подразделений; подразделения ракетных войск и артиллерии, инженерные подразделения с которыми был проведен опрос с помощью специально разработанных анкет.

Ключевые слова: курсант, физическая подготовка, спорт, хортинг, военнослужащий, высшее военное учебное заведение (вуза).

Abstract. Loiko O., Lesko O., Vasyanovich A. *Horting in the system of physical training of kursants.* **Purpose:** to determine the subjective relation of the Candidates of the Secondary School to Horting and the desire to engage in this sport during the training sessions on discipline «Physical education, special physical training and sports» and sports work. **Material and methods:** theoretical analysis and generalization of literary sources; pedagogical observations; testing (based on a personal survey); methods of mathematical statistics. In this research, the actual problems of improving the physical preparedness of cadets of the secondary schools during the period of primary education were considered. The authors investigate the possibilities of increasing the efficiency of the training process by using a system of non-specialized, highly intensive training of horting. **Results:** The subjective attitude of the Candidates of the Secondary Education to the Horting and the desire to engage in these sports during the physical training sessions of special physical training and sports and sports work are determined. It is established that the horting is wanted by cadets of mechanized units 68,75%; cadets of tank units 60%; cadets of units of missile forces and artillery 60%, engineer's cadets 48.8%. The majority of corksers learned from the Internet 83%, 15% from the television 2% of the press. **Conclusions:** Theoretical analysis and generalization of data of scientific-methodical literature and the world Internet information network are carried out. The study involved 245 students studying in various military specialties: units of mechanized troops, tank units; units of missile troops and artillery, engineering units with which a survey was conducted using specially designed questionnaires.

Key words: cadet, physical training, sport, horting, military service, higher military educational institution.

References

- Azarov, V. (2014). «Vprovadzhennja elementiv hortynghu na urokah fizychnoi' kul'tury». *Teorija i metodyka hortynghu (1)*, 153–161.
- Belan, V. (2014). «Hortyngh – istorija stanovlennja ta rozvytku nacional'nogo vydu sportu Ukraïny». *Teorija i metodyka hortynghu (1)*, 44–52.

Boychenko, N. V. (2007). «Puti povysheniya jeffektivnosti trenirovochnogo processa v vostochnyh edinoborstvah». *Fizicheskoe vospitanie studentov tvorcheskikh special'nostej: sb. nauchn. tr. pod red. prof. Ermakova SS-Har'kov: HGADI (HHPI), (2), 12-15.*

Vasec'kyj, Ju. V. (2011). *Vyhovannja molodi v tradycijah zaporoz'kogo kozactva, abo chomu navchaje hortynh. Informacijno-istorychnyj dovidnyk.*

Vasjuk, O. P. (2016). «Rozvytok fizychnyh i moral'no-vol'ovyh jakostej pid chas urokiv fizychnogo vyhovannja zasobamy hortynhu u ditej serednih klasiv». *Teorija i metodyka fizychnogo vyhovannja i sportu NUFVS, № 4, 38–40.*

Danyljuk, I. (2014). «Formuvannja navychok zdorovogo sposobu zhyttja zasobamy fizkul'turno-ozdorovchoi' roboty iz elementamy hortynhu». *Teorija i metodyka hortynhu, Vyp. 1, 97–106.*

Jer'omenko, E. A. (2009a). *Pryncypy vykonannja j metodyka vyvchennja bazovyh tehnicnyh elementiv hortynhu. Metodychnyj posidnyk.*

Jer'omenko, E. A. (2009b). *Trenuvannja v hortynhu. Informacijna dovidka shhodo oficijnoi' rejestracii' Ukrai'ns'koi' Federacii' Hortynhu [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu : <http://www.horting.org.ua/node/1100>*

Hat'ko, A. V. (2014). «Strategichni naprjamky dij'al'nosti Ukrai'ns'koi' Federacii' Hortynhu». *Teorija i metodyka hortynhu, Vyp. 1, 82-87*

Boychenko, N. V. (2008). «Ways of improving technical preparation of combat sportsmen». *Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i sportu, 2, 19-21.*

Відомості про авторів:

Лойко Орест Миронович: кандидат історичних наук, доцент, професор кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту; Національна академія сухопутних військ: вул. Героїв Майдану, 32, м. Львів, 79012, Україна.

Лойко Орест Миронович: кандидат исторических наук, доцент, профессор кафедры физического воспитания, специальной физической подготовки и спорта; Национальная академия сухопутных войск: ул. Героев Майдана, 32, г. Львов, 79012, Украина.

Loiko Orest: Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Physical Education, Special Physical Training and Sports; National Academy of Land Forces: st. Heroes of Maidan, 32, Lviv, 79012, Ukraine.

<http://orcid.org/0000-0001-7182-5104>

E-mail: oloyko1964@ukr.net.

Лесько Орест Михайлович: кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, старший викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту; Національна академія сухопутних військ: вул. Героїв Майдану, 32, м. Львів, 79012, Україна.

Леско Орест Михайлович: кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, доцент, старший преподаватель кафедры физического воспитания, специальной физической подготовки и спорта; Национальная академия сухопутных войск: ул. Героев Майдана, 32, г. Львов, 79012, Украина.

Lesko Orest: PhD in Physical Education and Sports, Associate Professor, Senior Lecturer at the Department of Physical Education, Special Physical Training and Sports; National Academy of Land Forces: st. Heroes of Maidan, 32, Lviv, 79012, Ukraine.

<http://orcid.org/0000-0002-4417-9490>

E-mail: orest_lesko@ukr.net

Васянович Артем Сергеевич: курсант факультету бойового застосування військ; Національна академія сухопутних військ, Національна академія сухопутних військ: вул. Героїв Майдану, 32, м. Львів, 79012, Україна.

Васянович Артем Сергійович: курсант факультета боевого применения войск; Национальная академия сухопутных войск, Национальная академия сухопутных войск: ул. Героев Майдана, 32, г. Львов, 79012, Украина.

Vasyanovich Artem: cadet of the faculty of combat use of troops; National Academy of Ground Forces, National Academy of Ground Forces: ul. Heroes of Maidan, 32, Lviv, 79012, Ukraine.

<http://orcid.org/0000-0001-7241-717X>

E-mail: vas271296@ukr.net

Особенности проявления кратковременной зрительной памяти у единоборцев ХГАФК

Романенко В.В, Голоха В.Л., Веретельникова Н.А.

Харьковская государственная академия физической культуры

Анотация. *Цель:* определить особенности проявления кратковременной зрительной памяти у единоборцев ХГАФК. **Материалы и методы:** теоретический анализ научно-методической литературы; педагогическое тестирование с использованием инструментального метода; методы математической статистики. В данном исследовании было проведено педагогическое тестирование с целью определения особенностей проявления кратковременной зрительной памяти у единоборцев (борьба, таэквон-до ИТФ, тхэквондо ВТФ). **Результаты:** Полученные в ходе исследования результаты позволяют сделать вывод, что специфика тренировочной и соревновательной деятельности оказывает непосредственное влияние на проявление кратковременной зрительной памяти у единоборцев разных специализаций. В ходе исследования получены результаты, свидетельствующие о том, что представители ударных видов единоборств, демонстрируют более высокий уровень проявления кратковременной зрительной памяти, чем представители борьбы. **Выводы:** В результате теоретического анализа научно-методической литературы выяснилось, что кратковременная память выступает в роли обязательного промежуточного хранилища и фильтра для доступа к долговременной памяти, а уровень ее проявления помогает спортсмену успешно решать технико-тактические задачи в единоборстве. В результате педагогического тестирования определено, что особенности тренировочной и соревновательной деятельности единоборцев различных специализаций влияют на уровень проявления их кратковременной зрительной памяти.

Ключевые слова: спорт, таэквон-до ИТФ, тхэквондо ВТФ, борьба, кратковременная память, единоборства

Введение. В спортивных единоборствах, где специфика соревновательного поединка связана, прежде всего, с решением технико-тактических задач в условиях постоянно изменяющихся ситуаций, уровень проявления кратковременной зрительной памяти имеет огромное значение (Романенко, & Ровный, 2016).

Кратковременная зрительная память определяется как способность сохранять в памяти небольшое количество визуальной информации в течение короткого периода времени. Этот тип памяти является частью кратковременной памяти (КП). Кратковременная память выступает в роли обязательного промежуточного хранилища и фильтра, который пропускает нужную, уже

отобранную информацию в долговременную память (Величковский, & Козловский, 2013).

В контексте данного исследования, акцент сделан на проявление мгновенной, иконической памяти (длительность от 0,1 до 0,5 с), связанной с запоминанием местоположения зрительных стимулов, что непосредственно связано со спецификой спортивного поединка, где необходимо фиксировать положения ног, рук, туловища, дистанцию и т.д. своего соперника (Романенко, Голоха, & Веретельникова, 2018).

Связь работы с научными программами, планами и темами. Исследование проводилось в соответствии с темой научно-исследовательской работы Харьковской государственной академии

физической культуры «Психо-сенсорная регуляция двигательной деятельности спортсменов ситуативных видов спорта» (номер государственной регистрации 0116U008943).

Цель исследования: определить особенности проявления кратковременной зрительной памяти у единоборцев ХГАФК. Для достижения цели данного исследования были сформулированы следующие **задачи исследования:**

1. Выполнить теоретический анализ научно-методической литературы, связанной с проблемой проявления кратковременной зрительной памяти в единоборствах.

2. Определить особенности проявления кратковременной зрительной памяти у единоборцев ХГАФК.

Материал и методы исследования. Для исследования особенностей проявления кратковременной зрительной памяти у единоборцев, на кафедре единоборств ХГАФК, было разработано компьютерное приложение «TestSTMemory» (Short-Term Memory) для планшетных компьютеров под управлением iOS. Алгоритм работы приложения заключался в следующем: участнику тестирования предлагалось выполнить 5 этапов по 10 попыток. На

первом этапе, в первые пять попыток, необходимо было среагировать на один монохромный сигнал, запомнить его местоположение и нажать на соответствующее кружок. Во вторые пять попыток необходимо было реагировать на цветной сигнал. На каждом последующем этапе количество одновременно появляющихся сигналов увеличивалось на один. На пятом этапе уже необходимо было запомнить местоположение пяти сигналов и нажать соответствующие кружочки.

Результатом выполнения теста были следующие параметры: количество точных нажатий (n); процент точных нажатий (%); количество ошибок (n); длительность теста (с); длительность на 1 - 5 этапах (с); время реакции на 1 - 5 этапе (мс); процент ошибок на 1 - 5 этапах.

В исследовании принимали участие 50 единоборцев, представляющие такие виды единоборств, как борьба (n=17, возраст $18,2 \pm 0,08$, 21,1% мастера спорта), таэквон-до ИТФ (n=19, возраст $18,9 \pm 0,12$, 31,6% мастера спорта), тхэквондо ВТФ (n=14, возраст $19 \pm 0,09$, 36,8% мастера спорта).

Результаты исследования и их обсуждение. На рис. 1 представлены проценты точных нажатий за весь тест.

Рис. 1. Проценты точных нажатий

Согласно данной диаграммы, наиболее точно воспроизводили местоположение визуальных сигналов представители таэквон-до ИТФ (87,1%), представители тхэквондо ВТФ показали результат (80,2%), борцы (80,7%). Данный параметр, по нашему мнению, даёт общую характеристику кратковременной зрительной памяти единоборцев, участвующих в исследовании.

На рис. 2 представлена длительность всего теста, быстрее выполнили тест представители ударных видов единоборств: тхэквондо ВТФ (146,2 с), представители таэквон-до ИТФ (150,2 с). Борцы показали большую длительность прохождения всего теста (159,5 с). Так, как данный параметр отражает скорость и точность нажатий на предложенные визуальные сигналы то можно судить об уровне проявления моторного компонента реакции единоборцев, участвующих в исследовании. Изменения длительности теста по этапам (рис. 3), показали наибольшие отличия представителей ударных видов единоборств (тхэквондо ВТФ) от борцов на 3 и 4 этапах, разница составила 6 с и 4,4 с соответственно.

Специфика тренировочной и соревновательной деятельности оказывает непосредственное воздействие на проявление тех или иных сенсомоторных реакций у единоборцев различных специализаций.

Исследование сенсомоторного компонента в данном тесте, а именно времени реакции на различные визуальные сигналы, показало определенные особенности проявления зрительно-моторной реакции у единоборцев.

Время реакции единоборцев во время прохождения теста определялось как отношение время от момента возникновения визуального сигнала до момента нажатия на последний кружок к количеству сигналов в серии. Всего за весь

тест спортсмены выполняли по 150 нажатий, 10 на первом этапе, на втором этапе 10 серий по 2 нажатия, на третьем этапе 10 серий по 3 нажатия, на четвертом этапе 10 серий по 4 нажатия и на пятом этапе 10 серий по 5 нажатий. В каждой серии определялось время зрительно-моторной реакции. Время реакции на этапе было определено как среднее значение времени серии. Результаты оценки зрительно-моторной реакции единоборцев представлены на рис 4.

Значения полученные в ходе исследования свидетельствуют, что представители ударных видов единоборств показывают меньшее время зрительно-моторной реакции, чем борцы на всех этапах теста.

Так наибольшие отличия во времени реакции между представителями борьбы и таэквон-до ИТФ отмечены на 1-м этапе (123,2 мс), между представителями борьбы и тхэквондо ВТФ на третьем этапе (97,6 мс).

Представители тхэквондо ВТФ показали наименьшее время реакции на самых сложных этапах теста где приходилось реагировать на 3-5 одновременно появляющихся визуальных сигнала. Так, на пятом этапе, время реакции у представителей тхэквондо ВТФ на 14,2% меньше чем у борцов и на 4,8% меньше чем у представителей таэквон-до ИТФ.

Специфика деятельности в тхэквондо ВТФ заключается в быстрых атакующих и контратакующих действиях, которые осуществляются в очень ограниченном промежутке времени, с достаточно большой дистанции, так, как большая часть ударов наносится ногами. Меньшее время зрительно-моторной реакции и высокий уровень скоростно-словых способностей в таких поединках позволяет успешно решать возникающие технико-тактические задачи.

Рис 2. Длительность всего теста

Рис 3. Длительность теста по этапам

Рис 4. Время реакции на этапах теста

Для объективной оценки уровня кратковременной зрительной памяти были определены проценты ошибок, которые были допущены спортсменами во время прохождения данного теста (рис. 5). Ошибкой считалось нажатие на кружок отличный от предложенного. По мере

прохождения теста спортсмену предлагалось всё больше и больше визуальных сигналов, соответственно количество ошибок увеличивалось от этапа к этапу.

Рис 5. Процент ошибок на этапах теста

Успешнее всего, с наименьшим количеством ошибок, практически на всех этапах, тест прошли представители таэквон-до ИТФ. Так, на самом сложном 5-м этапе процент их ошибок составил 21,1%, что на 32% меньше чем у представителей тхэквондо ВТФ и на 26,2% меньше чем у борцов.

Специфика деятельности в таэквон-до ИТФ в отличии от тхэквондо ВТФ заключается в том, что основу технико-тактических соединений в таэквон-до ИТФ составляют не только удары ногами, но и удары руками, выполняемые с разных дистанций. Данная особенность проведения спортивного, где необходимо более детально рассчитывать свои действия, может стать причиной меньшего количества ошибок.

Выводы:

1. Кратковременная память выступает в роли обязательного промежуточного хранилища и фильтра для доступа к долговременной памяти, а уровень её проявления помогает

спортсмену успешно решать мгновенные технико-тактические задачи в единоборстве.

2. В результате педагогического тестирования определено, что особенности тренировочной и соревновательной деятельности единоборцев различных специализаций влияют на уровень проявления их кратковременной зрительной памяти.

Перспективы дальнейших исследований в данном направлении.

Определение взаимосвязей компонентов, полученных в ходе данного исследования. Исследование реакции частоты сердечных сокращений при выполнении теста для оценки кратковременной зрительной памяти у единоборцев,

Конфликт интересов. Авторы утверждают, что не существует никакого конфликта интересов.

Источники финансирования. Эта статья не получила финансовой помощи от государственной, общественной или коммерческой организации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алексеев, А. Ф. (2010). «Моделирование тренировочных заданий в единоборствах», *Физическое воспитание студентов: Научный журнал*, 3-7.
- Ашанин, В. С. (2015). «Использование компьютерных технологий для оценки сенсомоторных реакций в единоборствах». *Слобожанський науково-спортивний вісник*, 15-18.
- Блонский, П. П. (2001), Память и мышление. – СПб: Питер Питер бук, 287 с.
- Величковский, Б. Б., Козловский, С. А. (2013) «Рабочая память человека: фундаментальные исследования и практические приложения», *Интеграл. Т. 68, № 6.* — с. 38–40.
- Первачук, Р. В., Тропин, Ю. Н., Романенко, В. В., Чуев, А. Ю. (2017), «Модельные характеристики сенсомоторных реакций и специфических восприятий квалифицированных борцов», *Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5, С. 84-88.*
- Романенко, В. В., Голоха, В. Л., Веретельникова Н. А. (2018), «Оценка и анализ подготовленности квалифицированных тхэквондистов», *Единоборства, № 1*, с. 58-69.
- Романенко, В. В., Ровный, А. С. (2016). «Модельные характеристики сенсомоторных реакций и специфических восприятий единоборцев высокой квалификации», *Единоборства №1*, 54-57.
- Тропин, Ю. Н., Романенко, В. В., Голоха, В. Л., Алексеева, И. А., Алексеенко, Я. В. (2018), «Особенности проявления сенсомоторных реакций студентами ХГАФК», *Слобожанський науково-спортивний вісник, № 3*, с. 57-52.

- Iermakov, S., Podrigalo, L., Romanenko, V., Tropin, Y., Boychenko, N. & Rovnaya, O. (2016). «Psycho-physiological features of sportsmen in impact and throwing martial arts». *Journal of Physical Education and Sport*, Vol. 16(2), 433-441.
- Podrigalo, L. (2017). «Special aspects of psycho-physiological reactions of different skillfulness athletes, practicing martial arts». *Journal of Physical Education and Sport*, Vol. 17, iss. 2, 519-526.

Стаття надійшла до редакції: 15.10.2018 р.
Опубліковано: 01.11.2018 р.

Анотація. Романенко В. В., Голоха В. Л., Веретельникова Н. А. **Особливості прояву короткочасної зорової пам'яті у єдиноборців ХДАФК. Мета:** визначити особливості прояву короткочасної зорової пам'яті у єдиноборців ХГАФК. **Матеріали і методи:** теоретичний аналіз науково-методичної літератури; педагогічне тестування з використанням інструментального методу; методи математичної статистики. В даному дослідженні було проведено педагогічне тестування з метою визначення особливостей прояву короткочасної зорової пам'яті у єдиноборців (боротьба, таеквон-до ІТФ, тхеквондо ВТФ). **Результати:** Отримані в ході дослідження результати дозволяють зробити висновок, що специфіка тренувальної та змагальної діяльності безпосередньо впливає на прояв тих чи інших сенсомоторних реакцій у єдиноборців різних спеціалізацій. В ході дослідження отримані результати, що свідчать про те, що представники ударних видів єдиноборств, показують менший час зорово-моторної реакції на всіх етапах тесту, на відміну від борців. **Висновки:** В результаті теоретичного аналізу науково-методичної літератури виявилось, що короткочасна пам'ять виступає в ролі обов'язкового проміжного сховища і фільтра для доступу до довготривалої пам'яті, а рівень її прояви допомагає спортсмену успішно вирішувати техніко-тактичні завдання в єдиноборстві. В даному дослідженні представники ударних єдиноборств показали кращі значення за параметрами даного тестування, ніж представники боротьби, що є наслідком особливостей їх тренувальної і змагальної діяльності.

Ключові слова: спорт, таеквон-до ІТФ, тхеквондо ВТФ, боротьба, короткочасна пам'ять, єдиноборства

Abstract. Romanenko V., Goloha V., Veretelnikova N. **Features of the manifestation of short-term visual memory in Kharkiv State Academy of Physical Culture martial artists. Purpose:** to determine the peculiarities of the manifestation of short-term visual memory in martial arts wrestlers of the Kharkiv State Academy of Physical Culture. **Materials and methods:** theoretical analysis of scientific and methodological literature; pedagogical testing using the instrumental method; methods of mathematical statistics. In this study, pedagogical testing was conducted to determine the specific manifestations of short-term visual memory in martial arts (wrestling, taekwon-do ITF, taekwondo WTF). **Results:** The results obtained in the course of the study allow us to conclude that the specificity of the training and competitive activity has a direct impact on the manifestation of certain sensomotor reactions in the combatant of various specializations. In the course of the study, results were obtained indicating that representatives of the shock types of martial arts show a shorter visual-motor response time at all stages of the test, unlike wrestlers. **Conclusions:** As a result of a theoretical analysis of the scientific and methodological literature, it turned out that short-term memory acts as a mandatory intermediate storage and filter for access to long-term memory, and the level of its manifestation helps an athlete to successfully solve technical and tactical tasks in single combat. In this study, representatives of shock martial arts showed better values for the parameters of this testing than representatives of wrestling, which is a consequence of the characteristics of their training and competitive activities.

Keywords: sport, taekwon-do ITF, thekvondo WTF, wrestling, short-term memory, martial arts

References

- Alekseev, A. F. (2010). «Modelirovanie trenirovochnykh zadaniy v edinoborstvakh», *Fizicheskoe vospitanie studentov: Nauchnyy zhurnal*, 3-7.
- Ashanin, V. S. (2015). «Ispolzovanie kompyuternykh tekhnologiy dlya otsenki sensomotornykh reaktsiy v edinoborstvakh». *Slobozhanskiy naukovno-sportivnyy visnik*, 15-18.
- Blonskiy, P. P. (2001), *Pamyat i myshlenie*. - SPb: Piter Piter buk, 287.
- Velichkovskiy, B. B., Kozlovskiy, S. A. (2013) «Rabochaya pamyat cheloveka: fundamentalnyye issledovaniya i prakticheskiye prilozheniya», *Integral*. T. 68, № 6. 38–40.
- Pervachuk, R. V., Tropin, Yu. N., Romanenko, V. V., Chuev, A. Yu. (2017), «Modelnyye harakteristiki sensomotornykh reaktsiy i spetsificheskikh vospriyatiy kvalifitsirovannykh bortsov», *Slobozhanskiy naukovno-sportivnyy visnik*, № 5, 84-88.
- Rovniy, A. S., Romanenko, V. V. (2016), «Modelnyye harakteristiki sensomotornykh reaktsiy i spetsificheskikh vospriyatiy edinobortsev vyisokoy kvalifikatsii», *Edinoborstva*, № 12, 54-57.
- Romanenko, V. V., Goloha, V. L., Veretelnikova N. A. (2018), «Otsenka i analiz podgotovlennosti kvalifitsirovannykh tekvondistov», *Edinoborstva*, № 1, s. 58-69.
- Romanenko, V. V., & Rovniy, A. S. (2016). «Modelnyye harakteristiki sensomotornykh reaktsiy i spetsificheskikh vospriyatiy edinobortsev vyisokoy kvalifikatsii», *Edinoborstva* №1, 54-57.
- Tropin, Yu. N., Romanenko, V. V., Goloha, V. L., Alekseeva, I. A., Alekseenko, Ya. V. (2018), «Osobennosti proyavleniya sensomotornykh reaktsiy studentami HGAFK», *Slobozhanskiy naukovno-sportivnyy visnik*, № 3, 57-52.
- Iermakov, S., Podrigalo, L., Romanenko, V., Tropin, Y., Boychenko, N. & Rovnaya, O. (2016). «Psycho-physiological features of sportsmen in impact and throwing martial arts». *Journal of Physical Education and Sport*, Vol. 16(2), 433-441.
- Podrigalo, L. (2017). «Special aspects of psycho-physiological reactions of different skillfulness athletes, practicing martial arts». *Journal of Physical Education and Sport*, Vol. 17, iss. 2, 519-526.

Информация про авторов:

Романенко Вячеслав Валерьевич: кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, доцент кафедры единоборств; Харьковская государственная академия физической культуры: ул. Клочковская, 99, Харьковская обл., 61000, Харьков, Украина.

Романенко В'ячеслав Валерійович: кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри єдиноборств; Харківська державна академія фізичної культури. Харківська Державна академія фізичної культури: вул. Клочківська, 99, Харківська обл., 61000, Харків, Україна.

Vyacheslav Romanenko: Candidate of Science in Physical Education and Sports, Associate Professor of Martial Arts; Kharkov State Academy of Physical Culture: st. Klochkovskaya, 99, Kharkiv region, 61000, Kharkov, Ukraine

<http://orcid.org/0000-0002-3878-0861>

E-mail: slavaromash@gmail.com.

Голоха Валерій Леонидович: старший преподаватель кафедры единоборств; Харьковская государственная академия физической культуры: ул. Клочковская, 99, Харьковская обл., 61000, Харьков, Украина.

Голоха Валерій Леонідович: старший викладач кафедри єдиноборств; Харківська державна академія фізичної культури: вул. Клочківська, 99, Харківська обл., 61000, Харків, Україна.

Valeriy Goloha: senior lecturer of the department of martial arts; Kharkov State Academy of Physical Culture: st. Klochkovskaya, 99, Kharkiv region, 61000, Kharkov, Ukraine.

<http://orcid.org/0000-0003-3733-5560>

E-mail: vgolokha@gmail.com.

Веретельникова Наталья Анатольевна: старший преподаватель кафедры физической культуры и здоровья; Харьковская государственная академия культуры, ул. Бурсацкий спуск 4, г. Харьков, 61003, Украина.

Веретельникова Наталія Анатоліївна: старший викладач кафедри фізичної культури і здоров'я; Харківська державна академія культури, вул. Бурсацький узвіз 4, м. Харків, 61003, Україна.

Nataliy Veretelnikova: senior lecturer of the department of physical culture and health; Kharkiv State Academy of Culture, Bursatski Uzviz Street, 4, Kharkiv, 61057, Ukraine.

<http://orcid.org/0000-0001-7748-3942>

E-mail: natavereta@gmail.com

Методика спеціальної фізичної підготовки юних кікбоксерів

Санжарова Н.М., Огарь Г.О., Креньов Р.М.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. Мета: розробити і експериментально обґрунтувати ефективність методики спеціальної фізичної підготовки юних кікбоксерів 15-16 років. На думку багатьох фахівців спеціальна фізична підготовка є одним з провідних чинників які впливають на досягнення високих спортивних результатів у кікбоксингу. Але на сьогодні, експериментально обґрунтованих, методичних рекомендацій з цього питання обмаль.

Матеріал і методи: в педагогічному експерименті взяли участь 24 кікбоксери 15-16-річного віку. Усі спортсмени мали I спортивний розряд. В експериментальній групі (15 років - $n=6$; 16 років – $n=6$) була застосована методика спеціальної фізичної підготовки зі спрямованістю на удосконалення силової підготовленості й гнучкості. Кікбоксери контрольної групи (15 років - $n=6$; 16 років – $n=6$) займались за стандартною методикою фізичної підготовки, характерною для більшості вітчизняних шкіл. Ефективність методики визначалась за динамікою фізичної підготовленості досліджуваних. Методи дослідження: аналіз науково-методичних джерел, педагогічні спостереження, педагогічне тестування, відеозйомка, математична статистика..

Результати: результати дослідження фізичної підготовленості юних кікбоксерів показали значні позитивні зрушення підготовленості досліджуваних експериментальної групи за загальними і спеціальними показниками ($p<0,05$ - $p<0,001$). За це же період у кікбоксерів контрольної групи позитивна динаміка ($p<0,05$ - $p<0,01$) відбулась переважно за показниками загальної фізичної підготовленості.

Висновки: розроблено методику спеціальної фізичної підготовки для кікбоксерів 15-16 – річного віку зі спрямованістю на удосконалення швидкісно-силової підготовленості та гнучкості. Експериментально доведена ефективність даної методики.

Ключові слова: фізична підготовка, методика, спеціальна підготовка, загальна підготовка, силова підготовка, гнучкість, кікбоксери, динаміка.

Вступ. На думку переважної більшості фахівців спеціальна фізична підготовка є одним з провідних чинників серед низки кондиційних показників для досягнення високих спортивних результатів у кікбоксингу (Белих, 2009; Кладов, & Шульпина, 2010; Санжарова, & Огарь, 2018).

Разом з тим, аналіз науково-методичної літератури дозволяє зробити висновок, що рекомендації з організації та проведення навчально-тренувального процесу у кікбоксингу часто спираються на положення, розроблені в боксі та інших видах єдиноборств. Вкрай обмежена наукова інформація з питання вдосконалення спеціальної фізичної підготовленості юних кікбоксерів.

Багато тренерів в навчально-тренувальному процесі віддають перевагу

техніко-тактичній підготовці, відводячи фізичній підготовці другорядну роль (Бойченко, 2007; Подоплелов, 2010; Шаповалов, & Дворецький, 2010; Санжарова, & Огарь, 2018; Boychenko, 2008). Часто молоді спортсмени самостійно вирішують проблему нестачі фізичної підготовленості у тренажерних залах, користуючись рекомендаціями інструкторів з фітнесу й бодібілдингу. Таким чином, у більшості випадків, процес фізичної підготовки спортсменів зводиться або до самостійної накачки м'язів, без урахування специфіки виду спорту, або виконання спеціальних вправ, під наглядом тренера, не маючи при цьому елементарної базової фізичної підготовленості (Гаськов, 2000).

Такі вітчизняні фахівці (Горбенко, & Скирта, 2012; Скирта, & Хацаюк, 2014)

досліджували, переважно, техніко-тактичну підготовку кікбоксерів. Деякі з них (Скирта, Салабаєв, & Володченко, 2017) досліджували розвиток силових здібностей кікбоксерів 16-17 років.

В попередніх роботах (Огарь, Санжарова, & Ласиця, 2013; Санжарова, & Огарь, 2018) досліджувався вплив швидкісно-силової спрямованості підготовки юних тхеквондистів і кікбоксерів на ефективність ударних дій. Був виявлений позитивний вплив експериментальних методик, зі спрямованістю на удосконалення швидкісно-силового компоненту спеціальної підготовленості спортсменів, на ефективність і якість виконання ударних дій.

Аналіз теоретичних джерел показав, що на сьогоднішній день конкретних методичних рекомендацій по удосконаленню спеціальної фізичної підготовленості (особливо юних) кікбоксерів у вітчизняній науково-методичній літературі вкрай обмаль.

Таким чином, нами передбачалось, що методика спеціальної фізичної підготовки, зі спрямованістю на виховання силових здібностей і гнучкості, позитивно вплине на ефективність ударних дій юних кікбоксерів.

Зв'язок роботи з важливими науковими програмами або практичними завданнями. Дослідження проводились відповідно до теми плану НДР кафедри гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Методологія та методика викладання спеціальних дисциплін у вищому педагогічному закладі та загальноосвітній школі». Реєстраційний номер: 0114U003932 від 06.11.14.

Мета дослідження - розробити і експериментально обґрунтувати ефективність методики спеціальної фізичної підготовки юних кікбоксерів 15-16 років.

Матеріал і методи дослідження. *Учасники дослідження.* В педагогічному експерименті взяли участь 24 кікбоксери: 15 років (n=12), 16 років (n=12). Усі

спортсмени мали I спортивний розряд. Вони були поділені на експериментальну та контрольну групи, по 12 спортсменів (відповідно по 6 спортсменів 15 і 16 років) у кожній, на основі проведеного, тестування, де визначався рівень загальної і спеціальної фізичної підготовленості по 19 тестам. Групи формувались таким чином, щоб не було істотних відмінностей фізичної підготовленості учасників педагогічного експерименту.

Організація дослідження: Методи дослідження: аналіз науково-методичних джерел, педагогічні спостереження, педагогічне тестування, відеозйомка, математична статистика. Дослідження тривало протягом 2016-2017 навчального року. Побудова навчально-тренувального процесу в річному циклі була здійснена з урахуванням віку досліджуваних, специфіки кікбоксингу і навантаженості юнаків в освітніх закладах. З аналізу науково-методичної літератури і бесід з фахівцями було виявлено, що більшість з них виділяють у фізичній підготовці кікбоксерів, як найбільш важливі для успішної спеціалізації, наступні якості: швидкісна сила, вибухова сила, силова і швидкісно-силова витривалість, спритність і гнучкість. На нашу думку - спритність розвивається і удосконалюється, переважно, під час технічної підготовки спортсменів. Таким чином, експериментальна методика спеціальної фізичної підготовки юних кікбоксерів, розроблена нами, була спрямована на пріоритетне виховання силових здібностей і гнучкості.

Для розвитку максимальної сили використовувались базові вправи з обтяженнями, за методикою Джо Вейдера (1992). У якості виховання силової витривалості використовували рекомендації В.М. Селуянова (2011). Спеціальну вибухову силу розвивали за допомогою ударного методу. Для розвитку швидкісно-силової витривалості ми використовували інтервальний метод у формі кругового тренування. При вихованні гнучкості використовувалися такі вправи, як: плавні пружні, балістичні

й махові вправи, включені в заняття наприкінці розминки; вправи по типу стретчинга і вправи статичного характеру з допомогою партнера застосовувались після основної частини заняття. Двічі на тиждень пріоритет віддавався фізичній підготовці, обсяг якої в ці тренувальні дні перевищував обсяг вправ спрямованих на техніко-тактичне удосконалення. Три тренувальні заняття в тижневому циклі були спрямовані, переважно, на удосконалення техніки і тактики кікбоксерів.

В контрольній групі використовували традиційну методику, яка застосовується у більшості спортивних секцій з кікбоксингу. Після виконання основної програми тренування (техніко-тактичної підготовки) спортсмени йшли в тренажерний зал і самостійно займались з обтяженнями.

За іншими чинниками: кількість тренувальних занять в тижневому циклі, їх тривалість, час проведення, дні відпочинку, навчально-тренувальний процес в експериментальній і контрольній групах не відрізнялися.

По закінченні педагогічного експерименту було проведено підсумкове тестування фізичної підготовленості досліджуваних спортсменів, після чого дослідили динаміку фізичної підготовленості юних кікбоксерів експериментальної (таблиця 1) і контрольної (таблиця 2) груп за загальними і спеціальними показниками, яка відбулась за період проведення педагогічного експерименту, під впливом різних методик тренування.

Для визначення загальної фізичної підготовленості кікбоксерів застосовувались наступні тести: підтягування на гімнастичній поперечині (кількість разів); стрибок у довжину з місця поштовхом двох ніг (см); жим лежачі на горизонтальній лаві (кг); станова динамометрія (кг); піднімання тулуба в сід за 1 хв. з вихідного положення лежачі на спині, руки за головою (кількість разів); шпагат повздовжній (°); шпагат

поперечний (°); нахил тулуба вперед з положення сидячи, ноги нарізно (см). (Сергієнко, 2010).

Для визначення спеціальної фізичної підготовленості кікбоксерів застосовувались наступні тести: сила одиночного прямого удару рукою (кг); сумарна сила короткої серії прямих ударів руками (3 удари) (кг); швидкість виконання одиночного прямого удару рукою (с); швидкість виконання короткої серії прямих ударів руками (3 удари) (с); сила одиночного бокового удару ногою у область тулуба (кг); сила одиночного бокового удару ногою в область голови (кг); швидкість виконання одиночного бокового удару ногою у область тулуба (с); швидкість виконання одиночного бокового удару ногою у область голови (с); ЧСС після виконання 2-хвилинної серії ударів руками у маківару, з інтенсивністю 120 ударів за хвилину (кількість); ЧСС після виконання 2-хвилинної серії ударів руками у маківару, з інтенсивністю 180 уд/хв. (кількість); ЧСС після виконання 2-хвилинної серії ударів руками у маківару, з інтенсивністю 240 уд/хв. (кількість). (Огарь, Санжарова, & Ласиця, 2013; Санжарова, & Огарь, 2018).

Статистичний аналіз. Для визначення динаміки фізичної підготовленості юних кікбоксерів, дані, отримані під час тестування, були оброблені за допомогою методів математичної статистики. Розраховувались середні значення показників (X), стандартне відхилення (σ), t – критерій Стьюдента, визначалась вірогідність розрізень (p) (Сергієнко, 2010).

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз результатів дослідження динаміки загальної і спеціальної фізичної підготовленості юних кікбоксерів протягом педагогічного експерименту виявив значно більші позитивні зрушення у спортсменів експериментальної групи в порівнянні з однолітками контрольної групи майже за усіма досліджуваними показниками.

Динаміка фізичної підготовленості юних кікбоксерів експериментальної групи протягом експерименту

№	Тест	X1 ± σ1	X2 ± σ2	t	P
1	Підтягування на гімнастичній поперечині (к-ть)	11,4±3,5	16,2±2,3	3,96	<0,001
2	Стрибок у довжину з місця (см)	218,4±16,8	237,3±15,6	2,86	<0,01
3	Жим штанги лежачи (кг)	51,8±6,5	60,7±6,2	3,46	<0,01
4	Станова динамометрія (кг)	71,7±8,3	84,1±9,1	3,49	<0,01
5	Піднімання тулуба в сід за 1 хв. (к-ть)	48,9±4,2	57,3±3,6	5,35	<0,001
6	Шпагат повздовжній (°)	156,7±3,54	171,4±4,65	8,70	<0,001
7	Шпагат поперечний (°)	151,5±4,05	167,4±3,93	9,83	<0,001
8	Нахил тулуба (см)	14,2±2,84	19,2±2,97	4,21	<0,001
9	Сила удару сильнішою рукою (кг)	208,3±12,2	245,7±11,7	7,63	<0,001
10	Сила удару іншою рукою (кг)	154,4±9,5	178,5±9,9	6,17	<0,001
11	Сила 3-ударної серії ударів руками (кг)	398,6±22,4	430,3±21,2	3,54	<0,01
12	Сила бокового удару ногою в тулуб (кг)	249,7±16,1	276,6±14,6	4,28	<0,001
13	Сила бокового удару ногою в голову (кг)	216,7±17,3	255,1±12,5	6,32	<0,001
14	Час виконання 3-ударної серії руками (с)	1,28±0,25	1,09±0,19	2,16	<0,05
15	Час виконання удару ногою у тулуб (с)	0,40±0,13	0,28±0,10	2,90	<0,01
16	Час виконання удару ногою у голову (с)	0,51±0,18	0,35±0,11	3,21	<0,01
17	ЧСС після виконання серії ударів руками з інтенсивністю 120 уд/хв (к-ть)	145,6±5,3	140,8±4,9	2,30	<0,05
18	ЧСС після виконання серії ударів руками з інтенсивністю 180 уд/хв (к-ть)	165,7±6,1	159,2±5,5	2,74	<0,05
19	ЧСС після виконання серії ударів руками з інтенсивністю 240 уд/хв (к-ть)	182,1±6,8	175,8±6,1	2,38	<0,05

Дослідження динаміки загальної фізичної підготовленості показало, що юнаки і експериментальної і контрольної груп суттєво покращили силові показники (таблиці 1 і 2). Ми вважаємо, що це частково пояснюється віковими особливостями випробуваних, адже саме цей вік є сприятливим для розвитку силових здібностей. Але, все ж таки, в дослідній групі ($p < 0,01$ - $p < 0,001$) позитивна динаміка за переважною кількістю показників виявилася більш вираженою ніж у контрольній ($p < 0,05$ - $p < 0,01$).

Ми вважаємо, що дані результати є наслідком використання експериментальної методики тренування, у програмі якої планувались різноманітні

засоби і методи силового тренування, спрямовані на гармонійний розвиток усіх груп м'язів. Саме завдяки експериментальній програмі тренування випробувані дослідної групи показали більш виражену позитивну динаміку, як абсолютних силових показників, так і швидко-силових здібностей та м'язової витривалості. В експериментальній методиці велика увага приділялась розвитку гнучкості досліджуваних спортсменів, що безсумнівно вплинуло на динаміку рухливості у суглобах. Особливу увагу приділяли розвитку рухливості у кульшових суглобах, що, на нашу думку, має вплив на ефективність техніки ударів ногами.

Динаміка фізичної підготовленості юних кікбоксерів контрольної групи протягом експерименту

№	Тест	X1 ± σ1	X2 ± σ2	t	P
1	Підтягування на гімнастичній поперечині (к-ть)	10,8±3,3	14,5±3,1	2,89	<0,01
2	Стрибок у довжину з місця (см)	226,5±11,8	236,9±12,5	2,10	<0,05
3	Жим штанги лежачи (кг)	50,5±5,9	57,8±5,6	3,01	<0,01
4	Станова динамометрія (кг)	68,4±7,3	77,6±7,9	2,78	<0,05
5	Піднімання тулуба в сід за 1 хв. (к-ть)	45,3±5,4	51,4±5,6	2,65	<0,05
6	Шпагат повздовжній (°)	160,2±4,0	164,4±3,7	2,35	<0,05
7	Шпагат поперечний (°)	154,3±4,9	160,5±5,0	3,05	<0,01
8	Нахил тулуба (см)	12,2±2,7	15,2±2,9	2,62	<0,05
9	Сила удару сильнішою рукою (кг)	201,5±13,2	227,4±14,7	4,52	<0,001
10	Сила удару іншою рукою (кг)	157,3±11,6	164,6±12,1	1,55	>0,05
11	Сила 3-ударної серії ударів руками (кг)	389,4±20,8	417,5±22,7	2,95±	<0,01
12	Сила бокового удару ногою в тулуб (кг)	257,8±15,3	282,6±16,1	3,85	<0,01
13	Сила бокового удару ногою в голову (кг)	222,1±16,9	235,4±15,5	2,14	<0,05
14	Час виконання 3-ударної серії руками (с)	1,25±0,22	1,14±0,20	1,41	>0,05
15	Час виконання удару ногою у тулуб (с)	0,39±0,11	0,30±0,10	2,11	<0,05
16	Час виконання удару ногою у голову (с)	0,49±0,15	0,39±0,13	1,73	>0,05
17	ЧСС після виконання серії ударів руками з інтенсивністю 120 уд/хв (к-ть)	143,9±5,4	140,7±5,7	1,42	>0,05
18	ЧСС після виконання серії ударів руками з інтенсивністю 180 уд/хв (к-ть)	163,8±7,3	160,2±6,9	1,25	>0,05
19	ЧСС після виконання серії ударів руками з інтенсивністю 240 уд/хв (к-ть)	180,5±7,4	176,6±6,6	1,36	>0,05

Завдяки цьому юнаки експериментальної групи ($p < 0,01$), в даному компоненті спеціальної підготовленості, значно випередили своїх однолітків з контрольної групи ($p > 0,05$ - $p < 0,05$).

Як ми і вважали удосконалення загальної фізичної підготовленості юних кікбоксерів позитивно вплинуло на динаміку їх спеціальної фізичної підготовленості. Позитивні зміни, які були зафіксовані при дослідженні силового компоненту спеціальної швидкісно-силової підготовленості в експериментальній групі виявилися значно вищі ніж зрушення загальних силових показників ($p < 0,01$ - $p < 0,001$). Суттєво збільшилися: сила одиночних ударів

руками, сумарна сила короткої серії ударів руками, сила удару ногою у область голови, що на нашу думку стало наслідком істотного покращення рухливості у кульшових суглобах. В контрольній групі спостерігаються значно менші позитивні зрушення ($p > 0,05$ - $p < 0,001$).

Аналогічні результати були отримані при дослідженні швидкісного компоненту швидкісно-силової підготовленості юних кікбоксерів. Тут слід відзначити значне скорочення часу виконання удару ногою в область голови у юнаків експериментальної групи ($p < 0,01$), що на нашу думку також є наслідком суттєвого збільшення рухливості у кульшових суглобах. В контрольній групі вірогідного покращення цього показника не відбулось.

Динаміка фізичної підготовленості юних кікбоксерів експериментальної і контрольної груп протягом експерименту

№	Тест	Експериментальна група		Контрольна група	
		t	p	t	p
1	Підтягування на гімнастичній поперечині (к-ть)	3,96	<0,001	2,89	<0,01
2	Стрибок у довжину з місця (см)	2,86	<0,01	2,10	<0,05
3	Жим штанги лежачи (кг)	3,46	<0,01	3,01	<0,01
4	Станова динамометрія (кг)	3,49	<0,01	2,78	<0,05
5	Піднімання тулуба в сід за 1 хв. (к-ть)	5,35	<0,001	2,65	<0,05
6	Шпагат повздовжній (°)	8,70	<0,001	2,35	<0,05
7	Шпагат поперечний (°)	9,83	<0,001	3,05	<0,01
8	Нахил тулуба (см)	4,21	<0,001	2,62	<0,05
9	Сила удару сильнішою рукою (кг)	7,63	<0,001	4,52	<0,001
10	Сила удару іншою рукою (кг)	6,17	<0,001	1,55	>0,05
11	Сила 3-ударної серії ударів руками (кг)	3,54	<0,01	2,95	<0,01
12	Сила бокового удару ногою в тулуб (кг)	4,28	<0,001	3,85	<0,01
13	Сила бокового удару ногою в голову (кг)	6,32	<0,001	2,14	<0,05
14	Час виконання 3-ударної серії руками (с)	2,16	<0,05	1,41	>0,05
15	Час виконання удару ногою у тулуб (с)	2,90	<0,01	2,11	<0,05
16	Час виконання удару ногою у голову (с)	3,21	<0,01	1,73	>0,05
17	ЧСС після виконання серії ударів руками з інтенсивністю 120 уд/хв (к-ть)	2,30	<0,05	1,42	>0,05
18	ЧСС після виконання серії ударів руками з інтенсивністю 180 уд/хв (к-ть)	2,74	<0,05	1,25	>0,05
19	ЧСС після виконання серії ударів руками з інтенсивністю 240 уд/хв (к-ть)	3,96	<0,001	1,36	>0,05

В експериментальній групі, на відміну від контрольної, відбулись статистично підтвержені позитивні зміни спеціальної витривалості ($p < 0,05$). На нашу думку це відбулось завдяки включенню в експериментальну методику тренування вправ, які виконувались круговим методом, а також за рахунок базової силових підготовки, чим часто ігнорують тренери з єдиноборств.

Нами передбачалось, що застосування методики спеціальної фізичної підготовки, зі спрямованістю на виховання, переважно, силових здібностей і гнучкості, в навчально-тренувальному процесі юних кікбоксерів позитивно вплине на ефективність їх ударних дій.

Отримані результати дослідження доводять ефективність спрямованості фізичної підготовки кікбоксерів 15 – 16 – річного віку на виховання силових здібностей (особливо швидкісної і вибухової сили та швидкісно-силової витривалості) і гнучкості (таблиця 3). Спортсмени контрольної групи, в методиці яких фізичній підготовці віддавалась другорядна позиція і зводилась вона до виконання силових вправ в тренажерному залі, а пріоритетною була робота по удосконаленню техніки й тактики, за час експерименту досягли виражених позитивних змін, переважно загальної фізичної підготовленості. В той час, коли в експериментальній групі відбулась суттєва

позитивна динаміка не тільки загальної, а й спеціальної підготовленості.

Результати дослідження доповнюють дані: про особливості фізичної підготовки підлітків (Саєнко, & Теплий, 2010; Кравчук, & Сорока, 2014; Худолій, & Іващенко, 2014); про засоби і методи фізичної підготовки в спорті (Зациорський, 2009; Платонов, 2015); про специфіку фізичної підготовки в спортивних єдиноборствах взагалі (Акопян, 2004; Рябінін, & Шумілін, 2007; Максимов, Селуянов, & Табаков, 2011) й зокрема в ударних єдиноборствах (Нікулічев, 2012; Огарь, Санжарова, & Ласиця, 2013; Ровный, Галимский, & Бойченко, 2016; Санжарова, & Огарь, 2018); про особливості педагогічного контролю за рівнем розвитку фізичних здібностей: (Гаськов, 2000; Сергієнко, 2010; Кіпріч, & Беринчик, 2015).

Базова фізична підготовка, з використанням різноманітних засобів тренування, позитивно впливає на удосконалення спеціальної фізичної підготовленості та ефективність ударних дій юних кікбоксерів.

Сподіваємось, що рекомендації надані в роботі знайдуть практичне застосування в навчально-тренувальному процесі юних спортсменів, які спеціалізуються в ударних єдиноборствах.

Висновки

1. Розроблена методика вдосконалення спеціальної фізичної підготовленості для кікбоксерів 15-16-річного віку з пріоритетним вихованням силових здібностей і гнучкості.

Експериментальна методика включала: засоби, спрямовані на розвиток максимальної сили, швидкісної сили, вибухової сили, силової витривалості та гнучкості. Для розвитку силових здібностей використовувались методи: повторних зусиль, ударний метод, метод динамічних зусиль, інтервальний метод, метод кругового тренування, статодинамічний метод. Застосовувались вправи: з обтяженнями, гімнастичні вправи, легкоатлетичні вправи, спеціальні та змагальні вправи. Для розвитку гнучкості використовувались: плавні пружні вправи, балістичні вправи, вправи по типу стретчинга, вправи статичного характеру, в тому числі і з використанням тренажерів, махові вправи загального і спеціального характеру.

2. Експериментально доведено ефективність методики вдосконалення фізичної підготовленості, з пріоритетним вихованням силових здібностей і гнучкості, в навчально-тренувальному процесі юних кікбоксерів 15-16 років.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку У подальшому буде цікавим дослідити вплив рівня розвитку спеціальної фізичної підготовленості юних кікбоксерів на успішність в змагальній діяльності.

Конфлікт інтересів. Автори відзначають, що не існує ніякого конфлікту інтересів.

Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, громадської або комерційної організації.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Бойченко, Н. В. (2007). «Пути повышения эффективности тренировочного процесса в восточных единоборствах». *Физическое воспитание студентов творческих специальностей: сб. научн. тр. под ред. проф. Ермакова СС-Харьков: ХГАДИ (ХХПИ)*, (2), 12-15.
- Акопян, А. О. (2004). «Общая физическая подготовка в видах спортивных единоборств». *Теория и практика физической культуры*, (11), 87-91.
- Белых, С. И. (2009). «Эффективные методы подготовки кикбоксеров». *Слобожанський науково-спортивний вісник*, (3), 332-335.
- Зациорский, В. М. (2009). *Физические качества спортсмена. Основы теории и методики воспитания*. Советский спорт, Москва.
- Гаськов, А. В. (2000). *Теория и методика спортивной тренировки в единоборствах*. БГУ, Улан-Удэ.

- Горбенко, В. П., & Скирта, О. С. (2012). «Особливості техніко-тактичних дій у розділах кікбоксінгу». *Слобожанський науково-спортивний вісник*, (2), 90-93.
- Киприч, С.В., & Беринчик, Д.Ю. (2015). «Специфические характеристики функционального обеспечения специальной выносливости боксеров». *Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта*. (3), 20-28.
- Кладов, Э. В., & Шульпина, В. П. (2010). «Общая и специальная выносливость кикбоксёров юношей 14-15 лет в разделе фулл-контакт с учётом индивидуального стиля ведения боя». *Научные труды: ежегодник*. Омск: СибГУФК, 44-50.
- Кравчук, Т. М. & Сорока, О. С. (2014). «Особливості фізичної підготовленості учнів старших класів державних та приватних освітніх закладів». *Теорія та методика фізичного виховання*, (2), 40–45.
- Максимов, Д. В., Селуянов, & В. Н. Табаков, С.Е. (2011) *Физическая подготовка единоборцев (самбо, дзюдо)*. ТВТ Дивизион, Москва.
- Никulichев, А. А. (2012). «Технология развития специальной выносливости профессиональных боксеров». *Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта*, 10 (92). 120-126.
- Огарь, Г. О., Санжарова, В. А., & Ласиця, В. І. (2013). Вплив швидкісно-силової спрямованості тренування юних тхеквондистів на ефективність ударних дій». *Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт*, 112 (4), 177-180.
- Платонов, В. Н. (2015). *Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : учебник [для тренеров] : 1 кн.* Олимп. лит., Киев.
- Подоплелов, А. В. (2010). «Новые подходы в тренировке кикбоксеров высокого уровня». *Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта*, 11 (69), 75-78.
- Рябинин, С. П., & Шумилин, А. П. (2007). *Скоростно-силовая подготовка в спортивных единоборствах*. СФУ, Красноярск.
- Саєнко, В. Г., & Теплий, В. М. (2010). «Фізичні якості юних тхеквондистів». *Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту*, (4), 119 – 121.
- Санжарова, Н. М., & Огарь, Г. О. (2018) «Оптимізація методики спеціальної швидкісно-силової підготовки юних кікбоксерів». *Єдиноборства*, 70-80.
- Сергієнко, Л. П. (2010). *Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти*. КНТ, Київ.
- Скирта, О. С., Салабаєв, Д. В., & Володченко, О. А. (2017). «Дослідження розвитку силових здібностей кікбоксерів 16-17 років». *Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: Збірник тез доповідей XI міжнародної інтернет науково-методичної конференції*, (11), 14-17.
- Скирта, О. С., & Хацаюк, О. В. (2014). «Аналіз ударної техніки кікбоксерів (WPKA) в розділі орієнтал із використанням новітніх технологій». *Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: Збірник тез доповідей VIII інтернет науково-методичної конференції*, (8), 45- 49.
- Ровный, А. С., Галимский, В. А., & Бойченко, Н. В. (2016). *Физическая и технико-тактическая подготовка каратистов (киокушинкай) на этапе предварительной базовой подготовки. Монография. ХГАДИ, Харьков.*
- Худолій, О. М., & Іващенко, О. В. (2014). *Моделювання процесу навчання та розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків: Монографія*. Харків: ОВС.
- Шаповалов, Б. Б., & Дворецкий, Е. Г. (2010). *Кикбоксинг (версия WPKA), навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)*. Київ.
- Boychenko, N. V. (2008). «Ways of improving technical preparation of combat sportsmen». *Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i sportu*, 2, 19-21.

Стаття надійшла до редакції: 13.09.2018 р.

Опубліковано: 01.11.2018 р.

Аннотация. Санжарова Н. М., Огарь Г. А., Креньов Р. М. *Методика специальной физической подготовки юных кикбоксеров. Цель:* разработать и экспериментально обосновать эффективность методики специальной физической подготовки юных кикбоксеров 15-16 лет. По мнению многих специалистов, специальная физическая подготовка является одним из ведущих факторов, влияющих на достижение высоких спортивных результатов в кикбоксинге. Но сегодня, экспериментально обоснованных, методических рекомендаций по этому вопросу мало. **Материал и методы:** в педагогическом эксперименте приняли участие 24 кикбоксера 15-16-летнего возраста. Все спортсмены имели I спортивный разряд. В экспериментальной группе (15 лет - n=6; 16 лет - n=6) была применена методика специальной физической подготовки с направленностью на совершенствование силовой подготовленности и гибкости. Кикбоксеры контрольной группы (15 лет - n=6; 16 лет - n=6) занимались по стандартной методике физической подготовки, характерной для большинства отечественных школ. Эффективность методики определялась по динамике физической подготовленности испытуемых. **Методы исследования:** анализ научно-методических источников литературы, педагогические наблюдения, педагогическое тестирование, видеосъемка, методы математической статистики. **Результаты:** результаты исследования физической подготовленности юных кикбоксеров показали значительные позитивные сдвиги подготовленности испытуемых экспериментальной группы по общим и специальным показателям ($p < 0,05$ - $p < 0,001$). За это же период в кикбоксеров контрольной группы положительная динамика ($p < 0,05$ - $p < 0,01$) состоялась преимущественно по показателям общей физической подготовленности. **Выводы:** разработана методика специальной физической подготовки для кикбоксеров 15-16-летнего возраста с направленностью на совершенствование скоростно-силовой подготовленности и гибкости. Экспериментально доказана эффективность данной методики.

Ключевые слова: физическая подготовка, методика, специальная подготовка, общая подготовка, силовая подготовка, гибкость, кикбоксеры, динамика.

Abstract. Sancharova N., Ogar G., Krenyov R. *The method of special physical training for young kickboxers. Purpose:* the effectiveness of the method of special physical training of young kickboxers of 15-16 years is developed and experimentally substantiated. According to many experts, special physical training is one of the leading factors affecting the achievement of high sports results in kickboxing. But today, experimentally based, methodological recommendations on this issue are not enough. **Materials and methods:** 24 kickboxers of 15-16-year-old age took part in the pedagogical experiment. All athletes had a sports category. In the experimental group (15 years - n=6, 16 years - n=6), a special physical training technique was used with the focus on improving the strength preparedness and flexibility. Kickboxers of the control group (15 years - n=6, 16 years - n=6) were engaged in the standard method of physical training, typical for most of the national schools. The effectiveness of the technique was determined by the dynamics of the physical preparedness of the subjects. **Research methods:** analysis of scientific sources, pedagogical observations, pedagogical testing, video shooting, mathematical statistics. **Results:** The results of a study of the physical preparedness of young kickboxers showed significant positive changes in the preparedness of subjects of the experimental group for general and special indicators ($p < 0,05$ - $p < 0,001$). During the same period in the kickboxers of the control group, positive dynamics ($p < 0,05$ - $p < 0,01$) occurred mainly in terms of overall physical fitness. **Conclusions:** a method of special physical training for kickboxers of 15-16 years of age has been developed, with an emphasis on improving speed and strength preparedness and flexibility. Experimentally proved the effectiveness of this technique.

Key words: physical training, method, special training, general training, strength training, plasticity, kickboxers, dynamics.

References

- Boychenko, N. V. (2007). «Puti povysheniya jeffektivnosti trenirovochnogo processa v vostochnyh edinoborstvah». *Fizicheskoe vospitanie studentov tvorcheskih special'nostej: sb. nauchn. tr. pod red. prof. Ermakova SS-Har'kov: HGADI (HHPI), (2), 12-15.*
- Akopjan, A. O. (2004). «Obshhaja fizicheskaja podgotovka v vidah sportivnyh edinoborstv». *Teoriya i praktika fizicheskoy kultury, (11), 87-91.*
- Belyh, S. I. (2009). «Jeffektivnye metody podgotovki kikkokserov». *Slobozhans'kij naukovno-sportivnij visnik, (3), 332–335.*
- Zaciorskij, V. M. (2009). *Fizicheskie kachestva sportsmena. Osnovy teorii i metodiki vospitanija.* Sovetskij sport, Moskva.
- Gas'kov, A. V. (2000). *Teoriya i metodika sportivnoj trenirovki v edinoborstvah.* BGU, Ulan-Udje.
- Gorbenko, V. P., & Skirta, O. S. (2012). «Osoblivosti tehniko-taktichnih dij u rozdilah kikkoksinga». *Slobozhans'kij naukovno-sportivnij visnik, (2), 90-93.*
- Kiprich, S.V., & Berinchik, D.Ju. (2015). «Specificheskie harakteristiki funkcional'nogo obespechenija special'noj vynoslivosti bokserov». *Pedagogika, psihologija i mediko-biologicheskie problemy fizicheskogo vospitanija i sporta. (3), 20-28.*
- Kladov, Je. V., & Shul'pina, V. P. (2010). «Obshhaja i special'naja vynoslivost' kikkoksjorov junoshej 14-15 let v razdele full-kontakt s uchjotom individual'nogo stilja vedenija boja». *Nauchnye trudy: ezhegodnik. Omsk: SibGUFK, 44-50.*
- Kravchuk, T. M. & Soroka, O. S. (2014). «Osoblivosti fizichnoi pidgotovlenosti uchniv starshih klasiv derzhavnih ta privatnih osvithnih zakladiv». *Teoriya ta metodika fizichnogo vihovannja, (2), 40–45.*
- Maksimov, D. V., Selujanov, & V. N. Tabakov, S.E. (2011) *Fizicheskaja podgotovka edinoborcev (sambo, dzjudo).* TVT Divizion, Moskva.
- Nikulichev, A. A. (2012). «Tehnologija razvitija special'noj vynoslivosti professional'nyh bokserov». *Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta, 10 (92), 120-126.*
- Ogar', G. O., Sanzharova, V. A., & Lasicja, V. I. (2013). Vpliv shvidkisno-silovoї sprjamovanosti trenuvannja junih thekvondistiv na efektivnist' udarnih dij». *Visnik Chernigivs'kogo nacional'nogo pedagogichnogo universitetu. Ser.: Pedagogichni nauki. Fizichne vihovannja ta sport, 112 (4), 177-180.*
- Platonov, V. N. (2015). *Sistema podgotovki sportsmenov v olimpijskom sporte. Obshhaja teoriya i ee prakticheskie prilozhenija : uchebnik [dlja trenerov] : 1 kn.* Olimp. lit., Kiev.
- Podoplelov, A. V. (2010). «Novye podhody v trenirovke kikkokserov vysokogo urovnja». *Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta, 11 (69), 75-78.*
- Rjabinin, S. P., & Shumilin, A. P. (2007). *Skorostno-silovaja podgotovka v sportivnyh edinoborstvah.* SFU, Krasnojarsk.
- Sajenko, V. G., & Teplyj, V. M. (2010). «Fizichni jakosti junyh thekvondystiv». *Pedagogika, psihologija ta mediko-biologichni problemy fizichnogo vihovannja i sportu, (4), 119 – 121.*
- Sanzharova, N. M., & Ogar', G. O. (2018) «Optimizacija metodyky special'noi' shvydkisno-sylovoi' pidgotovky junyh kikkokseriv». *Edynoborstva, 70-80.*
- Sergijenko, L. P. (2010). *Sportyvna metrologija: teoriya i praktychni aspekty.* KNT, Kyi'v.
- Skyrta, O. S., Salabajev, D. V., & Volodchenko, O. A. (2017). «Doslidzhennja rozvytku sylovyh zdibnostej kikkokseriv 16-17 rokiv». *Aktual'ni problemy rozvytku tradycijnyh i shidnyh jedynoborstv: Zbirnyk tez dopovidej HI mizhnarodnoi' internet naukovno-metodychnoi' konferencii', (11), 14-17.*
- Skyrta, O. S., & Hacajuk, O. V. (2014). «Analiz udarnoi' tehniky kikkokseriv (WPKA) v rozdili orijental iz vykorystannjam novitnih tehnologij». *Aktual'ni problemy rozvytku tradycijnyh i shidnyh jedynoborstv: Zbirnyk tez dopovidej VIII internet naukovno-metodychnoi' konferencii, (8), 45- 49.*
- Rovnyj, A. S., Galimskij, V. A., & Boychenko, N. V. (2016). *Fizicheskaja i tehniko-takticheskaja podgotovka karatistov (kiokushinkaj) na jetape predvaritel'noj bazovoj podgotovki.*

Monografija. HGADI, Har'kov.

Hudolij, O. M., & Ivashhenko, O. V. (2014). *Modeljuvannja procesu navchannja ta rozvytku ruhovyh zdbnostej u ditej i pidlitkiv: Monografija*. Harkiv: OVS.

Shapovalov, B. B., & Dvorec'kyj, E. G. (2010). *Kykboksing (versija WPKA), navchal'na programa dlja dytjacho-junac'kyh sportyvnyh shkil (DJuSSh)*. Kyi'v.

Boychenko, N. V. (2008). «Ways of improving technical preparation of combat sportsmen». *Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo viovanna i sportu*, 2, 19-21.

Відомості про авторів:

Санжарова Ніна Миколаївна: кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств; ХНПУ імені Г.С. Сковороди: вул. Валентинівська, 2, Харків, 61000, Україна.

Санжарова Ніна Николаевна: кандидат биологических наук, доцент, заведующая кафедрой гимнастики, музыкально-ритмического воспитания и единоборств; ХНПУ имени Г.С. Сковороды: ул. Валентиновская, 2, Харьков, 61000, Украина.

Sancharova Nina: candidate of biological sciences, associate professor, head of the pulpit of gymnastics, musical-rhythmic education and martial arts; Kharkov National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda: Valentinovskaya street, 2, Kharkiv, 61000, Ukraine.

<http://orcid.org/0000-0003-0916-4100>

E-mail: irinaryad81@gmail.com

Огарь Геннадій Олексійович: старший викладач кафедри гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств; ХНПУ імені Г.С. Сковороди: вул. Валентинівська, 2, Харків, 61000, Україна.

Огарь Геннадий Алексеевич: старший преподаватель кафедрой гимнастики, музыкально-ритмического воспитания и единоборств; ХНПУ имени Г.С. Сковороды: ул. Валентиновская, 2, Харьков, 61000, Украина.

Ogar Gennady: senior lecturer of the pulpit of gymnastics, musical-rhythmic education and martial arts; Kharkov National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda: Valentinovskaya street, 2, Kharkiv, 61000, Ukraine.

<http://orcid.org/0000-0002-7039-5365>

E-mail: gena.ogar@gmail.com

Креньов Руслан Миколайович: студент 64 гр. факультету фізичного виховання і спорту; Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди: вул. Валентинівська, 2, Харків, 61000, Україна.

Крнев Руслан Николаевич: студент 64 гр. факультету физического воспитания и спорта; Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды: ул. Валентиновская, 2, Харьков, 61000, Украина.

Krenyov Ruslan: student 64 group to the faculty of physical education and sport; Kharkov National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda: Valentinovskaya street, 2, Kharkiv, 61000, Ukraine.

E-mail: krenev.ruslan@gmail.com

Результати впровадження програми з загальною та спеціальною фізичною підготовки з елементами панкратіону в процес фізичного виховання учнів молодших класів

Скрипка І.М., Чередніченко С.В.

Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка

Анотація. Мета: встановити вплив програми загальної та спеціальної фізичної підготовки з елементами панкратіону на фізичний стан школярів початкових класів. **Матеріал і методи:** Педагогічний експеримент проводився на базі ЗОШ №2 м. Суми. Була сформована експериментальна група в кількості 16 учнів 7-8 річного віку і контрольна група – 16 учнів такого ж віку. В дослідженні були застосовані наступні методи дослідження: методи теоретичного аналізу й узагальнення даних науково-методичної літератури та документальних матеріалів; педагогічне тестування, педагогічний експеримент; методи розрахунку основних показників захворюваності; антропометричні і фізіологічні методи; метод оцінки рівня фізичного здоров'я (за Г. Л. Апанасенком); методи математичної статистики. **Результати:** підтверджено проблему щодо розв'язання питання фізичної підготовки учнів початкової школи за умови вдосконалення наявних та розробки нових оздоровчо-тренувальних програм та комплексів, а також створення системи комплексного контролю розвитку фізичної підготовленості учнів. Встановлено, що розроблено та практично випробувано велику кількість авторських комплексів і програм з загальної фізичної підготовки та фізкультурно-оздоровчих занять для учнів початкової школи. Визначено, що застосування занять з панкратіону у фізичному вихованні школярів та вивчення їх впливу на фізичну підготовку учнів розглянуто не достатньо. **Висновки:** підтверджено оздоровчий вплив комплексної програми загальної та спеціальної фізичної підготовки з елементами панкратіону на стан здоров'я учнів.

Ключові слова: панкратіон; школярі; здоров'я; фізична підготовка; захворювання.

Вступ. Успішне розв'язання питання фізичної підготовки учнів початкової школи можливе за умови вдосконалення наявних та розробки нових оздоровчо-тренувальних програм та комплексів, а також створення системи комплексного контролю розвитку фізичної підготовленості учнів. Враховуючи те, що розроблено та практично випробувано велику кількість авторських комплексів і програм з загальної фізичної підготовки та фізкультурно-оздоровчих занять для учнів початкової школи, застосування занять з панкратіону у фізичному вихованні школярів та вивчення їх впливу на фізичну підготовку учнів залишається актуальним питанням, що потребує вирішення.

Практичний досвід роботи тренерів-викладачів з фізичної підготовки (Бойченко, 2007; Скрипка, 2017, а; Ермаков, Тропин, & Бойченко, 2016), а

також дослідження провідних спеціалістів (Бойченко, Алексєнко, & Алексєєва, 2015; Алексєєв, Ананченко, & Бойченко, 2014; Ровний, Галимский, & Бойченко, 2016; Ananczenko, 2015) спрямовані на вивчення і модернізацію тренувального процесу висококваліфікованих спортсменів, тоді як проблема вдосконалення фізичної підготовленості учнів загальноосвітніх закладів засобами панкратіону на сьогодні залишається актуальною і потребує поглибленого вивчення

У контексті розгляду ключової проблеми наукової статті особливої уваги заслуговують дослідження, присвячені вивченню концептуальних засад професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту; науково-методичні засади здоров'язбережувальної діяльності; організації спортивно-фізкультурної та

інших видів діяльності учнів у процесі занять різними видами спорту (Вітос, 2014; Максименко, 2017; Tomenko, 2017).

Результати досліджень фахівців фізичної культури та спорту підтверджують ефективність занять з елементами одноборств в процесі фізичного виховання та їх оздоровчий вплив на стан здоров'я й фізичної підготовленості школярів. Установлено, що одноборства, уключені до змісту навчально-виховного процесу учнів та навчально-тренувальних занять оздоровчої спрямованості, сприяли активізації самостійних занять фізичними вправами, позитивно позначилися на показниках фізичної підготовленості й вольових якостей школярів (Мунтян, 2014; Скрипка, 2017, b;). Проте можливість гармонійного розвитку учнів початкових класів засобами панкратіону не вивчалася.

Мета дослідження: встановити вплив програми загальної та спеціальної фізичної підготовки з елементами панкратіону на фізичний стан школярів початкових класів.

Завдання дослідження:

1. Аналіз наукової та методичної літератури з проблеми дослідження;
2. Визначити оздоровчий вплив програми загальної фізичної підготовки з елементами панкратіону на стан здоров'я учнів;
3. Вивчити динаміку показників розвитку фізичних якостей після застосування програми загальної та спеціальної фізичної підготовки з елементами панкратіону.

Матеріал і методи дослідження. Педагогічний експеримент проводився на базі ЗОШ №2 м. Суми. Була сформована експериментальна група в кількості 16 учнів 7-8 річного віку і контрольна група – 16 учнів такого ж віку.

В даному дослідженні були застосовані наступні методи дослідження: методи теоретичного аналізу й узагальнення даних науково-методичної літератури та документальних матеріалів; педагогічне тестування, педагогічний

експеримент; методи розрахунку основних показників захворюваності; антропометричні і фізіологічні методи; метод оцінки рівня фізичного здоров'я (за Г. Л. Апанасенком); методи математичної статистики.

Результати дослідження та їх обговорення. Останнім часом одноборства набувають в світі все більшу популярність. Заняття боротьбою благотворно впливають на організм дитини. Вони ведуть до рівномірного розвитку всіх рухових здібностей, функціональної витривалості організму і одночасно до розвитку моральних і вольових якостей характеру. Після включення програми загальної та спеціальної фізичної підготовки з елементами панкратіону в навчально-виховний процес початкової школи зріс не лише інтерес до цього виду спорту але відбулись і позитивні зміни у фізичному стані учнів.

Педагогічний експеримент проводився в реальних умовах навчально-виховного процесу школярів з вересня 2017 року по травень 2018 року на базі ЗОШ №2 м. Суми. На підставі контрольного тестування рухових здібностей на початку навчального року була сформована експериментальна група в кількості 16 учнів 7-8 річного віку і контрольна група – 16 учнів такого ж віку. Експериментальна група займалася за розробленою та затвердженою «Інститутом модернізації змісту» програмою загальної та спеціальної фізичної підготовки з елементами панкратіону (протокол №21.1/12-Г-265 від 23.06.2017), яку ми впроваджували в групах продовженого дня.

Дослідження показників динамічних та просторових параметрів рухів, статичної та динамічної рівноваги не виявили статистичних відмінностей між досліджуваними групами ($p > 0,05$) до початку впровадження розробленої програми в навчальний процес (табл. 1).

Величини показників, що відповідають здатності до орієнтування в просторі визначалася у тесту: «Біг до пронумерованих м'ячів». в

експериментальній групі підвищилися на 5,9 % і 1,2% в контрольній групі (табл. 1). Величина показника, що визначає координаційну здібності в тесті «Статична

рівновага з відкритими очима», збільшилася в експериментальній групі на 21,8% істотно ($p > 0,05$).

Таблиця 1

Показники координаційних здібностей учнів до експерименту

Рухові тести	ЕГ (n=16)	КГ (n=16)	t	P
	X±m			
Біг до пронумерованих м'ячів, с	8,9±0,8	8,6±0,2	0,4	>0,05
Статична рівновага з відкритими очима, с	12,3±0,2	12,0±0,8	0,4	>0,05
Динамічна рівновага на гімнастичній лаві з заплющеними очима, с.	8,1±0,7	8,3±0,5	0,3	>0,05
Стрибки через гімнастичну лаву з поворотом на 360 градусів, (кількість правильно виконаних завдань).	1,7±0,4	1,8±0,1	0,2	>0,05
Біг 30 м, с	7,1±0,1	6,9±0,3	1,4	>0,05
Піднімання тулубу в сід з положення лежачи, разів	21,8±1,6	22,9±1,3	1,1	>0,05
Човниковий біг (4×9 м, с)	13,4±0,6	13,3±0,3	1,1	>0,05

Динаміка розвитку координаційних якостей досліджувалася за результатами виконання тесту «Динамічна рівновага на гімнастичній лаві з заплющеними очима» відповідно до наших даних після початку експерименту показники збільшилися в експериментальній групі на 15,7%., що свідчить про більш високі результати в експериментальній групі на 0,8 с.

Порівнюючи якісні зміни результатів контрольних вправ, що відображають координаційні здібності учнів, було встановлено, що в ЕГ вони більш значущі, ніж в КГ, так наприклад за тестом Човниковий біг (4×9 м, с), в учнів ЕГ на 0,7 с. пробігли швидше ніж учні КГ (табл.2). Порівнюючи отримані данні стосовно координаційних здібностей учнів, бачимо, що у ЕГ вони покращилися у порівнянні з КГ. Це можна пояснити тим, що на заняттях з загальної фізичної підготовки в ЕГ застосовувались елементи панкратіону з метою розвитку саме цих здібностей, а в КГ процес загальної

фізичної підготовки характеризувався певною одноманітністю тренувальної діяльності.

Як засвідчують результати тестування у ЕГ відбулись позитивні зміни швидкісних здібностей, однак якісні показники цих змін різні як у учнів КГ так, і у школярів ЕГ. Так у школярів КГ приріст швидкісних здібностей за період експерименту складав лише 4,35 %, а в експериментальній групі – 12,70 %.

Результати функціональних проб із затримкою дихання Штанге та Генчі характеризують здібність організму протистояти гіпоксії та рівень гліколітичної працездатності. Так, проба Штанге (після глибокого вдиху) в ЕГ змінилися в результаті експерименту з 18,5±1,0 до 25,2±1,2 с, а проба Генчі (після глибокого видиху) зросла з 12,4±0,8 до 15,3±1,0 с ($p < 0,05$). Тобто тривале заняття за розробленою програмою сприятливо діє на показники функцій зовнішнього дихання учнів.

Таблиця 2

Показники координаційних здібностей учнів після експерименту

Рухові тести	ЕГ (n=16)	КГ (n=16)	t	P
	X±m			
Біг до пронумерованих мячів, с	8,0±0,8	8,5±0,2	2,2	<0,05
Статична рівновага з відкритими очима на гімнастичній лаві, с	10,1±0,4	11,5±0,5	2,4	<0,05
Динамічна рівновага на гімнастичній лаві з заплещеними очима, с.	7,0±0,6	7,8±0,4	2,3	<0,05
Стрибки через гімнастичну лаву з поворотом на 360 градусів, (кількість правильно виконаних завдань).	1,2±0,3	1,6±0,4	2,2	<0,05
Біг 30 м, с	6,2±0,1	6,6±0,1	2,4	<0,05
Піднімання тулубу в сід з положення лежачи, разів	30,9±0,8	24,8±1,1	2,4	<0,05
Човниковий біг (4×9 м, с)	12,2±0,6	12,9±0,3	2,9	<0,05

У учнів КГ показники суттєво не підвищились, так проба Генчі збільшилась лише на 1,2 с, а Штанге на 2,2 с, що суттєво менше ніж в ЕГ.

Дослідження показників функції зовнішнього дихання учнів показало, що

ЖЄЛ за період експерименту в ЕГ зростає з 1382,28±45,19 до 1508,99±55,47 мл. Зміни показників ЖЄЛ в КГ після експерименту були такі: до 1339,03±56,9, а після 1382,28±45,19, що на 200 мл менше ніж в ЕГ (табл. 3).

Таблиця 3

Показники функціональної підготовленості учнів 7-8 років контрольної та експериментальної груп до та після експерименту

Показники	До експерименту		Після експерименту	
	Контр. Хк +mk	Експер. Хе +me	Контр. Хк +mk	Експер. Хе +me
Проба Штанге	18,8±1,4	18,5±1,0	21,0±0,8	25,2±1,2*
Проба Генчі	12,3±0,6	12,4±0,8	13,5±0,6	15,3±1,0*
ЖЄЛ	1339,03±56,96	1382,28±45,19	1357,11±52,40	1508,99±55,47**
ЧСС, уд.•хв-1	84,52±1,32	84,93±2,13	83,63±1,14	82,46±0,82*

Примітка: * – p<0,05** – p<0,001 порівняно з величинами показників, зареєстрованих у контрольній та експериментальній групах на початку і в кінці експерименту.

Дані, відображені в рис 1., демонструють у учнів ЕГ та КГ до педагогічного експерименту не виявлено молодших школярів з високим рівнем

соматичного здоров'я. Так наприклад, у молодших школярів до педагогічного експерименту переважає нижче за середній рівень фізичного здоров'я у ЕГ

47,5 % учнів, а в ЕГ – 38,0 %. Ефективна організація позакласної роботи вплинуло на підвищення рівня соматичного здоров'я, а це в свою чергу – призвело до

зниження пропусків учнями навчальних занять з причини захворювань, а також надало можливість систематично відвідувати уроки фізичної культури.

Рис. 1. Розподіл школярів за РФЗ до педагогічного експерименту:
 ■ - Експериментальна група ▨ - Контрольна група

На противагу експериментальній, у контрольній групі, ми не відзначали статистично вірогідних позитивних змін рівня фізичного здоров'я (див. рис. 2).

Результати формувального експерименту свідчать про збільшення учнів ЕГ з середнім РФЗ на 45,8 %, а КГ лише на 1,3 %.

Рис. 2. Розподіл школярів за РФЗ після педагогічного експерименту:
 ■ - Експериментальна група ▨ - Контрольна група

Варто відмітити, що після педагогічного експерименту в ГП з вище середнім та високим РФЗ не

спостерігається, тоді як у учнів ЕГ їх частка складає – 8,0 %.

Відомо, що одним із основних

показників здоров'я молодших школярів є резистентність організму до несприятливого впливу навколишнього середовища та наявність або відсутність у них хронічних захворювань. У результаті констатувального педагогічного експерименту було встановлено зниження стану здоров'я молодших школярів, а саме перша група здоров'я визначена у 38,2% спостережуваних дітей 1–4-х класів.

За період педагогічного експерименту у дітей, за якими спостерігали, зменшилась кількість випадків гострих захворювань у навчальному році, а також кількість днів пропущених через хворобу (у дівчаток у середньому на 7 днів, у хлопців – на 6 днів). Тривалість хвороби у дітей більш високого рівня здоров'я була меншою, ніж у дітей з більш низьким рівнем здоров'я.

Саме, тому додатково ефективність експериментальної програми загальної та спеціальної фізичної підготовки з елементами панкратіону визначалась за допомогою двох критеріїв, які характеризують стан здоров'я, а саме: наявність або відсутність хронічних захворювань та ступінь опірності організму несприятливим факторам (кількість днів, пропущених за хворобою протягом навчального року – за 9 місяців

в контрольній групі та експериментальній групі). Для вивчення динаміки захворюваності учнів експериментальної та контрольної групи був використаний метод контент-аналізу. Аналізувались класні журнали, особові медичні картки, надані довідки про звільнення учнів від занять протягом 2017–2018 навчального року.

Аналіз результатів дослідження свідчить про те, що до впровадження розробленої експериментальної програми загальної та спеціальної фізичної підготовки з елементами панкратіону опірність організму у досліджуваних дітей обох груп була на низькому рівні, але після впровадження занять учнів ЕГ з першою групою здоров'я спостерігається більше на 25,0% та на 6,2% менше в третій групі. У процесі соматоскопії та вкопіюванню даних з медичних карт на початку експерименту було здійснено візуальний скринінг постави у дітей ЕГ та КГ та не виявлено різниці в стані опорно-рухового апарату, а саме: форми постави тіла. У дітей ЕГ до застосування програми загальної та спеціальної фізичної підготовки з елементами панкратіону під час навчання в групах продовженого дня сколіотичну форму постави мало 25,0%, в контрольній групі 75,0% ($p > 0,05$) (табл. 4).

Таблиця 4

Порівняльний аналіз стану здоров'я учнів ЕГ та КГ до та після впровадження експериментальної програми

Рік 2017-2018	Група	Групи здоров'я учнів						Захворювання опорно-рухового апарату		Здорові	
		I		II		III		N	%	N	%
		n	%	n	%	N	%				
I Півріччя	ЕГ (n=16)	5	31,2	8	50,0	3	18,7	8	50,0	8	50,0
	КГ (n=16)	6	37,5	6	37,5	4	25,0	9	56,2	7	43,7
II півріччя	ЕГ (n=16)	9	56,2	5	31,2	2	12,5	4	25,0	12	75,0
	КГ (n=16)	5	31,2	6	37,2	5	31,2	12	75,0	4	25,0

Примітка: * – статистично достовірною різницею показника ЕГ порівняно з показником КГ відповідно ($p < 0,05$).

Проведене дослідження дозволило виявити, що в ЕГ 25,0% учнів досягли позитивних змін у стані опорно-рухового апарату, а у КГ кількість учнів з відхиленням у стані опорно-рухового апарату збільшилась на 28,8%. Слід звернути увагу на те, що на формування постави значно впливають особливості формування стопи, тому у експериментальній програмі загальної та спеціальної фізичної підготовки з елементами панкратіону застосовували вправи на зміцнення м'язів стопи (різновиди ходьби) для профілактики плоскостопості.

З результатів дослідження захворювань після експерименту відмічаємо вірогідне зменшення кількості днів, пропущених через хворобу, на

одного учня ЕГ в середньому складає – 4 дні, тоді як в КГ – 7 днів.

У учнів ЕГ порівнянно з КГ спостерігається статистично достовірне ($p < 0,001$) зменшення кількості пропусків навчальних днів з причини захворювань на – 68,6% (табл. 5).

З таблиці 5 визначаємо суттєву різницю порівняно вихідних даних, так учні ЕГ на 33,18% менше кількість пропусків навчальних днів у зв'язку із захворюванням, а в КГ навпаки на 0,36% збільшується. Зниження захворювань в учнів ЕГ підтверджує оздоровчий вплив комплексної програми загальної та спеціальної фізичної підготовки з елементами панкратіону на стан здоров'я учнів.

Таблиця 5

Кількість днів, пропущених за хворобою одним учнем експериментальної групи і контрольної групи, протягом навчального року

Група	Кількість пропущених днів 1 учнем				Різниця	
	I півріччя	t	II півріччя	T	днів	(%)
ЕГ (n=16)	6,54±0,47	0,72; p>0,05	4,37±0,45	6,09; p<0,001	2,17	33,18
КГ (n=16)	7,01±0,27		7,37±0,39		+0,36	5,14

Висновки. Ефективна організація позакласної роботи вплинула на підвищення рівня соматичного здоров'я, а це в свою чергу – призвело до зниження пропусків учнями навчальних занять з причини захворювань, а також надало можливість систематично відвідувати уроки фізичної культури. Зниження захворювань в учнів ЕГ підтверджує оздоровчий вплив комплексної програми загальної та спеціальної фізичної підготовки з елементами панкратіону на стан здоров'я учнів.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку полягають у визначенні та обґрунтуванні ефективності застосування елементів панкратіону у фізичному вихованні учнів старших класів.

Конфлікт інтересів. Автори відзначають, що не існує ніякого конфлікту інтересів.

Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, громадської або комерційної організації.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Алексєєв, А. Ф., Ананченко, К. В., & Бойченко, Н. В. (2014). *Теорія та методика викладання дзюдо та самбо: навч. посіб. для студентів 3 курсу (за кредитно-модульною системою)*. Харків: ХДАФК.

Бойченко, Н. В. (2007). «Пути повышения эффективности тренировочного процесса в восточных единоборствах». *Физическое воспитание студентов творческих*

спеціальностей: сб. научн. тр. под ред. проф. Ермакова СС-Харьков: ХГАДИ (ХХПИ), (2), 12-15.

- Бойченко, Н. В., Алексєнко, Я. В., & Алексєєва, І. А. (2015). «Інноваційні технології в системі підготовки спортсменів-єдиноборців». *Єдиноборства*, (11), 25-27.
- Вітос, Я. (2014). «Вплив занять східними єдиноборствами на показники психофізіологічного розвитку дітей 5–6 років», № 4 (28), 58-61
- Ермаков, С. С., Тропин, Ю. Н., & Бойченко, Н. В. (2016). «Специальная физическая подготовка квалифицированных борцов». *Єдиноборства*, № 2, 20-23.
- Максименко, Л. М. (2017). «Педагогічні аспекти біомеханіки удару м'яча ключкою під час гри елементів флорболу серед старших дошкільників». *Т* (61), 141. 49–52
- Мунтян В. С. (2014). «Электронный учебно-методический комплекс в программе обучения студентов единоборствам». *Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях. ХГАФК*, 137 - 145.
- Ровный, А. С., Галимский, В. А., & Бойченко, Н. В. (2016). *Физическая и технико-тактическая подготовка каратистов (киокушинкай) на этапе предварительной базовой подготовки. Монография. ХГАДИ, Харьков.*
- Скрипка, І. М. (2017, а). *Програма (для гуртка, факультативу, секції) Загальна фізична підготовка з елементами панкратіону (для учнів 1-4 класів). Суми.*
- Скрипка, І. М. (2017, б). Застосування елементів панкратіону в процесі фізичного виховання молодших школярів», *Науковий журнал «Молодий вчений» №3.1 (43.1)*, 250-254.
- Ananczenko, K. V. (2015). «Fun forms of martial arts in positive enhancement of all dimensions of health and survival abilities». *Proceedings of the 1st World Congress on Health and Martial Arts in Interdisciplinary Approach, Czestochowa, Poland. – Warsaw : Archives of Budo*, 32-39.
- Томєнко, О. (2017). «Effect of taekwondo on musculoskeletal system of primary school age children», *Journal of Physical Education and Sport. №17 (3)*, 1095-1100.

Стаття надійшла до редакції: 28.09.2018 р.

Опубліковано: 01.11.2018 р.

Аннотация. Скрипка И. Н., Чередниченко С. В. Результаты внедрения программы по общей и специальной физической подготовке с элементами панкратии в процесс физического воспитания учеников младших классов. Цель: установить влияние программы общей и специальной физической подготовки с элементами панкратии на физическое состояние школьников начальных классов. **Материал и методы:** Педагогический эксперимент проводился на базе ООШ №2 г. Сумы. Была сформирована экспериментальная группа в количестве 16 учащихся 7-8 летнего возраста и контрольная группа - 16 учеников такого же возраста. В исследовании были применены следующие методы исследования: методы теоретического анализа и обобщения данных научно-методической литературы и документальных материалов; педагогическое тестирование, педагогический эксперимент; методы расчета основных показателей заболеваемости; антропометрические и физиологические методы; метод оценки уровня физического здоровья (по Г. Л. Апанасенко); методы математической статистики. **Результаты:** подтверждено проблему по решению вопроса физической подготовки учащихся начальной школы при условии совершенствования имеющихся и разработки новых оздоровительно-тренировочных программ и комплексов, а также создание системы комплексного контроля развития физической подготовленности учащихся. Установлено, что разработано и практически опробовано большое количество авторских и программ по общей физической подготовке и физкультурно-оздоровительных занятий для учеников начальной школы. Определено, что применение занятий по панкратии в физическом воспитании школьников и изучение их влияния на физическую подготовку учащихся рассмотрены недостаточно. **Выводы:** подтверждено оздоровляющее действие комплексной программы общей и

специальной физической подготовки с элементами панкратиона на состояние здоровья учащихся.

Ключевые слова: панкратион; школьники; здоровье; физическая подготовка; заболевания.

Abstract. Skripka I., Cheridnichenko S. Results of introduction of the program on general and special physical training with elements of pankration in the process of physical education of teachers of the large classes. Purpose: to establish the influence of the program of general and special physical training with elements of pankration on the physical condition of primary schoolchildren. **Material and methods:** The pedagogical experiment was conducted on the basis of school number 2 Sumy. An experimental group was formed in the amount of 16 students of 7-8 years of age and a control group of 16 students of the same age. The study used the following research methods: methods of theoretical analysis and synthesis of data from scientific and methodological literature and documentary materials; pedagogical testing, pedagogical experiment; methods for calculating the main indicators of morbidity; anthropometric and physiological methods; method of assessing the level of physical health (by G. L. Apanasenko); methods of mathematical statistics. **Results:** the problem was confirmed by addressing the issue of physical training of primary school students, subject to the improvement of existing ones and the development of new recreational and training programs and complexes, as well as the creation of a system of comprehensive monitoring of the development of students' physical fitness. It has been established that a large number of copyright and general physical training programs and physical training and health classes for elementary school students have been developed and practically tested. It has been determined that the use of pankration classes in the physical education of schoolchildren and the study of their influence on the physical training of students are not sufficiently considered. **Conclusions:** The healing effect of the comprehensive program of general and special physical training with elements of pankration on the health status of students has been confirmed.

Key words. pankration; school children; health; callisthenics; disease.

References

- Aleksjejev, A. F., Ananchenko, K. V., & Boychenko, N. V. (2014). *Teorija ta metodyka vykladannja dzjudo ta sambo: navch. posib. dlja studentiv 3 kursu (za kredytno-modul'noju systemoju)*. Xarkiv: HDAFK.
- Boychenko, N. V. (2007). «Puti povyseniija jeffektivnosti trenirovochnogo processa v vostochnyh edinoborstvah». *Fizicheskoe vospitanie studentov tvorcheskikh special'nostej: sb. nauchn. tr. pod red. prof. Ermakova SS-Har'kov: HGADI (HHPI), (2)*, 12-15.
- Boychenko, N. V., Aleksjenko, Ja. V., & Aleksjejeva, I. A. (2015). «Innovacijni tehnologii' v systemi pidgotovky sportsmeniv-jedynoborciv». *Edynoborstva, (11)*, 25-27.
- Vitos, Ja. (2014). «Vplyv zanjat' shidnymy odnoborstvamy na pokaznyky psyhofiziologichnogo rozvytku ditej 5–6 rokov», № 4 (28), 58-61
- Ermakov, S. S., Tropyn, Ju. N., & Boychenko, N. V. (2016). «Specyjal'naja fizyčeskaja podgotovka kvalyfytsirovannyh borcov». *Edynoborstva, № 2*, 20-23.
- Maksymenko, L. M. (2017). «Pedagogichni aspekty biomehaniky udaru m'jacha kljuchkoju pid chas gry elementiv florbolu sered starshyh doshkil'nykiv». *T (61)*, 141. 49–52
- Muntjan V. S. (2014). «Jelektronnyj uchebno-metodicheskij kompleks v programme obuchenija studentov edinoborstvam». *Problemy i perspektivy razvitija sportivnyh igr i edinoborstv v vysshih uchebnyh zavedenijah. HGAFK*, 137 - 145.
- Rovnyj, A. S., Galimskij, V. A., & Boychenko, N. V. (2016). *Fizicheskaja i tehniko-takticheskaja podgotovka karatistov (kiokushinkaj) na jetape predvaritel'noj bazovoj podgotovki. Monografija. HGADI, Har'kov.*
- Skrypka, I. M. (2017, a). *Programa (dlja gurtka, fakul'tatyvu, sekcii') Zagal'na fizychna pidgotovka z elementamy pankrationu (dlja uchniv 1-4 klasiv)*. Sumy.

- Skrypka, I. M. (2017, b). Zastosuvannja elementiv pankrationu v procesi fizychnogo vyhovannja molodshyh shkoljariv», *Naukovyj zhurnal «Molodyj vchenyj» №3.1 (43.1)*, 250-254.
- Ananczenko, K. V. (2015). «Fun forms of martial arts in positive enhancement of all dimensions of health and survival abilities». *Proceedings of the 1st World Congress on Health and Martial Arts in Interdisciplinary Approach*, Czestochowa, Poland. – Warsaw : Archives of Budo, 32-39.
- Tomenko, O. (2017). «Effect of taekwondo on musculoskeletal system of primary school age children», *Journal of Physical Education and Sport*. №17 (3), 1095-1100.

Відомості про авторів:

Скрипка Ірина Миколаївна: кан. наук з фіз. вих. та спорту, ст. викладач; Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка: вул. Роменська, 87, 40009. Україна.

Скрипка Ирина Николаевна: кан. наук з фіз. восп. и спорта, ст. преподаватель; Сумской государственной педагогической университет имени А.С. Макаренко: ул. Роменская, 87,40009, Украина.

Skrypka Irina: Phd (Physical Education and Sport), Senior Lecturer; Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenka: Romenskaya str. 87, Sumy, 40009, Ukraine.

<http://orcid.org/0000-0002-4446-2122>

E-mail: iraskrypka1986@gmail.com

Чердніченко Сергій Вікторович: доцент; Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка: вул. Роменська, 87, 40009. Україна.

Чердниченко Сергей Викторович: доцент; Сумской государственной педагогической университет имени А.С. Макаренко: ул. Роменская, 87,40009, Украина.

Cheridnichenko Sergey: Associate Professor; Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenka: Romenskaya str. 87, Sumy, 40009, Ukraine.

<http://orcid.org/0000-0002-4690-2371>

E-mail: Sergeycherednichenko1979@gmail.com

Особенности физической подготовленности юношей и девушек, занимающихся вольной борьбой

Тропин Ю.Н.

Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотация. *Цель:* определить особенности физической подготовленности юношей и девушек в вольной борьбе. **Материал и методы:** анализ научно-методической информации, обобщение передового практического опыта, педагогическое тестирование, методы математической статистики. В исследованиях приняли участие 24 юных спортсмена (12 юношей и 12 девушек), которые занимаются вольной борьбой в группах предварительной подготовки первого года обучения, возраст испытуемых 12-13 лет, стаж занятий 3-4 года. **Результаты:** выявлено, что основными аспектами методики физической подготовки с юными борцами является целенаправленное развитие физических качеств с учетом возрастных периодов и сенситивных фаз развития того или иного двигательного качества и применение в педагогическом контроле наиболее информативных тестов. В результате проведенного исследования было определено, что результаты физической подготовленности юношей достоверно выше в таких тестах: бег на 10 метров ($t=-3,80$; $p<0,001$); прыжок в длину с места ($t=2,98$; $p<0,01$); челночный бег 4×9 метров ($t=-3,89$; $p<0,001$); 10 забеганий на «мосту» ($t=-3,04$; $p<0,01$); 10 переворотов на «мосту» ($t=-3,75$; $p<0,01$); приседания за 20 с ($t=3,88$; $p<0,001$). В тесте гимнастический «мост» показатели достоверно лучше у девушек ($t=4,86$; $p<0,001$), что объясняется спецификой женского организма. **Выводы:** установлено, что занятия вольной борьбой положительно повлияли на развитие физических качеств и эмоциональное состояние юных спортсменов. В результате проведенного исследования определено, что у юношей, почти все, результаты тестов выше (бег 10 метров на 13 %; прыжок в длину с места на 7 %; челночный бег 4×9 метров на 11 %; 10 забеганий на «мосту» на 10 %; 10 переворотов на «мосту» на 9 %; приседания за 20 с на 14 %), а у девушек лучше показатели в тесте гимнастический «мост» на 37 %.

Ключевые слова: вольная борьба; физическая подготовленность; физические качества; юные спортсмены;

Введение. Современное решение задач спорта высших достижений постоянно диктует необходимость изучения и развития детского и юношеского спорта (Latyshev, Korobeinikov, & Korobeinikova, 2014; Tropin, & Pashkov, 2015; Tunnemann, & Curby, 2016).

Вольная борьба является одним из видов спорта, который обеспечивает гармоничное развитие подрастающего поколения. Вольной борьбой можно заниматься юношам и девушкам с раннего детства и до преклонного возраста. Широкая сеть ДЮСШ, СДЮСШОР, спортивных секций позволяет

осуществлять подготовку спортивного резерва и обеспечивает массовость занятий борьбой (Голоха, 2017; Камаев, & Тропин, 2013; Çamcakal, & Altin, 2015; Tropin, & Boychenko, 2014).

Рост спортивных достижений в вольной борьбе все больше зависит от рационального построения эффективной системы подготовки юных спортсменов, которую можно определить как рационально организованный процесс обучения, воспитания и тренировки на основе учета закономерностей формирования двигательных качеств и психических возможностей детей и подростков и особенностей их адаптации к

физическим и психическим нагрузкам (Панченко, & Селюкин, 2015; Тропин, Пономарев, & Клименко, 2017). Спортивная тренировка юных борцов представляет собой многолетний процесс, результатом которого становится совершенствование системы эффективного отбора и управления подготовкой спортивного резерва и сборных команд. По существу система подготовки юных спортсменов является основой «пирамиды» системы спортивного совершенствования (Тропин, 2018; Шандригось, & Латишев, 2012; Bromber, Krawietz, & Petrov, 2014).

Изучение рабочих программ для ДЮСШ в различных видах спортивной борьбы показал, что этим видом спорта рекомендуется заниматься детям в возрасте 8-10 лет. Допуск к учебно-тренировочному процессу на этап начальной подготовки осуществляется без каких-либо предварительных испытаний, поскольку в настоящее время отмечается некоторый спад количества детей в спортивных школах. Однако после первого года обучения в группах начальной подготовки, так же, как и на всех последующих этапах обучения, при переводе на следующий год необходимо сдать контрольные нормативы по общей и специальной физической подготовленности (Бойченко, & Сушко, 2011; Латишев, & Шандригось, 2011; Неробеев, 2013).

Связь работы с научными программами, планами и темами. Исследование проводилось в соответствии с темой научно-исследовательской работы Харьковской государственной академии физической культуры «Психо-сенсорная регуляция двигательной деятельности спортсменов ситуативных видов спорта» (номер государственной регистрации 0116U008943).

Цель исследования: определить особенности физической подготовленности юношей и девушек в вольной борьбе.

Задачи исследования:

1. На основе анализа научно-методической литературы и обобщения передового практического опыта установить особенности развития физических качеств в спортивной борьбе;
2. Определить уровень физической подготовленности юных борцов вольного стиля.
3. Выявить различия в физической подготовленности юношей и девушек, занимающихся вольной борьбой.

Материал и методы исследования. Исследование проводилось в мае 2018 года на базах спортивных школ КДЮСШ №7 и ДЮСШ №4 города Харькова. В исследовании использовались следующие методы: анализ научно-методической информации, обобщение передового практического опыта, педагогическое тестирование, методы математической статистики.

В исследованиях приняли участие 24 юных спортсмена (12 юношей и 12 девушек), которые занимаются вольной борьбой в группах предварительной подготовки первого года обучения, возраст испытуемых 12-13 лет, стаж занятий 3-4 года.

Для оценки физической подготовленности юных борцов нами использовались следующие тесты: бег на 10 метров, прыжки в длину с места, челночный бег 4×9 метров, 10 забеганий вокруг головы, 10 переворотов на «мосту», приседание за 20 секунд, гимнастический «мост».

Результаты исследования и их обсуждение. На основе анализ научно-методической информации и обобщение передового практического опыта было установлено, что группы предварительной подготовки формируются на конкурсной основе из здоровых и практически здоровых учащихся, которые прошли необходимую подготовку не менее двух лет и выполнили контрольно-переводные нормативы по обще-физической, специально-физической и технической подготовки (Апойко, & Тараканов, 2014;

Ермаков, Тропин, & Бойченко, 2016; Тропин, 2017).

Основные задачи учебно-тренировочного процесса с юными борцами 11-13 лет: укрепление здоровья подростков; устранение недостатков в уровне их физического развития и физической подготовленности; формирование устойчивого интереса юных спортсменов к целенаправленному многолетнему спортивному совершенствованию; целенаправленное развитие тех физических качеств, которые приходятся на сенситивную фазу развития; выявление тех индивидуальных врожденных физических, морфологических, психологических качеств, на основе которых будет сформирована индивидуальная техника (индивидуальный стиль борьбы); овладение основами техники и тактики вольной борьбы, приобретение соревновательного опыта; подготовка к контрольному тестированию по общей и

специальной физической подготовки, техники и тактики вольной борьбы, которая соответствует этой возрастной группе (Латишев, & Шадригось, 2011; Гаркин, & Бабушкина, 2016).

С помощью педагогического тестирования были определены показатели физической подготовленности юных борцов вольного стиля (таблица 1).

Анализ таблицы 1 показал, что результаты физической подготовленности юношей достоверно выше в таких тестах: бег на 10 метров ($t=-3,80$; $p<0,001$); прыжок в длину с места ($t=2,98$; $p<0,01$); челночный бег 4×9 метров ($t=-3,89$; $p<0,001$); 10 забеганий на «мосту» ($t=-3,04$; $p<0,01$); 10 переворотов на «мосту» ($t=-3,75$; $p<0,01$); приседания за 20 с ($t=3,88$; $p<0,001$). В тесте гимнастический «мост» показатели достоверно лучше у девушек ($t=4,86$; $p<0,001$), что объясняется спецификой женского организма.

Таблица 1

Показателей физической подготовленности у юношей (n=12) и девушек борцов вольного стиля (n=12)

№ п/п	Показатели	Юноши	Девушки	Уровень достоверности	
				t	p
1	Бег на 10 м, с	2,49±0,05	2,80±0,07	-3,80	<0,001
2	Прыжок в длину с места, см	190,17±3,01	176,83±3,31	2,98	<0,01
3	Челночный бег 4×9 м, с	10,90±0,17	12,05±0,24	-3,89	<0,001
4	Забегание на «мосту» 10 раз, с	21,75±0,43	23,83±0,53	-3,04	<0,01
5	Перевороты на «мосту» 10 раз, с	29,50±0,53	32,17±0,47	-3,75	<0,01
6	Приседания за 20 с, количество раз	15,92±0,40	13,75±0,39	3,88	<0,001
7	Гимнастический «мост», см	35,0±1,70	25,58±0,93	4,86	<0,001

Примечание: достоверность $t=2,08$; $p<0,05$; $t=2,82$; $p<0,01$; $t=3,79$; $p<0,001$.

Проделанный анализ позволил установить, что при планировании учебно-тренировочного процесса необходимо разрабатывать комплексы специальных упражнений с учетом специфики вида спорта. Это также подтверждают

результаты исследований, представленные в научных работах (Romanenko, Podrigalo, Iermakov, Rovnaya, Tolstoplet, Tropin, & Goloha, 2018; Zhumakulov, 2017).

Дополнены данные про методы контроля за уровнем развития физических

качеств юных борцов (Ермаков, Тропин, & Бойченко, 2016; Панченко, & Селюкин, 2015; Çamcahal, & Altin, 2015).

Выводы:

1. Анализ научно-методической информации и обобщения передового практического опыта позволил выявить, что основными аспектами методики физической подготовки с юными борцами является целенаправленное развитие физических качеств с учетом возрастных периодов и сенситивных фаз развития того или иного двигательного качества и применение в педагогическом контроле наиболее информативных тестов.

2. Установлено, что занятия вольной борьбой положительно повлияли на развитие физических качеств и эмоциональное состояние юных спортсменов.

3. В результате проведенного исследования определено, что у юношей, почти все, результаты тестов выше (бег 10 метров на 13 %; прыжок в длину с места на

7 %; челночный бег 4×9 метров на 11 %; 10 забеганий на «мосту» на 10 %; 10 переворотов на «мосту» на 9 %; приседания за 20 с. на 14 %), а у девушек лучше показатели в тесте гимнастический «мост» на 37 %, что объясняется спецификой женского организма.

Перспективы дальнейших исследований в данном направлении будут направлены на определение корреляционных взаимосвязей между уровнем физического развития и двигательными способностями юных борцов вольного стиля.

Конфликт интересов. Автор отмечает, что не существует никакого конфликта интересов.

Источники финансирования. Эта статья не получила финансовой поддержки от государственной, общественной или коммерческой организации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Апойко, Р. Н., & Тараканов, Б. И. (2014). «Динамика характеристик соревновательной деятельности спортсменок в современной вольной борьбе», *Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта*, 12 (118), 10-15.

Бойченко, Н. В., & Сушко, Ю. П. (2011). «Пути повышения скоростно-силовой подготовленности борцов высокой квалификации». *Слобожанський науково-спортивний вісник*, 2, 47-50.

Гаркин, Н. В., & Бабушкина, Е. А. (2016). «Построение тренировочного процесса высококвалифицированных спортсменок по вольной борьбе с учетом специфики женского организма», *Физическое воспитание и спортивная тренировка*, 4, 36-44.

Голоха, В. Л. (2017). «Проблеми підвищення спеціальної витривалості дзюдоїстів». *Единоборства*, № 4, 56-61.

Ермаков, С. С., Тропин, Ю. Н., & Бойченко, Н. В. (2016). «Специальная физическая подготовка квалифицированных борцов». *Единоборства*, № 2, 20-23.

Камаев, О. И., & Тропин, Ю. Н. (2013). «Влияния специальных силовых качеств на технико-тактическую подготовленность в борьбе». *Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств*, 149-152.

Латишев, С. В., & Шадригось, В. І. (2011). «Вільна боротьба», Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, Київ, АСБУ, 96 с.

Неробеев, Н. Ю. (2013). «Модернизированная программа многолетней подготовки женщин-борцов в вольной борьбе», *Ученые записки университета им. Лесгафта*, 6(100), 90-94.

Панченко, И. А., & Селюкин, Д. Б. (2015). «Особенности физической и тактико-технической подготовленности юношей и девушек, занимающихся вольной борьбой». *Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта*, 5 (123), 138-142.

- Тропін, Ю. М., Пономарьов, В. А., & Кліменко, О. І. (2017). «Взаємозв'язок рівня фізичної підготовленості з показниками змагальної діяльності у юних борців греко-римського стилю». *Слобожанський науково-спортивний вісник*, 1, 111-115.
- Тропин, Ю. Н. (2017). «Модельные характеристики физической подготовленности в спортивной борьбе». *Слобожанський науково-спортивний вісник*, 2, 98-101.
- Тропин, Ю. Н. (2018), «Динамика физической подготовленности у юных борцов греко-римского стиля», *Єдиноборства*, № 2(8), 84-92.
- Шандригось, В. І. & Латишев, С. В. (2012). «Особливості організації навчально-тренувального процесу жінок у спортивній боротьбі». *Вісник Чернігівського нац. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка*, Вип. 98, Том 4, 235-239.
- Bromber, K., Krawietz, B., & Petrov, P. (2014). «Wrestling in Multifarious Modernity». *The International Journal of Sport*, vol. 31(4), 391-404.
- Çamcahal, A., & Altin, M. (2015). «Elit türk greko-romen stil gürescilerin aerobik ve anaerobic profilleri». *Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 3, 176-184.
- Latyshev, S., Korobeynikov, G., & Korobeinikova, L. (2014). «Individualization of Training in Wrestlers». *International Journal of Wrestling Science*, T. 4, 2, 28-32.
- Romanenko, V., Podrigalo, L., Iermakov, S., Rovnaya, O., Tolstoplet, E., Tropin, Y., & Goloha, V. (2018). «Functional state of martial arts athletes during implementation process of controlled activity—comparative analysis». *Physical Activity Review*, 6, 87-93.
- Tropin, Y., & Boychenko, N. (2014). «Analysis of techno-tactical preparedness of highly skilled wrestlers of Greco-Roman style after changes competition». *Slobozhanskyi science and sport bulletin*, 2, 117-120.
- Tropin, Y., & Pashkov, I. (2015). «Features of competitive activity of highly qualified Greco-Roman style wrestler of different manner of conducting a duel», *Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports*, 3, 64-68.
- Tunnemann, H., & Curby, D. G. (2016). «Scoring Analysis of the Wrestling from the 2016 Rio Olympic Games». *International Journal of Wrestling Science*, 6(2), 90-116.
- Zhumakulov, Z. P. (2017). «Education Technology of Primary Training Sport Wrestling». *Eastern European Scientific Journal*, 5, 29-35.

Статья поступила в редакцию: 25.09.2018 г.

Опубликовано: 01.11.2018 г.

Анотація. Тропін Ю. М. **Особливості фізичної підготовленості юнаків і дівчат, що займаються вільною боротьбою.** **Мета:** визначити особливості фізичної підготовленості юнаків і дівчат у вільній боротьбі. **Матеріал і методи:** аналіз науково-методичної інформації, узагальнення передового практичного досвіду, педагогічне тестування, методи математичної статистики. У дослідженнях взяли участь 24 юних спортсмена (12 юнаків і 12 дівчат), які займаються вільною боротьбою в групах попередньої підготовки першого року навчання, вік випробовуваних 12-13 років, стаж занять 3-4 роки. **Результати:** виявлено, що основними аспектами методики фізичної підготовки з юними борцями є цілеспрямований розвиток фізичних якостей з урахуванням вікових періодів і чутливих фаз розвитку того чи іншої рухової якості і застосування в педагогічному контролі найбільш інформативних тестів. В результаті проведеного дослідження було визначено, що результати фізичної підготовленості юнаків достовірно вище в таких тестах: біг на 10 метрів ($t=-3,80$; $p<0,001$); стрибок в довжину з місця ($t=2,98$; $p<0,01$); човниковий біг 4×9 метрів ($t=-3,89$; $p<0,001$); 10 забігань на «мосту» ($t=-3,04$; $p<0,01$); 10 переворотів на «мосту» ($t=-3,75$; $p<0,01$); присідання за 20 с ($t=3,88$; $p<0,001$). У тесті гімнастичний «міст» показники достовірно краще у дівчат ($t=4,86$; $p<0,001$), що пояснюється специфікою жіночого організму. **Висновки:** встановлено, що заняття вільною боротьбою позитивно вплинули на розвиток фізичних якостей і емоційний

стан юних спортсменів. В результаті проведеного дослідження визначено, що у юнаків, майже всі, результати тестів вище (біг 10 метрів на 13 %; стрибок у довжину з місця на 7 %; човниковий біг 4×9 метрів на 11 %; 10 забігань на «мосту» на 10 %; 10 переворотів на «мосту» на 9 %; присідання за 20 с на 14 %), а у дівчат краще показники в тесті гімнастичний «міст» на 37 %.

Ключові слова: вільна боротьба; фізична підготовленість; фізичні якості; юні спортсмени.

Abstract. Tropin Y. Peculiarities of physical readiness of young men and women engaged in freestyle wrestling. Purpose: to determine the features of physical fitness of young men and women in free-style wrestling. **Material and Methods:** analysis of scientific and methodological information, generalization of best practical experience, pedagogical testing, methods of mathematical statistics. Twenty-four young athletes (12 young men and 12 girls) participated in the studies, which are engaged in free-style wrestling in the preliminary training groups of the first year of study, the age of the subjects 12-13 years, the experience of 3-4 years. **Results:** revealed that the main aspects of the method of physical training with young wrestlers is the targeted development of physical qualities, taking into account the age periods and sensitive phases of the development of a particular motor quality and the use of the most informative tests in pedagogical control. As a result of the study, it was determined that the results of physical fitness for young men are significantly higher in such tests: 10 meters run ($t=-3,80$; $p<0,001$); a long jump from the place ($t=2,98$; $p<0,01$); shuttle race 4×9 meters ($t=-3,89$; $p<0,001$); 10 runs on the bridge ($t=-3,04$; $p<0,01$); 10 reversals on the «bridge» ($t=-3,75$; $p<0,01$); squatting for 20 s ($t=3,88$; $p<0,001$). In the gymnastic «bridge» test, the indices are significantly better in girls ($t=4,86$; $p<0,001$), which is explained by the specificity of the female body. **Conclusions:** it was found that the practice of free-style wrestling positively influenced the development of physical qualities and emotional state of young athletes. As a result of the study, it was determined that young people, almost all, had better test results (running 10 meters at 13 %, long jump at 7 %, shuttle running 4x9 meters at 11 %, 10 running on the «bridge» at 10 %, 10 coups on the «bridge» by 9 %, squats in 20 seconds by 14 %), and girls have better indicators in the gymnastic «bridge» test by 37 %.

Key words: free-style wrestling; physical fitness; physical qualities; young athletes.

References

- Ароуко, Р. Н., & Тараканов, В. І. (2014). «Dinamika kharakteristik sorevnovatel'noy deyatelnosti sportmenok v sovremennoy vol'noy bor'be», *Uchenyye zapiski universiteta im. P. F. Lesgafta*, № 12(118), 10-15.
- Boychenko, N. V., & Sushko, YU. P. (2011). «Puti povysheniya skorostno-silovoy podgotovlennosti bortsov vysokoy kvalifikatsii», *Slobozhans'kiy naukovno-sportivniy visnik*, № 2, 47-50.
- Garkin, N. V., & Babushkina, Ye. A. (2016). «Postroyeniye trenirovochnogo protsessa vysokokvalifitsirovannykh sportmenok po vol'noy bor'be s uchetom spetsifiki zhenskogo organizma», *Fizicheskoye vospitaniye i sportivnaya trenirovka*, № 4, 36-44.
- Goloha, V. L. (2017). «Problemy pidvyshhennja special'noi' vytryvalosti dzjudoi'stiv». *Edynoborstva*, № 4, 56-61.
- Ermakov, S. S., Tropin, Ju. N., & Boychenko, N. V. (2016). «Special'naja fizicheskaja podgotovka kvalificirovannykh borcov». *Edinoborstva*, № 2, 20-23.
- Камаев, О. І., & Тропин, Ю. Н. (2013). «Vlijanija special'nyh silovyh kachestv na tehniko-takticheskiju podgotovlennost' v bor'be». *Problemy i perspektivy razvitija sportivnyh igr i edinoborstv*, 149-152.
- Latyshev, S. V., & Shadryhos', V. I. (2011). «Vil'na borot'ba», Navchal'na prohrama dlya dytyacho-yunats'kykh sportyvnykh shkil, spetsializovanykh dytyacho-yunats'kykh shkil olimpiys'koho rezervu, shkil vyshchoyi sportyvnoyi maysternosti ta spetsializovanykh navchal'nykh zakladiv sportyvnoho profilyu, Kyiv, ASBU, 96.

- Nerobeyev, N. Ju. (2013). «Modernizirovannaya programma mnogoletney podgotovki zhenshchin-bortsov v vol'noy bor'be», *Uchenyye zapiski universiteta im. Lesgafta*, №6 (100), 90-94.
- Panchenko, I. A., & Selyukin, D. B. (2015). «Osobennosti fizicheskoy i taktiko-tehnicheskoy podgotovlennosti yunoshey i devushek, zanimayushchikhsya vol'noy bor'boy». *Uchenyye zapiski universiteta im. P. F. Lesgafta*, 5 (123), 138-142.
- Tropin, Ju. M., Ponomar'ov, V. A., & Klimenko, O. I. (2017). «Vzajemozv`jazok rivnja fizychnoi' pidgotovlenosti z pokaznykamy zmagal'noi' dijial'nosti u junyh borciv greko-ryms'kogo stylju». *Slobozhans'kyj naukovo-sportyvnyj visnyk*, № 1, 111-115.
- Tropin, Ju. N. (2017). «Model'nye harakteristiki fizicheskoy podgotovlennosti v sportivnoj bor'be». *Slobozhans'kij naukovo-sportivnij visnik*, № 2, 98-101.
- Tropin, Ju. N. (2018). «Dinamika fizicheskoy podgotovlennosti u yunykhn bortsov greko-rimskogo stilya», *Єdinoborstva*, № 2(8), S. 84-92.
- Shadrygos', V. Y., & Latyshev, S. V. (2012). «Osoblyvosti orhanyzatsyy navchal'no-trenaval'nykh protsessa zhinok u sportyvniy bor'be». *Visnyk Chernihivs'koho nats. un-tu im. T. H. Shevchenka*, Vyp. 98, T. 4, 235-239.
- Bromber, K., Krawietz, B., & Petrov, P. (2014). «Wrestling in Multifarious Modernity». *The International Journal of Sport*, vol. 31(4), 391-404.
- Çamcakal, A., & Altin, M. (2015). «Elit turk greko-romen stil gurescilerin aerobik ve anaerobic profilleri». *Beden Egitemi ve Spor Bilimleri Dergisi*, № 3, 176-184.
- Latyshev, S., Korobeynikov, G., & Korobeinikova, L. (2014). «Individualization of Training in Wrestlers». *International Journal of Wrestling Science*, T. 4, № 2, 28-32.
- Romanenko, V., Podrigalo, L., Iermakov, S., Rovnaya, O., Tolstoplet, E., Tropin, Y., & Goloha, V. (2018). «Functional state of martial arts athletes during implementation process of controlled activity—comparative analysis». *Physical Activity Review*, №6, P. 87-93.
- Tropin, Y., & Boychenko, N. (2014). «Analysis of techno-tactical preparedness of highly skilled wrestlers of Greco-Roman style after changes competition». *Slobozhanskyi science and sport bulletin*, № 2, 117-120.
- Tropin, Y., & Pashkov, I. (2015). «Features of competitive activity of highly qualified Greco-Roman style wrestler of different manner of conducting a duel», *Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports*, № 3, 64-68.
- Tunnemann, H., & Curby, D. G. (2016). «Scoring Analysis of the Wrestling from the 2016 Rio Olympic Games». *International Journal of Wrestling Science*, № 6(2), 90-116.
- Zhumakulov, Z. P. (2017). «Education Technology of Primary Training Sport Wrestling». *Eastern European Scientific Journal*, № 5, 29-35.

Информация про автора:

Тропин Юрий Николаевич: к.физ.восп., доцент; Харьковская государственная академия физической культуры; ул. Клочковская 99, г. Харьков, 61058, Украина.

Тропін Юрій Миколайович: к.физ.вих., доцент; Харківська державна академія фізичної культури; вул. Клочківська, 99, м. Харків, 61058, Україна.

Tropin Yura: Phd (Physical Education and Sport), Associate Professor; Kharkiv State Academy of Physical Culture: Klochkovskaya st., 99, Kharkov, 61058, Ukraine.

<http://orcid.org/0000-0002-6691-2470>

E-mail: tyn.82@ukr.net

Педагогічні технології удосконалення фізичної та технічної підготовки боксерів

Хуртенко О.В., Дмитренко С.М.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Анотація. Мета: вивчити проблеми удосконалення фізичної та технічної підготовленості юнаків боксерів середньої вагової категорії за допомогою вправ кросфіту. **Матеріал і методи:** теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної і спеціальної літератури, педагогічний експеримент, педагогічне тестування, методи математичної статистики, метод експертних оцінок. **Результати:** Визначено показники фізичної та технічної підготовленості юнаків боксерів I розряду середньої вагової категорії. Розроблено, обґрунтовано та експериментально перевірено методика удосконалення фізичної та технічної підготовленості юнаків боксерів I розряду середньої вагової категорії за допомогою впровадження вправ кросфіту. Аналіз результатів тестів, на етапі констатувального експерименту, що характеризують технічну підготовленість юнаків боксерів, показав, що середньогрупові показники тестів в контрольній та експериментальній групах не мали статистично достовірних відмінностей. Після впровадження авторської програми з кросфіту ми отримали результати, які доводять, що у всіх тестових вправах у боксерів експериментальної групи виявлені статистично достовірні позитивні зрушення. **Висновки:** в результаті аналізу науково – методичної літератури та власного дослідження ми отримали результати, які доводять, що одним з найефективніших методів удосконалення фізичної та технічної підготовки боксерів вважаються вправи системи кросфіт, яка дозволяє розвивати силу, швидкість та витривалість не окремо, а як комплексний прояв: силова витривалість, швидкісно-силова витривалість, швидкісна сила. **Ключові слова:** боксери, фізична підготовка, технічна підготовка, вправи, кросфіт.

Вступ. Високий рівень спортивної майстерності в боксі забезпечується реалізацією різних сторін спортивної підготовки: загальнофізичної, техніко-тактичної, інтелектуальної, психологічної, морально-вольової. Інтегративний підхід до організації навчально-тренувального процесу відкриває додаткові резерви підвищення результативності змагальної діяльності боксерів. Деякі науковці (Ровный, Галимский, & Бойченко, 2016; Савчин, 2003; Колесник, & Осипова, 2013; Ост'янов, & Яремко, 2006; Boychenko, 2008) вважають, що, в техніко-тактичній підготовці є невикористані ресурси, що забезпечують приріст спортивних результатів.

Фахівці з боксу та інших видів, спортивних єдиноборств, справедливо підкреслюють значущість розвитку рухових координацій, оптимальний рівень яких забезпечує точність та економічність технічних прийомів, оптимальну

працездатність (Кисельов, 2006; Stewart, 2011).

Аналіз науково-методичної літератури, узагальнення досвіду роботи, тренерів, матеріали, наших досліджень показали, що провідними координаційними здібностями в боксі є рівновага, ритмічність, спритність і точність рухів. Однак їх розвитку і формуванню приділяється, на наш погляд, недостатня увага.

Значні резерви містяться, на думку відомих тренерів і кваліфікованих боксерів, в направленому розвитку інтелектуальних якостей (Колесник, & Осипова, 2013).

Як підкреслюють деякі науковці, для боксу характерне майстерне обігравання суперника шляхом дотепних комбінацій, застосування несподіваних оригінальних прийомів, що пов'язано з проявом аналітичних здібностей, рухової

пам'яті, сприйняття, уваги та ін. (Савчин, 2003 Філімонов, 2000).

Рівень фізичної та технічної підготовленості визначає здатність боксера адаптуватися до високих навантажень, сприяє відновленню спортивної форми в найбільш короткий термін, стабільному збереженню тренуваності, скороченню відновного періоду під час виконання окремих вправ у процесі тренувальних занять і при тренуваннях у цілому. Тому питання удосконалення фізичної та технічної підготовленості юнаків боксерів є досить актуальним і потребує нагального вирішення

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами та темами. Дослідження виконано в рамках науково-дослідної теми «Теоретико-методичні основи програмування і моделювання підготовки спортсменів різної кваліфікації» (номер державної реєстрації 0116U005299).

Мета дослідження полягає у вивченні проблеми удосконалення фізичної та технічної підготовленості юнаків боксерів середньої вагової категорії за допомогою вправ кросфіту.

Згідно мети нами визначено такі основні завдання дослідження:

1. Розглянути і проаналізувати питання розвитку фізичної та технічної підготовленості боксерів в зарубіжній та вітчизняній літературі.

2. Визначити показники фізичної та технічної підготовленості юнаків боксерів 1 розряду середньої вагової категорії.

3. Розробити, обґрунтувати та експериментально перевірити методику удосконалення фізичної та технічної підготовленості юнаків боксерів 1 розряду середньої вагової категорії за допомогою впровадження вправ кросфіту.

Матеріал і методи дослідження. Для досягнення мети дослідження та вирішення завдань роботи нами застосовувались такі методи педагогічних досліджень:

1) Теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної і спеціальної літератури;

2) Педагогічний експеримент;

3) Педагогічне тестування;

4) Методи математичної статистики;

5) Метод експертних оцінок.

Результати дослідження та їх обговорення. Спортивна підготовка боксерів є складним процесом, спрямованим на вирішення комплексу різноманітних завдань, що забезпечують виявлення можливостей, потреб, інтересів та схильностей спортсмена, пошуку шляхів їх успішної реалізації з урахуванням особливостей мотивації, що визначає вибір і застосування адекватних способів їх вирішення.

Складність процесу спортивної підготовки обумовлена необхідністю забезпечення єдності соціального і біологічного, що можливо при умові вивчення всіх напрямків релаксації. Вихід на новий рівень функціонування організму вимагає активного і глибокого усвідомлення, розуміння і використання закономірностей розвитку: вдосконалення інтелектуально-пізнавальної сфери, забезпечення різнобічної, універсальної загальнофізичної підготовки, що створює необхідні передумови для засвоєння основних технічних прийомів, а також побудови ефективних стратегічних і тактичних задумів організації і проведення боксерського поєдинку за умови досягнення високого рівня самоорганізації і об'єктивного самоаналізу всіх видів діяльності, без чого неможливо виявити особистісно орієнтований спосіб самореалізації.

Тренувальні навантаження, що перевищують резервні можливості спортсмена, зумовлюють несприятливі зміни функціонального стану організму. Це актуалізує проблему пошуку способів більш ефективного управління спортивною підготовкою боксерів і прогресивних методик оперативного та поточного контролю за їх здоров'ям.

Підвищення результативності тренувально-змагальної діяльності боксерів досягається раціональним поєднанням оптимальних показників

загально-фізичної та техніко-тактичної підготовленості, збільшенням швидкості складних сенсомоторних реакцій, розвитком оперативного мислення, здатності до концентрації, своєчасного переключення уваги. Ці компоненти мають складний структурний зміст, вивчення і використання яких надає додаткові можливості для зростання спортивної майстерності (Stewart, 2011).

Необхідний рівень загальнофізичної підготовленості як основи для техніко-тактичної досягається розвитком провідних рухово-координаційних якостей, серед яких поряд з загальною та спеціальною витривалістю велике значення мають відповідні показники м'язової сили, швидкості, спритності, точності рухових дій, стійкості тіла (Бойченко, & Сушко, 2011). Педагогічне завдання полягає в тому, щоб побудувати процес підготовки, забезпечити гармонійне поєднання тренувальних вправ, спрямованих на розвиток перерахованих якостей необхідних для даного виду спорту.

Оптимальне використання фізичних якостей в змаганнях забезпечує технічна підготовка, тобто володіння раціональною системою рухів. Особливо тісним є зв'язок між технічною і тактичною підготовкою, тобто чим більшим технічним обсягом володіє спортсмен, тим більше у нього буде тактичних варіантів ведення спортивної боротьби з суперниками. Так, наприклад, техніка атакуючих і захисних дій в боксі представляє технічну основу тактики щодо захисту і нападу. Тактика в даному випадку є структурою, в якій об'єднуються окремі технічні дії. З вищевикладеного видно, що реалізація даної тактики немислима без попереднього формування техніки вправи, передбаченої програмою змагання. Звідси походить і мета навчання - створити технічні дії з найбільш результативними формами тактики (Ост'янов, & Яремко 2006)

Фізична підготовка спортсмена є основним фактором, який забезпечує якість технічної, тактичної, психологічної підготовки, рівень розвитку всіх інших

компонентів майстерності. Фізична підготовка нерозривно пов'язана з підвищенням загального рівня функціональних можливостей організму, різнобічним фізичним розвитком, зміцненням здоров'я (Алексеев, Ананченко, & Бойченко, 2014; Філімонов, 2000)

В педагогіці спорту виділяють дві сторони фізичної підготовки: загальна фізична підготовка (ЗФП) і спеціальна фізична підготовка (СФП).

ЗФП – це процес спрямований на постановку, формування і зміни морфофункціональних здібностей людини, які базуються на фізичних здібностях, що є передумовою успішного вирішення рухових завдань в різких видах спорту.

ЗФП боксера спрямована на різнобічний розвиток його фізичних можливостей. Вона сприяє підвищенню рівня функціональних можливостей організму, розвитку витривалості, силових, швидкісно-силових якостей, координаційних можливостей.

ЗФП передбачає комплексний розвиток фізичних можливостей в сукупності з варіантними руховими навиками і діями. При цьому поряд з вправами швидкісно-силового характеру широко використовуються вправи, які розвивають витривалість при фізичному навантаженні перемінної інтенсивності, а також вправи різнобічного вдосконалення спритності і швидкості рухової реакції (Stewart, 2011).

Правильно проведена ЗФП дозволяє різнобічно розвивати загальні фізичні якості: швидкість, витривалість, силу, спритність та ін., і цим створює необхідну функціональну базу для досягнення високих спортивних результатів.

Щодо змісту і місця фізичної підготовки в теорії і практиці боксу існує ряд різних точок зору. Деякі спеціалісти, здебільшого боксери старої школи надають різні сторони загальної фізичної підготовки незалежно від завдань періодів і етапів тренування та підготовленості спортсмена – боксера (кроси, атлетичні

вправи, гімнастика в кінці і на початку занять і т.д.) (Киселев, 2006).

Існує і така думка, що потрібно звести до мінімуму в тренуванні засоби ЗФП, збільшити обсяг спеціальних вправ в залі: вправи зі спортивним знаряддям і з партнерами в рукавичках. Представники цієї точки зору не розуміють, що дуже важко підняти рівень спеціальної тренуваності використовуючи тільки ці засоби. Боксеру важко витримати таке одноманітне тренування (вправи з знаряддям і імітація бойових рухів), і психологічно дуже важке тренування (вправи з партнером). Крім цього прибічники такої системи забувають, що чим різноманітніші навантаження, тим більше в організмі спортсмена можливостей підняти свій функціональний рівень, тобто добитися «тренування тренуваності».

СФП – це процес, спрямований на розвиток специфічних фізичних якостей в конкретному виді спорту. В боксі фізична підготовка є виконанням наступних вправ: виконання імітаційних, ударних, захисних дій з вантажем і без них, вправи зі спеціальними снарядами боксера (мішок, груша, лапи та інші), розвиток фізичних якостей, вправи з партнерами і без них.

Фізичні якості пов'язані між собою і впливають на розвиток одна одної.

Розвиток координації в боксі повинен передбачати не тільки раціональність і правильність рухів або дій в цілому, але й швидкість виконання, для цього потрібний відповідній силі імпульс, достатня сила м'язового скорочення, тобто відповідна потужність в дії групи м'язів. Систематичні тренування дозволяють досягти швидкого виконання дій, максимального скорочення перерви між ними.

Якщо в циклічних видах спорту головним може бути якась одна фізична якість наприклад (витривалість в марафонському бігу або велоспорті), то в боксера всі фізичні якості повинні бути досить розвинутими. Кожна із спеціально-

підготовчих вправ в боксі має головну спрямованість, але разом з тим сприяє розвитку ряду інших якостей.

Говорячи про співвідношення загальної і спеціальної фізичної підготовки, слід підкреслити, що не всяка різнобічна фізична підготовка може позитивно поєднуватися з основними руховими навичками і сприяє розвитку спеціальної тренуваності. Дослідження показали, що для цього вимагається не однаково високий рівень розвитку всіх фізичних якостей, а найбільш раціональна їх сукупність в відповідності з специфікою кожного виду спорту (Ермаков, Тропин, & Бойченко, 2016).

Фізичну підготовку, тим більше спеціалізовану, необхідно тісно пов'язувати з технічною. Ми не можемо розвивати спеціалізовані якості без особливостей техніки боксу.

На етапі констатувального експерименту наші дослідження полягали у визначенні і характеристиці показників фізичної підготовленості юнаків контрольної групи (КГ) та експериментальної групи (ЕГ). Нами було обстежено 20 спортсменів, середньої вагової категорії, віком 16-17 років, які тренуються у групах 1 року навчання на етапі спеціалізованої базової підготовки. Отримані дані представлені на рис.1.

Так, середні показники тестової вправи «крос 3000м» у боксерів КГ та ЕГ відповідають 10,96 та 10,91 хв відповідно.

У тестовій вправі «стрибок у довжину з місця» також середні показники не мали суттєвих розбіжностей і становлять 199,3 см та 199 см.

Аналіз результатів вправи «згинання і розгинання рук в упорі лежачи» показав, що середній показник юнаків КГ та ЕГ становить 38,7 та 38,8 разів відповідно.

Однакові середньостатистичні показники були зареєстровані у юнаків КГ та ЕГ в такій тестовій вправі як «Три перекиди вперед» і становили 3,97 с в КГ та 3,95 с в ЕГ.

Рис. 1. Показники фізичної підготовленості боксерів КГ та ЕГ на етапі констатувального експерименту

Нами було встановлено, що у вправі «нанесення ударів правою рукою» середній показник боксерів обох груп був майже однаковим і становив 72,6 і 72,5 рази за 15 с.

Аналіз результатів тесту «нанесення ударів лівою рукою» теж не показав

суттєвих розбіжностей і становив в КГ - 71,2 рази за 15 с, а в ЕГ – 71 раз за 15 с.

Технічну підготовленість спортсменів ми визначали за допомогою тестів для юнаків боксерів, що тренуються в групах спеціалізованої базової підготовки. Отримані результати представлені на рисунку 2.

Рис. 2. Показники технічної підготовленості юнаків боксерів на етапі констатувального експерименту

При виконанні прямих ударів в голову правою та лівою рукою, а також при виконанні комбінації рухів оцінювалася одночасність атакуючого і захисного удару при раціональній

послідовності всіх дій з наростаючим темпом при створенні єдиної жорсткої системи, що забезпечує поступове наростання м'язових зусиль до моменту виконання удару перчаткою.

Рівень технічної підготовки визначався через декілька тренувальних занять після апробування основних прийомів. Якість виконання комбінації рухів, (прямого удару лівою в тулуб з кроком вперед, бічних ударів лівою і правою в тулуб, удару низу лівою в тулуб після кроку вперед) оцінювалася в балах експертною групою з п'яти тренерів.

Аналізуючи результати тестів, що характеризують технічну підготовленість юнаків боксерів, ми можемо зробити висновок, що середньогрупові показники тестів в КГ та ЕГ не мали статистично достовірних відмінностей.

Тому, для покращення результатів фізичної та технічної підготовленості юнаків боксерів експериментальної групи ми вирішили впровадити в тренувальний процес розроблену нами спеціальну програму з вправами кросфіту. Інноваційні фітнес-технології - це, перш за все, технології, що забезпечують результативність в заняттях фітнесом. Більш точно їх можна визначити як сукупність наукових методів, кроків, прийомів, сформованих в певний алгоритм дій, який реалізується певним чином в інтересах підвищення ефективності оздоровчого процесу, що забезпечує гарантоване досягнення результату на основі вільного мотивованого вибору занять фізичними вправами з використанням інноваційних засобів, методів, організаційних форм. Однак, як показує аналіз літературних джерел, застосовуючи фітнес технології у навчально – тренувальному процесі спортсменів можна досягнути досить вагомих результатів (Хуртенко, & Хоронжевский, 2018).

Вправи кросфіту спрямовані на розвиток у бійця таких необхідних йому на рингу якостей як швидкість, спритність, витривалість, вибухова сила. Руки боксера повинні бути швидкими, сильними і витривалими. Для спортсменів, які займаються цим видом спорту, в кросфіті можна підібрати безліч різноманітних комплексів, виконання яких дозволить підвищити загальну функціональність

організму, і швидко поліпшити власні результати. За допомогою колових тренувань боксер може зробити акцент на силовий розвиток, підвищити витривалість, поліпшити швидкісно-силові якості, а також покращити технічну підготовленість (Soifer, 2014).

Існує багато спеціалізованих вправ зі штангою, гумою, канатом, з власною вагою і т.д., з яких тренери складають комплекси для боксерів в той чи інший тренувальний період. На відміну від звичайних WOD, комплекси для ударників найчастіше виконуються в часовому проміжку, наближеному до часу боксерського поединку. Також дуже часто тренери використовують метод Табата, що дозволяє боксерові розвинути швидкісні якості.

Великого поширення набули спеціальні вправи, що виконуються в ускладнених умовах з різними обтяженнями. Тут спортсмен просто змушений значно збільшити зусилля, що докладаються, в той же час не відходячи від умов бойової вправи. Це тягне за собою і позитивний психологічний вплив: виходячи після обтяжених умов тренувань на змагання, спортсмен налаштовує себе на більш високий результат.

Аналіз засобів розвитку силової витривалості на тривалі дистанції показує, що кросовий біг, плавання, веслування (тобто все те, що зазвичай застосовують для розвитку силової витривалості) не підходить для підвищення спеціальної силової витривалості в боксі. Причина – низькі, в порівнянні з бойовим, навантаження.

Інтервальний біг, в якому чергуються ривки на 20-50 метрів з прискореннями і паузами у вигляді легкого бігу або ходьби, ближче до умов боксерського поединку.

Тому на підставі теоретичного аналізу літератури та обґрунтування впливу вправ кросфіту на удосконалення фізичної та технічної підготовленості спортсменів – боксерів, нами було розроблено програмно - методичне забезпечення занять по системі кросфіт,

спеціально для боксерів, яке включало п'ять комплексів вправ, методичні вказівки до кожної вправи, а також номер тижня на яких виконувались ті чи інші комплекси. Після кожного заняття обов'язково проводилися вправи на розтягнення, розслаблення та відновлення дихання.

Особливістю техніки виконання бічних ударів лівою і правою в тулуб є досягнення максимальної сили за рахунок кількка більшого замаху і переміщення ваги тіла на різноїменну ногу. Це забезпечує «хльосткість» руху в його завершальній фазі, що значно підсилює потужність удару. Для закріплення спеціальних рухових навичок у боксерів експериментальної групи використовувалися різні варіанти досліджуваних атакуючих дій які включалися в розроблені комплекси з кросфіту.

Тренування боксерів не може складатися лише з вправ у парах, роботи на приладах, спарингів, вільних боїв тощо. До навчально-тренувального процесу в

нашій програмі ми залучили різноманітні бігові вправи, роботу з обтяженнями, спортивні та рухливі ігри, які мають спеціалізований характер.

Спеціалізація загальнорозвивальних вправ здійснювалася через наближення їх до змагальних, причому не стільки за формою рухів, скільки за характером нервово-м'язових зусиль, режимом роботи та іншими параметрами. Контрольна група займалася за традиційною навчально - тренувальною програмою, в основу якої була покладено сучасна типова модель програми для боксерів 16-17 років, що займаються в ДЮСШ.

Експериментальна група тренувалася з використанням розробленої методики, в основу якої покладені спеціально розроблені заняття спрямовані на удосконалення фізичної та технічної підготовленості досліджуваних спортсменів. Отримані дані свідчать про істотні і достовірні зміни рівня фізичної та технічної підготовленості юнаків-боксерів експериментальної групи (табл.1).

Таблиця 1

Динаміка фізичної підготовленості боксерів (контрольної та експериментальної груп) на двох етапах дослідження

Тестові вправи	КГ (n=10)				ЕГ (n=10)			
	I етап $\bar{x} \pm S$	II етап $\bar{x} \pm S$	p	%	I етап $\bar{x} \pm S$	II етап $\bar{x} \pm S$	p	%
Крос 3000 м з урахуванням часу (хв)	10,96±0,44	10,99±0,42	>0,05	0,3	10,91±0,42	10,67±0,12	<0,05	2,2
Стрибок у довжину з місця (см)	199,3±0,94	200,4±0,76	>0,05	0,6	199,00±0,87	202,6±0,67	<0,05	1,9
Згинання-розгинання рук в упорі лежачи (к-ть разів)	38,7±0,57	39,5±0,57	>0,05	2,06	38,8±0,76	43,3±0,50	<0,05	11,6
Нанесення ударів за 15 сек правою (к-ть разів)	72,6±0,47	75,4±0,57	>0,05	3,8	72,5±0,49	77,5±0,76	<0,05	6,9
Нанесення ударів за 15 сек лівою (к-ть разів)	71,2±0,46	74,2±0,85	>0,05	4,2	71,2±0,46	76,1±0,67	<0,05	6,9
Три перекиди вперед,с	3,97±0,05	3,85±0,52	>0,05	3	3,95±0,03	3,46±0,52	<0,05	12,4

Динаміку технічної підготовленості ми перевіряли за допомогою спеціальних боксерських ударів, а саме виконання прямих ударів в голову правою та лівою рукою, а також при виконанні комбінації рухів, де оцінювалася одночасність атакуючого і захисного удару при раціональній послідовності всіх дій з наростаючим темпом при створенні єдиної жорсткої системи, що забезпечує поступове

наростання м'язових зусиль до моменту виконання удару перчаткою.

Контрольно-технічні випробування проходили у формі змагань. Оцінка вправ виставлялася досвідченим складом суддівської бригади з п'яти осіб за правилами змагань, чинними в боксі. Експертна оцінка виставлялася за п'ятибальною шкалою за кожну вправу. Остаточний результат спортсмена являв собою суму балів, отриманих за кожну вправу (табл.2).

Таблиця 2

Динаміка технічної підготовленості боксерів (контрольної та експериментальної груп) на двох етапах дослідження

Тестові вправи	КГ (n=10)				ЕГ (n=10)			
	I етап $\bar{x} \pm S$	II етап $\bar{x} \pm S$	p	%	I етап $\bar{x} \pm S$	II етап $\bar{x} \pm S$	P	%
Тест 1: Прямі удари правою рукою в голову (бали)	3,73±0,07	3,85±0,07	>0,05	3,2	3,78±0,06	4,7±0,07	<0,05	24,3
Тест 2: Прямі удари лівою рукою в голову (бали)	3,42±0,09	3,62±0,09	>0,05	5,8	3,46±0,1	4,13±0,07	<0,05	19,4
Тест 3: Комбінація рухів (бали)	3,8±0,08	4,15±0,07	>0,05	9,2	3,88±0,08	4,86±0,07	<0,05	25

Аналізуючи вище окреслені таблиці і малюнки ми можемо зробити висновок, що у всіх тестових вправах у боксерів ЕГ виявлені статистично достовірні позитивні зрушення. Результати проведеного дослідження свідчать про належний вплив застосування у тренувальний процес боксерів середньої вагової категорії розробленої програми з вправами кросфіту для удосконалення фізичної та технічної підготовленості.

Таким чином, реалізація запропонованої авторської програми може бути використана в навчально-тренувальному процесі боксерів та в інших видах єдиноборств.

Висновки. Аналіз науково-методичної літератури показав, що фізична

підготовка боксера є основним фактором, який забезпечує якість технічної, тактичної, психологічної підготовки та рівень розвитку всіх інших компонентів майстерності. Тому фізична підготовка в поєднанні з процесом вдосконалення елементів техніки і тактики боксера є однією із головних цілей. А також аналізуючи сучасну науково – методичну літературу, ми зробили висновок, коли мова іде про покращення швидкісно - силової складової та витривалості боксера, одним з найефективніших методів вважаються вправи системи кросфіт, яка дозволяє розвивати силу, швидкість та витривалість не окремо, а як комплексний прояв: силова витривалість, швидкісно - силова витривалість, швидкісна сила.

Результати педагогічного експерименту показали істотні покращення показників розвитку фізичних здібностей та технічної підготовленості боксерів експериментальної групи. Так, в експериментальній групі статистично достовірними ($p < 0,05$) виявилися результати показників усіх тестових вправ. Рівень технічної майстерності також значно покращився в спортсменів ЕГ.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

полягають у пошуку ефективних засобів удосконалення фізичної та технічної підготовленості боксерів високої кваліфікації.

Конфлікт інтересів. Автори відзначають, що не існує ніякого конфлікту інтересів.

Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, громадської або комерційної організації.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Алексеев, А. Ф., Ананченко, К. В., & Бойченко, Н. В. (2014). *Теорія та методика викладання дзюдо та самбо: навч. посіб. для студентів 3 курсу (за кредитно-модульною системою)*. ХДАФК, Харків.
- Бойченко, Н. В., & Сушко, Ю. П. (2011). «Пути повышения скоростно-силовой подготовленности борцов высокой квалификации». *Слобжанський науково-спортивний вісник*, 2, 47-50.
- Ермаков, С. С., Тропин, Ю. Н., & Бойченко, Н. В. (2016). «Специальная физическая подготовка квалифицированных борцов». *Єдиноборства*, № 2, 20-23.
- Киселев, В. А. (2006). *Совершенствование спортивной подготовки высококвалифицированных боксеров*. Изд-во «ФК», Москва.
- Колесник, И. С., & Осипова, Д. А. (2013). «Факторы, влияющие на повышение уровня технической подготовленности квалифицированных боксеров». *Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта*. Т. 26.- №1, 79-87.
- Ост'янов, В. Н., & Яремко, М. О. (2006). «Передзмагальна підготовка боксерів вищих розрядів до головних змагань (на прикладі збірної команди України)». *Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту*. № 7, 88 – 97.
- Ровный, А. С., Галимский, В. А., & Бойченко, Н. В. (2016). *Физическая и технико-тактическая подготовка каратистов (киокушинкай) на этапе предварительной базовой подготовки. Монография. ХГАДИ, Харьков*.
- Савчин, М. П. (2003). *Тренованість боксера та її діагностика*. Нора-Прінт, Київ.
- Філімонов, В. І. (2000). *Бокс. Спортивно-технічна і фізична підготовка*. Інса, Москва.
- Хуртенко, О. В., & Хоронжевский, Д. Л. (2018). «Характеристика фитбол-аэробики как инновационной фитнес технологии в тренировочном процессе юных гимнасток». *Актуальные научные исследования в современном мире*. № 1-3, 44-49.
- Boychenko, N. V. (2008). «Ways of improving technical preparation of combat sportsmen». *Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i sportu*, 2, 19-21.
- Soifer, Jason. (2014). «Co-founder of Cross-Fit workout program opens gym in Prescott». *The Daily Courier*. Retrieved 28 April.
- Stewart, A. (2011). «The Boxer's «Pugilistic-Present»: Ethnographic Notes Towards a Cultural History of Amateur and Professional Boxing in England». *Sport in History*, vol.31(4), pp. 464–486. doi:10.1080 /17460263.2011.645337.

Стаття надійшла до редакції: 03.10.2018 р.

Опубліковано: 01.11.2018 р.

Аннотація. Хуртенко О. В., Дмитренко С. Н. *Педагогические технологии совершенствования физической и технической підготовки боксеров.* **Цель:** изучить проблемы совершенствования физической и технической подготовленности юношей боксеров средней весовой категории с помощью упражнений кроссфита. **Материал и методы:** теоретический анализ и обобщение научно-методической и специальной литературы, педагогический эксперимент, педагогическое тестирование, методы математической статистики, метод экспертных оценок. **Результаты:** определены показатели физической и технической подготовленности юношей боксеров I разряда средней весовой категории. Разработаны, обоснованы и экспериментально проверена методика совершенствования физической и технической подготовленности юношей боксеров I разряда средней весовой категории с помощью внедрения упражнений кроссфиту. Анализ результатов тестов которые характеризуют техническую подготовленность юношей боксеров, на этапе констатирующего эксперимента, показал, что среднегрупповые показатели тестов в контрольной и экспериментальной группах не имели статистически достоверных различий. После внедрения авторской программы по кроссфиту мы получили результаты, которые показывают, что во всех тестовых упражнениях у боксеров экспериментальной группы обнаружены статистически достоверные положительные сдвиги. **Выводы:** в результате анализа научно-методической литературы и собственного исследования мы получили результаты, которые показывают, что одним из эффективных методов совершенствования физической и технической підготовки боксеров считаются упражнения системы кроссфит, которая позволяет развивать силу, скорость и выносливость не отдельно, а как комплексное проявление: силовая выносливость, скоростно-силовая выносливость, скоростная сила.

Ключевые слова: боксеры, физическая подготовка, техническая подготовка, упражнения, кроссфит.

Annotation. Khurtenko O., Dmitrenko S. *Pedagogical technologies for improving the physical and technical training of boxers.* **Purpose:** To study the problems of improving the physical and technical readiness of youth boxers in middleweight category with the help of cross fit exercises. **Material and methods:** the oretical analysis and syn the sis of scientific-method ical and special literature, pedagogical experiment, testing, methods of mathematical statistics, method of expert assessments. **Results:** the indicators of physical and technical readiness of the young men of the I st category of the averageweight category were determined. Substantiate and experimentally tested methods of improving the physical and technical readiness of young men boxers I category of the averageweight category with the help of the introduction of exercises Crossfit were developed. Analysis of the test results that characterize the technical readiness of the young boxer men, at the stage of the ascer taining experiment, show ed that the average group tests cores in the control and experimental groups did not have statistically significant differences. After the introduction of the author's program for Crossfit, results were obtained and showed that in all test exercises, statistically significant positive changes have been found for boxers of the experimental group. **Conclusions:** the analysis of the scientifically-methodical literature and our own research has been resulted in positive influence of crossfit exercise, which allows out of develop of strength, speed and endurance not as a separate, but as a complex manifestation: strengthen durance, speed-strength then durance, speed strength.

Keywords: boxers, physical training, technical training, sports training, crossfit.

References

Aleksjejev, A. F., Ananchenko, K. V., & Boychenko, N. V. (2014). *Teorija ta metodyka vykladannja dzjudo ta sambo: navch. posib. dlja studentiv 3 kursu (za kredytno-modul'noju systemoju)*. HDAFK, Harkiv.

- Boychenko, N. V., & Sushko, Ju. P. (2011). «Puti povysheniya skorostno-silovoj podgotovlennosti borcov vysokoj kvalifikacii». *Slobozhans'kij naukovno-sportivnij visnik*, 2, 47-50.
- Ermakov, S. S., Tropin, Ju. N., & Boychenko, N. V. (2016). «Special'naja fizicheskaja podgotovka kvalificirovannyh borcov». *Edinoborstva*, № 2, 20-23.
- Kiselev, V. A. (2006). *Sovershenstvovanie sportivnoj pidgotovki vysokokvalificirovannyh bokserov*. Izd-vo «FK», Moskva.
- Kolesnik, I. S., & Osipova, D. A. (2013). «Faktory, vlijajushhie na povyshenie urovnja tehnicheckoj podgotovlennosti kvalificirovannyh bokserov». *Pedagogiko-psihologicheskie i mediko-biologicheskie problemy fizicheskogo ul'tury i sporta*. T. 26.- №1, 79-87.
- Ost'janov, V. N., & Jaremko, M. O. (2006). «Peredzmagal'na pidgotovka bokseriv vyshhyh rozrjadiv do golovnyh zmagani' (na prykladi zbirnoi' komandy Ukrai'ny)». *Pedagogika, psihologija ta medyko-biologichni problemy fizychnogo vyhovannja i sportu*. № 7, 88 – 97.
- Rovnyj, A. S., Galimskij, V. A., & Boychenko, N. V. (2016). *Fizicheskaja i tehniko-takticheskaja podgotovka karatistov (kiokushinkaj) na jetape predvaritel'noj bazovoj podgotovki*. Monografija. HGADI, Har'kov.
- Savchyn, M. P. (2003). *Trenovanist' boksera ta i'i' diagnostyka*. Nora-Print, Kyi'v.
- Filimonov, V. I. (2000). *Boks. Sportyvo-tehniczna i fizychna pidgotovka*. Insa, Moskva.
- Hurtenko, O. V., & Horonzhevskij, D. L. (2018). «Harakteristika fitbol-ajerobiki kak innovacionnoj fitnes tehnologii v trenirovochnom processe junyh gimnastok». *Aktual'nye nauchnye issledovanija v sovremennom mire*. № 1-3, 44-49.
- Boychenko, N. V. (2008). «Ways of improving technical preparation of combat sportsmen». *Pedagogika, psihologija ta mediko-biologichni problemi fizicnogo vihovanna i sportu*, 2, 19-21.
- Soifer, Jason. (2014). «Co-founder of Cross-Fit workout program opens gym in Prescott». *The Daily Courier*. Retrieved 28 April.
- Stewart, A. (2011). «The Boxer's «Pugilistic-Present»: Ethnographic Notes Towards a Cultural History of Amateur and Professional Boxing in England». *Sportin History*, vol.31(4), pp. 464–486. doi:10.1080 /17460263.2011.645337.

Відомості про авторів:

Хуртенко Оксана Вікторівна: кандидат психологічних наук, доцент; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського: вул. Острозького, 32, м. Вінниця, 21000, Україна.

Хуртенко Оксана Вікторівна: кандидат психологічних наук, доцент; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського: вул. Острозького, 32, г. Вінниця, 21000, Україна.

Khurtenko Oksana: Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor; Mykhailo Kotsyubynskyi State Pedagogical University of Vinnytsia: st. Ostrozkogo, 32, Vinnitsa, 21000, Ukraine.

<http://orcid.org/0000-0002-2498-1515>

E-mail: kseniaxurtenko@gmail.com

Дмитренко Світлана Миколаївна: кандидат наук з ФВ та С, доцент; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського: вул. Острозького, 32, м. Вінниця, 21000, Україна.

Дмитренко Светлана Николаевна: кандидат наук по ФВ и С, доцент; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського: вул. Острозького, 32, г. Вінниця, 21000, Україна.

Dmitrenko Svitlana: Candidate of Sciences in Physical Education and Sport, Associate Professor; Mykhailo Kotsyubynskyi State Pedagogical University of Vinnytsia: st. Ostrozkogo, 32, Vinnitsa, 21000, Ukraine.

<http://orcid.org/0000-0001-5934-4893>

E-mail: sdmitrenko73@gmail.com

Аналіз виступів борців різних країн на чемпіонаті Європи 2018 року з вільної боротьби серед чоловіківШандригось В.І.¹, Яременко В.В.², Первачук Р.В.³*Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка¹**Комунальний позашкільний навчальний заклад Київської обласної ради «Київська обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа», м. Ірпінь²**Львівський державний університет фізичної культури³*

Анотація. Мета: провести аналіз результатів виступів збірних команд на чемпіонаті Європи з вільної боротьби серед чоловіків 2018 року. **Матеріал і методи:** теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел, інтернет-джерел, аналіз звітних документів, відеоматеріалів, методи математичної статистики. **Результати:** виявлено, що у змаганнях з вільної боротьби брали участь представники 29 держав у кількості 147 спортсменів. Змагання вперше за останні роки проходили згідно нових правил у 10-ти вагових категоріях. 6 країн були представлені повним складом по 10 учасників. Перше загальнокомандне місце в неофіційному і медальному заліку з вільної боротьби посіла збірна команда Росії, котра не дивлячись на гостру конкуренцію підтвердила свою перевагу і домінування на міжнародному килимі. Загалом на цих змаганнях залікові очки отримали борці 23 країн (79,31 %), а на п'єдестал пошани підіймалися представники 13 країн (44,82 %). Шляхом аналізу змагальної діяльності виявлено, що в складі змагальної техніки переважають наступальні дії, сутичка ведеться постійно в високому темпі, прийоми виконуються після попередньої підготовки і в тому випадку, якщо спортсмен упевнений, що прийом буде виконаний. Борці високого класу мають високу результативність виконання прийому протягом всієї сутички. **Висновки.** Для розвитку і видовищності вільної боротьби необхідно вжити зусилля для підвищення результативності борцівських поєдинків при збереженні високої інтенсивності боротьби протягом всієї сутички, для цього і проводяться часті зміни і доповнення в правилах. Збільшення кількості вагових категорій і зміни регламенту проведення змагань є позитивним моментом щодо розширення географії країн-учасниць і популяризації вільної боротьби у Європі.

Ключові слова: вільна боротьба, змагальна діяльність, чемпіонат Європи, країни-учасниці, медалі, UWW.

Вступ. У вересні 2013 року на засіданні МОК Міжнародній федерації боротьби (тодішній – ФІЛА) вдалося відстояти всі три дисципліни спортивної боротьби в якості олімпійських видів спорту, прийнявши рішення залишити спортивну боротьбу в програмі Олімпійських ігор 2020, 2024 рр. (Апойко, & Тараканов, 2015; Апойко, 2016; Шандригось, & Мицкан, 2014).

Організаційні перебудови в керівництві ФІЛА призвели у подальшому до істотних позитивних змін в аспекті підвищення престижу і видовищності спортивної боротьби. Було змінено навіть назву федерації: аббревіатура тепер

виглядає як UWW, що розшифровується як «Об'єднаний Світ Боротьби» (Апойко, 2016; Шандригось, 2018).

Роблячи аналіз тенденцій розвитку вільної боротьби в останні роки, більшість фахівців сходяться на тому, що для розвитку боротьби, в тому числі, як елемента програми Олімпійських Ігор, необхідно вжити зусилля для підвищення результативності борцівських поєдинків при збереженні високої інтенсивності боротьби протягом всієї сутички (Апойко, 2016; Апойко, & Тараканов, 2013; Воробьева, & Тараканов, 2017; Тропин, & Бойченко, 2017; Тропин, & Пономарев,

2015; Шандригось, 2013; Шандригось, 2018a; Шандригось, 2018b).

UWW вносить доповнення в правила і вводить нововведення для популяризації, видовищності і пропаганди спортивної боротьби як виду спорту в світі (Шандригось, 2018b). Так, 25 серпня 2017 року на чемпіонаті світу у Парижі, пройшло засідання бюро UWW на якому були оголошенні нові вагові категорії в яких будуть виступати спортсмени на чемпіонатах світу і континентальних першостях. Було прийняте рішення про збільшення кількості вагових категорій на чемпіонатах світу і континентальних першостях з 8 до 10, з яких 6 категорій представлені на Олімпійських Іграх. Окрім того, були внесені зміни у регламент проведення змагань та оцінювання техніко-тактичних дій. Було прийнято рішення проводити змагання у два дні. Ці зміни вступили в дію з 2018 року.

Зв'язок роботи з важливими науковими програмами і практичними завданнями. Робота виконана відповідно до теми НДР кафедри теорії і методики олімпійського та професійного спорту Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка «Науково-методичні основи багаторічної техніко-тактичної підготовки у вільній боротьбі».

Мета дослідження: провести аналіз результатів виступів збірних команд різних країн на чемпіонаті Європи з вільної боротьби серед чоловіків 2018 року.

Матеріал і методи дослідження. Із методів дослідження ми використовували теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел, інтернет-джерел, аналіз звітних документів, відеоматеріалів, методи математичної статистики.

Результати дослідження та їх обговорення. Нами були проведені педагогічні спостереження за змагальною діяльністю спортсменів-борців високої кваліфікації на чемпіонаті Європи з вільної боротьби серед чоловіків 2018 року.

Змагання були вперше проведені у 10-ти вагових категоріях. Сутички проводились у два дні: у перший день – попередні і півфінальні поєдинки; у другий – втішні і фінальні сутички із обов'язковим зважуванням борців у другий день змагань (Абульханов, & Борисов, 2018).

У змаганнях з вільної боротьби брали участь представники 29 держав у кількості 147 спортсменів (табл. 1), для порівняння у 2017 році було 142 борці із 19 країн Європи.

Шість країн: Азербайджан, Білорусь, Грузія, Росія, Туреччина і Україна були представлені повним складом по 10 учасників. 9 учасників виступили від Вірменії; по 7 – заявили Молдова і Угорщина; по 6 – боролись за Болгарію і Німеччину; 5 борців представляли Польщу; решта країн (17 країн) – заявили від 1 до 4 спортсменів.

У таблиці 2 наведені результати виступу збірних команд різних країн. Перше загальнокомандне місце в неофіційному заліку з вільної боротьби посіла збірна команда Росії. Друге місце посіла команда Азербайджану, а третє місце виборола команда Туреччини.

Загалом на цих змаганнях залікові очки (залікові очки нараховуються з 1 по 10 місце у вагових категоріях) отримали борці 23 країн (табл. 2), що становить 79,31 % серед країн-учасниць змагань, а на п'єдестал пошани підіймалися представники 13 країн, відповідно, 44,82 % від усіх країн-учасниць (табл. 3).

Аналіз змісту таблиці 4 свідчить, в першу чергу, про значну перевагу спортсменів Росії, котрі не дивлячись на гостру конкуренцію завоювали 6 золотих і 2 срібних нагороди, підтвердивши тим самим домінування на міжнародному килимі.

Достойно виступили також спортсмени інших країн пострадянського простору: Азербайджан (2 золоті, 2 срібні і 4 бронзові медалі); Грузія (2 срібні і 4 бронзові нагороди); Білорусь (1 срібло і 2 бронзи).

Кількісний склад команд-учасниць змагань чемпіонату Європи з вільної боротьби серед чоловіків 2018 року

Команда	Вагові категорії, кг										Всього
	57	61	65	70	74	79	86	92	97	125	
Австрія	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	4
Азербайджан	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Білорусь	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Болгарія	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	6
Вірменія	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
Грузія	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Греція	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
Естонія	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
Ізраїль	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3
Іспанія	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	4
Італія	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3
Латвія	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
Литва	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
Македонія	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	3
Молдова	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7
Німеччина	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	6
Польща	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	5
Росія	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Румунія	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	4
Сербія	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Словаччина	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	4
Словенія	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Туреччина	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Угорщина	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	7
Україна	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Фінляндія	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3
Франція	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	4
Швейцарія	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Швеція	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
Всього	14	12	17	15	18	15	18	14	13	11	147

Нижче своїх можливостей виступила збірна України завоювавши лише 1 бронзову нагороду, в силу певних політичних причин, виставивши не

найсильніший склад борців, лише для того, щоб зберегти право участі країни у чемпіонаті світу.

Результати виступу збірних команд на чемпіонаті Європи з вільної боротьби
серед чоловіків 2018 року (очки)

Місце	Команда	Вагові категорії, кг										Всього очок
		57	61	65	70	74	79	86	92	97	125	
1	Росія	20	25	20	25	4	25	25	25	25	10	204
2	Азербайджан	25	10	25	15		15	20	20	15	15	160
3	Туреччина		15	15	6	25	10	10	15	4	25	125
4	Грузія		20	15	15			15	10	15	20	110
5	Білорусь	15	10		10	15	2		4	20	4	80
6	Польща			10	20			8	6		15	59
7	Україна	8			10				15	10	8	51
8	Франція	6		6		20	6					38
9	Німеччина			4			20	10	2			36*
10	Італія					15		15		6		36*
11	Вірменія	10	2		4		8	2	8	2		36*
12	Іспанія	10		8				6			6	30
13	Угорщина		6				15			8		29
14	Молдова	2		2			10		10		2	26
15	Сербія	15				10						25
16	Словаччина				8	10						18
17	Румунія		15			2						17
18	Болгарія		8		2	6						16
19	Македонія		4							10		14
20	Австрія										10	10
20	Словенія			10								10
22	Литва					8						8
23	Естонія						4					4
23	Ізраїль	4										4
23	Швейцарія							4				4
26	Фінляндія											0
26	Греція											0
26	Латвія											0
26	Швеція											0

Примітки: * - за однакової загальної кількості очок береться до уваги краща якість медалей у вагових категоріях.

Таблиця 3

Кількість медалей, завойованих збірними командами на чемпіонаті Європи з вільної боротьби серед чоловіків 2018 року

Команда	Вагові категорії, кг										К-сть медалей
	57	61	65	70	74	79	86	92	97	125	
Росія	С	З	С	З		З	З	З	З		8
Азербайджан	З		З	Б		Б	С	С	Б	Б	8
Грузія		С	Б	Б			Б		Б	С	6
Туреччина		Б	Б		З			Б		З	5
Білорусь	Б				Б				С		3
Польща				С						Б	2
Італія					Б		Б				2
Франція					С						1
Німеччина						С					1
Україна								Б			1
Угорщина						Б					1
Сербія	Б										1
Румунія		Б									1

Примітки: Примітки: З – золота медаль; С – срібна медаль; Б – бронзова медаль.

Таблиця 4

Медальний залік результатів виступу збірних команд на чемпіонаті Європи з вільної боротьби серед чоловіків 2018 року

Країни	Медалі			Всього медалей	Місце
	Золоті	Срібні	Бронзові		
Росія	6	2	-	8	1*
Азербайджан	2	2	4	8	2*
Туреччина	2	-	3	5	3
Грузія	-	2	4	6	4
Білорусь	-	1	2	3	5
Польща	-	1	1	2	6
Франція	-	1	-	1	7*
Німеччина	-	1	-	1	8*
Італія	-	-	2	2	9
Україна	-	-	1	1	10
Угорщина	-	-	1	1	10
Сербія	-	-	1	1	10
Румунія	-	-	1	1	10

Примітки: за однакової загальної кількості медалей, UWW бере до уваги краю якість медалей і більшу кількість залікових очок набрану командою.

Традиційно підтвердили свій статус борцівських держав - Росія, Азербайджан, Туреччина, Грузія, Білорусь. Останнім часом починає гучно заявляти про себе у вільній боротьбі збірна Франції, Італії (за які виступають переважно представники-вихідці із кавказьких республік) і Німеччини та Сербії, що свідчить про значне розширення географії країн-учасниць і популяризацію у вільної боротьби у Європі.

Подальший аналіз результатів змагань на чемпіонаті Європи з вільної

боротьби серед чоловіків 2018 року здійснювався нами шляхом розрахунку і порівняння величин коефіцієнтів якості виступів борців, котрі представляють різні країни. Ці коефіцієнти у відповідності з рекомендаціями фахівців (Апойко, 2016; Апойко, & Тараканов, 2013; Воробьева, & Тараканов, 2017; Таймазов, & Тараканов, 2016) визначались співвідношенням кількості завойованих медалей до кількості учасників, що представляли кожену країну.

Отримані, таким чином, дані наведені у таблиці 5.

Таблиця 5

Оцінка якості виступів борців різних країн на чемпіонаті Європи з вільної боротьби серед чоловіків 2018 року

Країни	Кількість учасників	Кількість медалей	Коефіцієнт якості, %	Ранг
Росія	10	8	80,00	1-2
Азербайджан	10	8	80,00	1-2
Туреччина	10	5	50,00	5-6
Грузія	10	6	60,00	4
Білорусь	10	3	30,00	8
Польща	5	2	40,00	7
Франція	4	1	25,00	9-10
Німеччина	6	1	16,66	11
Італія	3	2	66,66	3
Україна	10	1	10,00	13
Угорщина	7	1	14,29	12
Сербія	2	1	50,00	5-6
Румунія	4	1	25,00	9-10

Аналіз змісту таблиці 5 свідчить про високі значення коефіцієнту якості виступу спортсменів Росії і Азербайджану (80 %), Італії (66,66 %), Грузії (60 %) Туреччини і Сербії (по 50 %). Це означає, що не менше половини учасників зазначених країн завоювали нагороди.

В той же час низькі значення коефіцієнту якості виступу спортсменів виявлені у борців Польщі (40 %), Білорусі (30 %) і Франції (25 %). Найнижчий коефіцієнт виявився у збірної команди України (10 %), в силу того, що з

об'єктивних причин вона була представлена не найсильнішим складом борців.

Дана інформація, з одного боку, є свідченням невдалого виступу більшості спортсменів цих країн, а з іншого боку, підтверджує низьку інформативність медального заліку при аналізі результатів змагань борців. Також, шляхом аналізу змагальної діяльності на чемпіонаті Європи з вільної боротьби серед чоловіків 2018 року (проаналізовано 171 сутичку) виявлено, що в складі змагальної техніки

переважали наступальні дії, сутичка велася постійно в високому темпі, прийоми виконувалися після попередньої підготовки і в тому випадку, якщо спортсмен упевнений, що прийом буде виконаний. Борці високого класу мали високу результативність виконання прийому протягом всієї сутички (протягом двох періодів).

Фінальні поєдинки борців проходили в дуже високому темпі, особливо в першому періоді, що підтверджується істотним скороченням інтервалу атаки і підвищенням кількості проведених технічних дій і виграних балів в хвилину, причому в другому періоді ці показники дещо знижувалися при значному збільшенні результативності технічних дій борців, зумовлюючи тим самим помітну своєрідність змісту фінальних поєдинків і необхідність розробки індивідуальних технологій підготовки до них.

Висновки:

1. Встановлено, що для популяризації, видовищності і пропаганди спортивної боротьби як виду спорту в світі UWW вносить доповнення в правила і вводить різні нововведення. Одними з таких нововведень є збільшення кількості вагових категорій на чемпіонатах світу і континентальних першостях з 8 до 10, зміни у регламент проведення змагань та оцінювання техніко-тактичних дій.

2. Введення нових вагових категорій і зміни регламенту проведення змагань є позитивним моментом щодо популяризації вільної боротьби, а також зменшення шкідливого впливу від частих зганянь ваги борців перед змаганнями.

3. Визначено, що країни колишнього СНД являються лідером на світовий і європейській арені у вільній боротьбі. Перше загальнокомандне місце в неофіційному і медальному заліку посіла збірна команда Росії, котра не дивлячись на гостру конкуренцію завоювала 6 золотих і 2 срібні нагороди, підтвердивши тим самим домінування на міжнародному килимі. Також традиційно впевнено і стабільно виступають борці, що

представляють країни пострадянського простору, особливо Азербайджан, Грузія, Білорусь, які вже увійшли в елітну десятку провідних борцівських держав світу або близькі до неї. Загалом на цих змаганнях залікові очки отримали борці 23 країн (79,31 %) серед, а на п'єдестал пошани підіймалися представники 13 країн (44,82 % від усіх країн-учасниць), що свідчить про розширення географії представництва борців.

4. Шляхом аналізу змагальної діяльності на чемпіонаті Європи з вільної боротьби серед чоловіків 2018 року виявлено, що в складі змагальної техніки переважають наступальні дії, сутичка ведеться постійно в високому темпі, прийоми виконуються після попередньої підготовки і в тому випадку, якщо спортсмен упевнений, що прийом буде виконаний. Борці високого класу мають високу результативність виконання прийому протягом всієї сутички (протягом двох періодів).

5. Всі ці факти об'єктивно підтверджують провідну роль пострадянської школи спортивної боротьби і високу ефективність системи підготовки борців високого класу, які сприяють збереженню гідного статусу спортивної боротьби в структурі сучасного олімпійського спорту. Після значних реформ (зміна структури управління боротьбою, коректування правил змагань і т.д.), що зробило нове керівництво UWW в надзвичайно короткий термін, вільна боротьба все ж залишилася в програмах майбутніх Олімпійських Ігор. Цього вимагали як історичні передумови виникнення і розвитку спортивної боротьби, так і перспективи її вдосконалення в рамках сучасного олімпійського руху.

Перспективи подальших досліджень. У подальшому планується продовжити дослідження у напрямку системно-історичного аналізу досягнень борців різних країн і їх результативності на чемпіонатах світу.

Конфлікт інтересів. Авторів не отримала фінансової підтримки від державної, громадської або комерційної організації. Ця стаття відзначає, що не існує ніякого конфлікту інтересів.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Абульханов, А. Н., & Борисов И. П. (2018). «Эффективность технико-тактических действий высококвалифицированных борцов греко-римского стиля в сложных ситуациях противоборства по правилам соревнований 2018 года». *Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта, № 7 (161)*, 9-13.
- Апойко, Р. Н., & Тараканов, Б. И. (2015). *Спортивная борьба: эволюция, тенденции, проблемы и приоритетные пути их решения : монография*. СПб. : Изд-во Политех. ун-та.
- Апойко, Р. Н. (2016). *Эволюция спортивной борьбы в международном олимпийском движении и ее влияние на основные компоненты подготовки борцов высшей квалификации*. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). СПб.
- Апойко, Р. Н., & Тараканов, Б. И. (2013). «Эволюция и тенденции развития спортивной борьбы в современном олимпийском движении». *Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 8 (102)*, 7-12.
- Воробьева, Н. В., & Тараканов, Б. И. (2017). «Анализ выступлений женщин-борцов разных стран на олимпийском турнире в Рио-Де-Жанейро по вольной борьбе». *Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта, № 11 (153)*, 44-48.
- Таймазов, А. Б., & Тараканов, Б. И. (2016). «Анализ результатов выступлений стран-участниц по спортивной борьбе на XXXI Олимпийских Играх». *Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта, № 10 (140)*, 175-180.
- Тропин, Ю. Н., & Бойченко, Н. В. (2017). «Содержание различных сторон подготовки борцов». *Єдиноборства, №4*, 79-83.
- Тропин, Ю. Н., & Пономарев, В. А. (2015). «Обзор чемпионата Европы до 23 лет 2015 года по спортивной борьбе». *Materialy XI mezinarodni vedecko-prakticka conference «Efektivni nastroje modernich ved – 2015», Dil17. Telovychovaasport. Hudbaazivot., Praha, Publishing House «Education and Science» s.r.o, 26-29 stram.*
- Шандригось, В. І., & Мицкан, Б. М. (2014). «Аналіз досягнень країн-учасниць на Олімпійських іграх з вільної боротьби». *Вісник Прикарпатського університету, серія «Фізична культура», Випуск 19*, 22-26.
- Шандригось, В. І. (2013). «Еволюція правил змагань зі спортивної боротьби (огляд літератури)». *Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, Т. І., Вип. 107*, 347-351.
- Шандригось, В. І. (2018a). «Системно-історичний аналіз досягнень країн-учасниць в змаганнях з вільної боротьби на Олімпійських Іграх (1904-2016 рр.)». *Єдиноборства, №1(7)*, 89–97.
- Шандригось, В. І. (2018b). «Аналіз результатів борців різних країн на чемпіонаті світу з вільної боротьби серед чоловіків до 23 років». *Єдиноборства, №3 (9)*, 86–96.

Стаття надійшла до редакції: 15.10.2018 р.

Опубліковано: 01.11.2018 р.

Аннотація. Шандригось В. І., Яременко В. В., Первачук Р. В. *Аналіз выступлений борцов разных стран на чемпионате Европы по вольной борьбе среди мужчин 2018 года. Цель: провести анализ результатов выступлений сборных команд на чемпионате Европы по вольной борьбе среди мужчин 2018 года. Материал и методы: теоретический анализ и обобщение литературных источников, интернет-источников,*

анализ отчетных документов, видеоматериалов, методы математической статистики. **Результаты:** выявлено, что в соревнованиях по вольной борьбе участвовали представители 29 государств в количестве 147 спортсменов. Соревнования впервые за последние годы проходили согласно новым правилам в 10-ти весовых категориях. 6 стран были представлены полным составом по 10 участников. Первое общекомандное место в неофициальном и медальном зачете по вольной борьбе заняла сборная команда России, которая несмотря на острую конкуренцию подтвердила свое превосходство и доминирование на международном ковре. Всего на этих соревнованиях зачетные очки получили борцы 23 стран (79,31%), а на пьедестал почета поднимались представители 13 стран (44,82%). Путем анализа соревновательной деятельности установлено, что в составе соревновательной техники преобладают наступательные действия, схватка ведется постоянно в высоком темпе, приемы выполняются после предварительной подготовки и в том случае, если спортсмен уверен, что прием будет выполнен. Борцы высокого класса имеют высокую результативность выполнения приема на протяжении всей схватки. **Выводы.** Для развития и зрелищности вольной борьбе необходимо принять усилия для повышения результативности борцовских поединков при сохранении высокой интенсивности борьбы на протяжении всей схватки, для этого и проводятся частые изменения и дополнения в правилах. Увеличение количества весовых категорий и изменения регламента проведения соревнований является положительным моментом по расширению географии стран-участниц и популяризации вольной борьбе в Европе.

Ключевые слова: вольная борьба, соревновательная деятельность, чемпионат Европы, страны-участницы, медали, UWW.

Abstract. Shandrygos V., Yaremenko V., Pervachuk R. Analysis of the performances of fighters from different countries at the European Championship in men's freestyle wrestling in 2018. Purpose: to conduct an analysis of the results of the national team performances at the 2018 European Men's Freestyle Championship. **Material and Methods:** theoretical analysis and generalization of literary sources, Internet sources, analysis of accounting documents, video materials, methods of mathematical statistics. **Results:** it was revealed that 147 representatives of 29 countries participated in the freestyle wrestling. The competition for the first time in recent years was held in accordance with the new rules in 10 weight categories. Six countries were represented by a total of 10 participants. The first team place in the informal and medal standings of the freestyle wrestling was won by the Russian national team, which, despite sharp competition, confirmed its superiority and dominance on the international carpet. In general, in these competitions, score points were received by 23 countries (79,31 %), while representatives of 13 countries (44,82 %) took the honor for the podium. By analyzing competitive activities it is revealed that offensive actions predominate in the competitive technique, the fight is constantly at a high pace, receptions are performed after preliminary training, and in the event that the athlete is sure that, the reception will be performed. High-class wrestlers have a high performance reception performance throughout the fight. **Conclusions:** For the development and spectacle of a freestyle wrestling, many efforts must be made to increase the effectiveness of wrestling matches while maintaining high intensity of the struggle throughout the fight, for which there are frequent changes and additions to the rules. Increasing the number of weight categories and changing the rules of the competition is a positive step in expanding the geography of the participating countries and popularizing the freestyle wrestling in Europe.

Keywords: Freestyle Wrestling, competitive activity, European Championship, Participating Countries, Medals, UWW.

References

- Abul'hanov, A. N., & Borisov I. P. (2018). «Jeффективност' tehniko-takticheskikh dejstvij vysokokvalificirovannyh borcov greko-rimskogo stilja v slozhnyh situacijah protivoborstva po pravilam sorevnovanij 2018 goda». *Uchenye zapiski universiteta imeni P. F. Lesgafta, № 7 (161)*, 9-13.

- Apojko, R. N., & Tarakanov, B. I. (2015). *Sportivnaja bor'ba: jevoljucija, tendencii, problemy i prioritetnye puti ih reshenija : monografija*. SPb. : Izd-vo Politeh. un-ta.
- Apojko, R. N. (2016). *Jevoljucija sportivnoj bor'by v mezhdunarodnom olimpijskom dvizhenii i ee vlijanie na osnovnye komponenty podgotovki borcov vysshej kvalifikacii*. (Avtoref. dis. d-ra ped. nauk). SPb.
- Apojko, R. N., & Tarakanov, B. I. (2013). «Jevoljucija i tendencii razvitija sportivnoj bor'by v sovremennom olimpijskom dvizhenii». *Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, № 8 (102)*, 7-12.
- Vorob'eva, N. V., & Tarakanov, B. I. (2017). «Analiz vystuplenij zhenshin-borcov raznyh stran na olimpijskom turnire v Rio-De-Zhanejro po vol'noj bor'be». *Uchenye zapiski universiteta imeni P. F. Lesgafta, № 11 (153)*, 44-48.
- Tajmazov, A. B., & Tarakanov, B. I. (2016). «Analiz rezul'tatov vystuplenij stran-uchastnic po sportivnoj bor'be na XXXI Olimpijskih Igrah». *Uchenye zapiski universiteta imeni P. F. Lesgafta, № 10 (140)*, 175-180.
- Tropin, Y. N., & Boychenko, N. V. (2017). «Soderzhanie razlichnyh storon podgotovki borcov». *Edinoborstva, №4*, 79-83.
- Tropin, Y. N. & Ponomarev, V. A. (2015) Review of the European Championship by 2015 at the age of 23 in sports. *Materialy XI mezinardni vedecko-prakticka conference «Efektivni nastroje modernich ved – 2015», Dil17. Telovychovaasport. Hudbaazivot.*, Praha, Publishing House «Education and Science» s.r.o, 26-29 stram.
- Shandrygos', V. I., & Myckan, B. M. (2014). «Analiz dosjagnen' kraj'n-uchasnych' na Olimpijs'kyh igrach z vil'noi' borot'by». *Visnyk Prykarpats'kogo universytetu, serija «Fizychna kul'tura», Vypusk 19*, 22-26.
- Shandrygos', V. I. (2013). «Evoljucija pravyl zmagani' zi sportyvnoi' borot'by (ogljad literatury)». *Visnyk Chernigivs'kogo nacional'nogo pedagogichnogo universytetu imeni T. G. Shevchenka, T. I., Vyp. 107*, 347-351.
- Shandrygos', V. I. (2018). Systematically-historical analysis of country-members and their achievements on wrestling competition at the Olympic Games (1904-2016 y.y.). *Edinoborstva, №1 (7)*, 89-97.
- Shandrygos', V. I. (2018b). «Analiz rezul'tativ borciv riznyh kraj'n na chempionati svitu z vil'noi' borot'by sered cholovikiv do 23 rokiv». *Jedynoborstva, №3 (9)*, 86–96.

Відомості про авторів:

Шандригось Віктор Іванович: к.фіз.вих., доцент; Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка: вул. М. Кривоноса 2, м. Тернопіль, 46027, Україна.

Шандригось Виктор Иванович: к.физ.восп., доцент; Тернопольский национальный педагогический университет им. Владимира Гнатюка: ул. М. Кривоноса, 2, г. Тернополь, 46027, Украина.

Victor Shandrygos: PhD (physical education and sport), Associate Professor; Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University: M. Kryvonosa str. 2, Ternopil, 46027, Ukraine.

<http://orcid.org/0000-0002-1511-4559>

E-mail: shandrygos.v@gmail.com

Яременко Володимир Васильович: к.фіз.вих., інструктор-методист; Комунальний позашкільний навчальний заклад Київської обласної ради «Київська обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа»: вул. Садова, буд. 90, Київська обл., м. Ірпінь, 08200, Україна.

Яременко Владимир Васильевич: к.физ.восп., инструктор-методист; Коммунальное внешкольное учебное заведение Киевского областного совета «Киевская областная комплексная детско-юношеская спортивная школа»: ул. Садовая, д. 90, Киевская обл., г. Ирпень, 08200, Украина.

Yaremenko Volodymyr: PhD (physical education and sport), Instructor-methodist; Communal and Out-of-School Institution of the Kyiv Oblast Council «Kyiv Regional Complex Children and Youth Sport School»: st. Sadovaya, 90, Kiev region, Irpen, 08200, Ukraine.

<http://orcid.org/0000-0001-7496-0272>

E-mail: yaryykk79@gmail.com

Первачук Ростислав Вікторович: к.фіз.вих., старший викладач; Львівський державний університет фізичної культури: вул. Костюшка, м. Львів, 1179007, Україна.

Первачук Ростислав Вікторович: к.фіз.восп., старший преподаватель Львовский государственный университет физической культуры: ул. Костюшко., г. Львов, 1179007, Украина.

Pervachuk Rostislav: PhD (physical education and sport), Senior Lecturer; Lviv State University of Physical Culture: Kostyushka str., Lviv, 1179007, Ukraine.

<http://orcid.org/0000-0002-8067-7825>

E-mail: r.pervachuk@gmail.com